

Status-Quo-Bericht zur Darstellung der Ernährungssysteme der regional-ökologischen Versorgung in den Pilotregionen Nordhessen und Ludwigsburg-Stuttgart

Carla Wember (Institut für Ländliche Strukturforchung), Ilka Landgrebe (Justus-Liebig-Universität Gießen), Sabine Marten (Zentrum für Ökologische Landwirtschaft), Johanna Greiner (Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart), Jana Pempeit (Institut für Ländliche Strukturforchung), Christian Herzig (Justus-Liebig-Universität Gießen)

Stand: 24.03.2025

Impressum

Zu zitieren als: Wember, Carla/Landgrebe, Ilka/Marten, Sabine/Greiner, Johanna/Pempeit, Johanna/Herzig, Christian (2025). Status-Quo-Bericht zur Darstellung der Ernährungssysteme der regional-ökologischen Versorgung in den Pilotregionen Nordhessen und Ludwigsburg-Stuttgart. Projektbericht RegioWertGeBen. Frankfurt. Doi: 10.5281/zenodo.15116235.

Ansprechperson: Carla Wember
Institut für Ländliche Strukturforchung e.V.
60486 Frankfurt am Main
Email: wember@ifls.de

Titelbild: pixabay

Gefördert durch

Bundesministerium
für Ernährung
und Landwirtschaft

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung: Problemstellung und Ziele	1
2	Forschungsstand und Konzepte	3
3	Methodik	11
4	Rahmenbedingungen für die Wertschöpfungskette Gemüse in der Gemeinschaftsverpflegung für die Pilotregionen	13
4.1	Rechtliche Rahmenbedingungen	13
4.1.1	Hygiene- und Lebensmittelrecht	13
4.1.2	Verwaltungsrechtliche Fragen bei Vergabe, Zertifizierungen und Planung	14
4.2	Status-Quo in den Pilotregionen	16
4.2.1	Nordhessen	16
4.2.2	Ludwigsburg-Stuttgart	19
5	Wertschöpfungsräume „Gemüse“ in den Pilotregionen	23
5.1	Ergebnisse der Expert*innenbefragung: Prozesse im Wertschöpfungsraum Gemüse	23
5.1.1	Nordhessen	25
5.1.2	Ludwigsburg-Stuttgart	39
5.3	Ergebnisse der Erhebung von Bio-Gemüsebaukulturen und Kapazitäten in der Gemeinschaftsverpflegung in den Pilotregionen	45
5.3.1	Nordhessen	45
5.3.1.1	Erzeuger*innenbefragung	45
5.3.1.2	Befragung von Betrieben der Gemeinschaftsverpflegung	48
5.3.2	Ludwigsburg-Stuttgart	49
5.3.2.1	Erzeuger*innenbefragung	49
5.3.2.2	Befragung von Betrieben der Gemeinschaftsverpflegung	53
5.4	Ergebnisse der Marktanalyse zum aktuellen Nachfragepotenzial für ökologisch erzeugtes Gemüse in der Gemeinschaftsverpflegung	54
6	Zusammenfassung und Ausblick	64
7	Quellenverzeichnis	68
8	Anhänge	75
	Anhang I: Umfrage Gemüsebaubetriebe	75
	Anhang II: Umfrage Gemeinschaftsverpflegung	79
	Anhang III: Auswertungskategorien	81

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Konzeption von Ernährungssystemen (HPLÉ 2017)	6
Abbildung 2 Konzeption von Ernährungssystemen und Fokus im RegioWertGeBen Projekt (angepasst von HPLÉ 2017)	7
Abbildung 3 Karte der Pilotregion Nordhessen im RegioWertGeBen Projekt.....	16
Abbildung 4 Akteur*innen der bio-regionalen WSK „Gemüse“ in der Pilotregion Nordhessen.....	19
Abbildung 5 Karte der Pilotregion Ludwigsburg-Stuttgart im RegioWertGeBen Projekt.....	19
Abbildung 6 Akteur*innen der WSK „Gemüse“ in der Pilotregion Ludwigsburg-Stuttgart.....	22
Abbildung 7 Betriebe nach durchschnittlichem Jahresumsatz (n=17)	45
Abbildung 8 Angebaute Gemüsearten nach Anzahl der sie anbauenden Betriebe (n=17)	45
Abbildung 9 Antworten auf ausgewählte Fragen zu Kapazitäten, um für die AHV zu produzieren	47
Abbildung 10 Hindernisse für den Anbau für die AHV (n=12).....	47
Abbildung 11 Funktionen der teilnehmenden Betriebe nach Anzahl der Nennungen (n=19).....	48
Abbildung 12 Hindernisse für den Bezug von bio-regionalem Gemüse in der GV (n=19).....	49
Abbildung 13 Betriebe nach durchschnittlichem Jahresumsatz (n=10)	49
Abbildung 14 Angebaute Gemüsearten nach Anzahl der sie anbauenden Betriebe (n=10)	50
Abbildung 15 Antworten auf ausgewählte Fragen zu Kapazitäten, um für die AHV zu produzieren	51
Abbildung 16 Hindernisse für den Anbau für die AHV (n=7).....	52
Abbildung 17 Funktionen der befragten Betriebe nach Anzahl der Nennungen (n=7)	53
Abbildung 18 Hindernisse für den Bezug von bio-regionalem Gemüse in der GV (n=7).....	54

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Interviewpartner*innen nach Pilotregionen und Stufe der WSK.....	12
Tabelle 2 Betriebe und Flächen für den Gemüseanbau im Freiland im Jahr 2023 in Hessen und im Regierungsbezirk Kassel	17
Tabelle 3 Betriebe und Flächen für den Gemüseanbau unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen im Jahr 2023 in Hessen und im Regierungsbezirk Kassel.....	18
Tabelle 4 Betriebe und Flächen für den Anbau von ökologischem Gemüse in Hessen im Jahr 2023 .	18
Tabelle 5 Betriebe und Flächen für den Gemüseanbau im Freiland in Baden-Württemberg im Jahr 2023.....	20
Tabelle 6 Betriebe und Flächen für den Anbau von ökologischem Gemüse in Baden-Württemberg im Jahr 2023	21
Tabelle 7 Betriebe und Flächen für den Gemüseanbau unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen in Baden-Württemberg im Jahr 2023	21
Tabelle 8 Angebaute Bio-Gemüsearten nach Anzahl der Betriebe und durchschnittlicher Anbaufläche (qm) in Nordhessen.....	46
Tabelle 9 In den GV-Einrichtungen verwendete Gemüsekulturen (n=19)	48
Tabelle 10 Angebaute Bio-Gemüsearten nach Anzahl der Betriebe und durchschnittlicher Anbaufläche (qm).....	50
Tabelle 11 In den GV-Einrichtungen verwendete Gemüsekulturen (n=7)	53

Abkürzungsverzeichnis

AHV	Außer-Haus-Verpflegung
AP	Arbeitspaket
Bio-AHVV	Bio-Außer-Haus-Verpflegung-Verordnung
BMEL	Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft
BMR-LS	Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart
DGE	Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.
EG	Europäische Gemeinschaft
EU	Europäischen Union
GV	Gemeinschaftsverpflegung
HACCP	Hazard Analysis Critical Control Points
HdIKIG	Handelsklassengesetz
HLPE	High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition
IBAE	Institut für Betriebslehre der Ernährungswirtschaft und des Agribusiness der JLU
JLU	Justus-Liebig-Universität Gießen
KSZ'E	Kommissionier- und Servicezentrum für Essen
LEADER	Liasons entre actions de développement de l'économie rurale
LEH	Lebensmitteleinzelhandel
LMHV	Lebensmittelhygiene-Verordnung „Verordnung über Anforderungen an die Hygiene beim Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen von Lebensmitteln“
LMIV	Lebensmittelinformationsverordnung
LS	Landwirtschaftliche Nutzfläche
ÖMRN	Ökomodell-Region Nordhessen
UN-ECE	United Nations Economic Commission for Europe
UVgO	Unterschwelvenvergabeverordnung
VO	Verordnung
VwV Kantine	Verwaltungsvorschrift Kantine
WBAE	Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz
WSK	Wertschöpfungskette
ZÖL	Zentrum für Ökologische Landwirtschaft

1 Einleitung: Problemstellung und Ziele

Vor dem Hintergrund globaler Konflikte sowie Umwelt- und Ernährungskrisen ist die Sicherung der Ernährungsversorgung auf regionaler Ebene ein politisches und gesellschaftlich gefordertes Ziel. Mit der Farm-to-Fork-Strategie der EU-Kommission (2020) wurde eine Perspektive zur Transition zu einem nachhaltigen Ernährungssystem geschaffen. Im Ökolandbau wird aufgrund vielfältiger ökologischer und sozialer Leistungen (Sanders und Heß 2019; Dwyer et al. 2015) ein großes Potential gesehen, hier einen Beitrag zu leisten. Dies manifestiert sich auch in der Zukunftsstrategie Ökologischer Landbau, die mit dem neuen Koalitionsvertrag auf 30 Prozent Ökolandbaufläche bis 2030 ausgerichtet wird sowie im Organic Action Plan der Europäischen Kommission.

Eine regionale Versorgung mit Bio-Lebensmitteln kann durch eine Steigerung des Bio-Anteils in der Außer-Haus-Verpflegung (AHV) erhöht werden. Dafür fehlen bislang (insbesondere im Gemüse-Sektor) bedarfsgerechte regionale Verarbeiter*innen und Logistik. Es ist nötig, die Lücken im gesamten Ernährungssystem besser zu verstehen, deren Ursachen zu identifizieren und ausgehend davon mögliche Lösungsansätze und Wege der Veränderung des Systems abzuleiten, damit Potentiale bio-regionaler Wertschöpfungsketten (WSK) besser erschlossen werden können. Bisher gibt es wenig Daten und Informationen über den Grad der Ernährungssicherheit in Deutschland und welchen Beitrag die regionale Bio-Landwirtschaft dazu liefert. Bekannte Ursachen für Lücken im Wertschöpfungs-system sind fehlende Finanzmittel und fehlende Akteur*innen zum Aufbau von eigenständigen Vermarktungs- und Verarbeitungsstrukturen im regionalen Bio-Sektor. Dies ist auf eine „Lock-In“-Situation zurückzuführen: Während Einzelverbraucher Regionalität immer mehr schätzen, verhindert die mangelnde Nachfrage von Seiten der Außer-Haus-Verpflegung einen Strukturwandel, sodass Innovationen im Bereich regionaler Verarbeitung ausbleiben, die wiederum einer Nachfrage vorausgehen müssen. Weitere Ursachen sind die z.T. kleinteiligeren Produktionsstrukturen, die einen zusätzlichen Bündelungsaufwand mit sich bringen, und insgesamt die kontinuierliche Verfügbarkeit einzelner Produkte erschweren, wie z.B. vom AHV-Sektor benötigt. Die Preisfokussierung der Akteur*innen der AHV führt in Deutschland zudem zu einem geringen Bio-Anteil in den Kantinen. Eine Erhöhung des Bio-Anteils muss nicht zwangsläufig mit höheren Endkundenpreisen einhergehen und kann durch eine Verringerung des Fleischanteils zudem gesundheitsförderlich wirken (Agger 2017; Schanz et al. 2020).

Für den Logistikbereich bieten sich schon bestehende Lieferservice-/ Abo-Unternehmen und der regionale Bio-Großhandel an, die bereits regionale Bio-Produkte vertreiben (Keller et al., 2024). Neu gegründete kleine Bündel- und Verteilzentren besitzen das Potential, um mehr regionale Bio-Produkte in die AHV zu liefern, und innovative digitale Lösungen haben das Potential, die regionale Bündelung und Vermarktung an Einrichtungen der AHV zu unterstützen und die Transparenz im Bereich der verfügbaren regionalen Bio-Produkte zu verbessern. Für den Bereich der Verarbeitung sind die möglichen Lösungsansätze diverser sowie produkt- und regionsspezifisch. Hier geht es vor allem darum, Potenziale in der Region zu identifizieren (aktuelles Angebot, potenzieller Bedarf, Anbaubedingungen, Produkte, Einkaufsprozesse, Verarbeitungsschritte, Convenience-Grad, Akteur*innen, usw.), Hinderungsgründe für die bisher fehlende lokale Kooperation zu analysieren und mögliche Lösungsansätze und wirtschaftlich tragfähige Handlungspfade gemeinsam mit lokalen Akteur*innen zu entwickeln. Zentral ist dabei die Betrachtung der Rückkopplung und Kommunikation zwischen Anbieter*innen und Abnehmer*innen, sodass vorhandenes Angebot mit Verarbeitungsstrukturen und Zubereitungs-Know-How verknüpft und benötigte Mengen frühzeitig und verlässlich kommuniziert, gebündelt, verarbeitet und geliefert werden können.

Vor dem geschilderten Hintergrund verfolgt das RegioWertGeBen-Projekt das **übergeordnete Ziel, innovative und umsetzbare Ansätze zur Stärkung einer regionalen, ökologischen Außer-Haus-Verpflegung** anhand von zwei Pilotregionen – Ludwigsburg-Stuttgart und Nordhessen – am Beispiel des Gemüsesektors zu erarbeiten und damit zu einer **Stärkung des Ökolandbaus in den Regionen und**

zur Versorgung der Bevölkerung mit ökologischen Lebensmitteln beizutragen. Die spezifischen Ziele des Vorhabens sind:

- (1) die Erfassung des regionalen Ernährungssystems am Beispiel des Gemüsesektors in den Pilotregionen Nordhessen und Ludwigsburg-Stuttgart;
- (2) die Ermittlung des Potenzials für die Erhöhung des Anteils an Bio-(Gemüse) in der AHV durch regionale WSK;
- (3) die Analyse und Bewertung von Kommunikationsmaßnahmen zur Förderung der Interaktion und Kooperation von Akteur*innen der regionalen WSK;
- (3) die Identifizierung von Lösungsansätzen zur Überbrückung bestehender Lücken in den WSK, auch anhand von Good-Practice-Beispielen aus anderen Regionen oder Sektoren;
- (4) die Bewertung (Eignung, Wirtschaftlichkeit, Praxistauglichkeit, etc.) bestehender und neuer Lösungsansätze (inkl. Logistik-Plattformen, Nutzung (auch) konventioneller Verarbeitungsinfrastruktur);
- (5) die Ableitung von Handlungsempfehlungen und Kommunikationsmaßnahmen für regionale Akteur*innen des Ernährungssystems und Politikempfehlungen für die regionale Ebene, die Länder- und Bundesebene.

Das Vorhaben ist ein praxisorientiertes Projekt mit einem Schwerpunkt auf gemeinsamer Wissensentwicklung zwischen Wissenschaftler*innen, der Praxis und Vertreter*innen der Zivilgesellschaft. Die Relevanz des Projekts wird durch einen kontinuierlichen Dialog mit Akteur*innen geprüft und ggf. der Forschungsansatz angepasst. Die Pilotregionen liegen in Nordhessen mit der Gebietskulisse der Ökomodell-Region Nordhessen (ÖMRN) sowie den angrenzenden Landkreisen und im Mittleren Neckarraum mit der Gebietskulisse der Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart (BMR-LS) mit angrenzenden Landkreisen.

Der vorliegende Bericht fasst die Ergebnisse des ersten Arbeitspakets (AP1) des Projekts RegioWertGeBen zusammen. Ziel des Arbeitspakets war einerseits die Erfassung der notwendigen Rahmenbedingungen für den vermehrten Einsatz regionaler Bio-Gemüse-Produkte, die Darstellung der derzeitigen Struktur der Produktion und Absatzwege für ökologisch erzeugtes Gemüse in den Pilotregionen und andererseits die Identifikation des Nachfragepotenzials in der AHV. Zunächst werden der Forschungsstand und die Konzepte von Ernährungssystem und Regionalisierung dargestellt (Kapitel 2) und die Methodik des Arbeitspakets erläutert (Kapitel 3). In Kapitel 4 werden die Rahmenbedingungen für die WSK Gemüse in der Außerhausverpflegung für die Pilotregionen dargestellt. Die Ergebnisse der Datenerhebung werden in Kapitel 5 zu den Gemüse-Wertschöpfungsräumen in den Pilotregionen zusammengefasst.

2 Forschungsstand und Konzepte

Die Entwicklung nachhaltiger Ernährungssysteme ist eine Grundvoraussetzung für den Erfolg der globalen Nachhaltigkeitsziele, denn die globale Nahrungsmittelproduktion trägt aktuell maßgeblich zu einer Überschreitung planetarer Belastungsgrenzen bei (Rockström et al. 2020). Ernährungssysteme schließen das „gesamte Spektrum an Akteuren und deren miteinander verknüpfte Aktivitäten [...] sowie die breiteren wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und natürlichen Umgebungen“ ein (Braun et al. 2021). Ein zentraler Aspekt nachhaltiger Ernährungssysteme ist die Ernährungssicherheit, der entsprechend „alle Menschen jederzeit physischen und wirtschaftlichen Zugang zu ausreichender, sicherer und nahrhafter Ernährung bekommen sollen“ (FAO 2009). Die zunehmenden globalen Abhängigkeiten bei der Nahrungsmittelversorgung erweisen sich insbesondere in Krisenzeiten, wie derzeit der Angriffskrieg gegen die Ukraine verdeutlicht, als kritisch. An dieser Stelle rücken Ernährungssouveränität und die Regionalisierung von Ernährungssystemen in den Vordergrund. Mit dem Begriff „Ernährungssouveränität“ prägt die Organisation La Via Campesina ein neues Verständnis des „Rechts der Bevölkerung und souveräner Staaten, ihre Landwirtschafts- und Ernährungspolitik auf demokratische Weise selbst zu bestimmen“ (IAASTD 2009; Redecker und Herzig 2020). Dabei schließt dieser Ansatz der lokalen und regionalen Selbstversorgung mit engen Beziehungen zwischen Produktion und Verbrauch die Bereiche Ernährungssicherheit, ländliche Entwicklung, faire Beschäftigung sowie die Aufrechterhaltung oder Entwicklung nachhaltiger landwirtschaftlicher Strukturen ein (IAASTD 2009).

Die Erhöhung des Anteils regionaler Lebensmittel führt allerdings nur dann zu einem gesamthaft nachhaltigeren Konsum, wenn gleichzeitig über Qualität(en) diskutiert wird (Moschitz et al. 2018). Es muss ein System entstehen, welches sich nicht nur auf die Distanz (Regionsgröße) bezieht, sondern auch in sozialen, ökonomischen und weiteren ökologischen Aspekten eine Alternative zum globalisierten anonymen Markt darstellt (Cleveland et al. 2014). Die Annahme, regionale Lebensmittel seien ökologisch verträglicher, wurde vom IFEU (2009) anhand von Produktvergleichen relativiert.

Für eine nachhaltige Einschätzung ist jedoch auch auf die langfristige sozioökonomische Wirkung lokaler Wertschöpfungsbeziehungen zu achten. So wird der Wandel eines Exportsektors mit nur wenig verarbeiteten Primärprodukten zu einer vielfältigeren Wertschöpfung durch effizientere Prozesse oder diversifizierte Verarbeitungsschritte als „Upgrading“ verstanden, bei dem ökonomisch und sozial ein „Upgrading“ stattfinden kann, zum Beispiel durch positive Beschäftigungseffekte im Bereich Entlohnung, Arbeitsplatzsicherung o.ä. (Pfeiffer 2015). Im Kontext des Kostendrucks globaler Lieferketten betonen Matheis und Herzig (2019) als Voraussetzung für positive regionalökonomische Effekte einen gelingenden Erfahrungsaustausch mit anderen Akteur*innen der WSKA. Dieses wertschöpfungskettenorientierte Denken ist in der ökologischen Landwirtschaft stark verankert. So weisen Rahmann et al. (2017) darauf hin, dass die ökologische Landwirtschaft sich nicht nur als Produktionsweise versteht, sondern auch Verarbeitung, Handel und Konsum einschließt.

Wie kann nun eine erfolgreiche Transformation zu nachhaltigen Ernährungssystemen gelingen, in denen regionale und ökologisch produzierte Lebensmittel gefördert werden? Maßnahmen zur Umgestaltung des Ernährungssystems werden in der Literatur vor allem auf Basis der Analyse lokaler Bottom-Up-Ansätze (vgl. Welsh und MacRae 1998; Sonnino 2013) oder durch Policy-Analysen abgeleitet (vgl. Moragues-Faus et al. 2017; Frison und Clément 2020), während Lynde (2020) Innovation und Entrepreneurship als Treiber identifiziert und Camaréna (2020) künstliche Intelligenz als Option benennt. Hinsichtlich bestehender Policy Instrumente argumentiert De Schutter (2019), dass EU- und nationale Politiken zur Förderung progressiver Bottom-Up-Entwicklungen „schlecht ausgerüstet sind“ und unterstützende Rahmenbedingungen wie die öffentliche Beschaffung nur unzureichend genutzt würden. Zudem finden notwendige Strukturveränderungen und Kommunikationsbegleitungsmaßnahmen derzeit wenig Beachtung. Als Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Nachhaltigkeitstransformation von Ernährungssystemen werden Wege der strategischen Ausgestaltung lokaler Wertschöpfungsräume durch langfristige Wertschöpfungspartnerschaften zwischen Unternehmen betrachtet. Sie verbinden für eine erfolgreiche Transformation unserer Ernährungssysteme bestenfalls Prinzipien eines ökologischen Landbaus (Gesundheit beim Boden, Pflanze, Tier und Mensch) mit nachhaltigen Ernährungskonzepten

wie der Planetary Health Diet (Bruder et al. 2024). Ein Beispiel für Bottom-Up-Ansätze zur Stärkung regionaler Wertschöpfungsräume sind genossenschaftliche Lebensmittelläden, sogenannte Mitmach-Supermärkte, die – als Gegenentwurf zu bestehenden Ansätzen des Lebensmitteleinzelhandels – versuchen, lokale und ökologische WSK zumeist in Großstädten mitzugestalten und faire und existenzsichernde Preise für Lieferant*innen zu ermöglichen. Dabei wird angenommen, dass sie durch ihr gemeinschaftlich unterstütztes Laden- und Beteiligungskonzept eine besondere Nähe zu ökologisch und lokal produzierten Lebensmitteln ermöglichen können (Menke et al. 2024).

Wie eine Relokalisierung der Prozessschritte von der Rohware bis zum Endprodukt zu erreichen ist, zeigen internationale Beispiele, u. a. US-amerikanische Food Hubs (vgl. Cleveland et al. 2014) oder das Kopenhagener „House of Food“, eine Stiftung, die sektorübergreifend eine budget-neutrale Erhöhung des Bio-Anteils in 900 öffentlichen Kantinen auf 90 Prozent aus möglichst naher Umgebung forciert hat (Agger 2017). Ein deutschsprachiges Konzept zur Schaffung von lokalen Wertschöpfungszentren liegt vom Landesverband der Regionalbewegung NRW (2022) vor.

Eine zentrale Rolle bei der Transformation spielen Kommunen, in denen Zivilgesellschaft oder Stadtverwaltung Veränderungsprozesse anstoßen. Schanz et al. (2020) beschreiben im Rahmen des KER-NiG-Verbundprojekts, dass auch kleinere Städte und Gemeinden über die gezielte Aktivierung ihres kommunalen Ernährungssystems umfassende Prozesse der kommunalen Nachhaltigkeitstransformation initiieren können. Als Erfolgsfaktoren werden hier die Übernahme von Verantwortung durch den Gemeinderat oder die Identifizierung der Bevölkerung mit einem „Leuchtturmprojekt der Ernährungswende“ genannt, anfängliche Investitionskosten ließen sich durch geschickte Strategien (weniger Fleisch, mehr saisonale Rezepturen, weniger Lebensmittelabfälle) abmildern. Die Wissenschaft könne die kommunale Praxis dabei unterstützen, indem sie bisherige Erfahrungen gemeinsam evaluiert und Wissensbestände systematisch integriert (ebd.). Ernährungsräte sind ein bekanntes Beispiel für eine Transformation des Ernährungssystems aus der Zivilgesellschaft heraus. Aus diesen Initiativen gingen u. a. in Berlin und Köln politisch verbindliche Ernährungsstrategien hervor. Allen Ansätzen gemein ist, dass ein großer Hebel in der Vermarktung regionaler und möglichst nachhaltiger bzw. biologisch erzeugter Nahrungsmittel in der AHV erkannt wird (vgl. Oekolandbau.de 2020). Diese können nicht nur Abnehmer*innen für ökologische Produkte lokaler Wertschöpfung sein, sondern überdies Einfluss auf das Maß des Fleischverzehrs oder auf die Einstellung gegenüber alternativen Menükomponenten und Ernährungsstilen nehmen (Lopez et al. 2019).

Bisher konnte das Marktpotential der AHV für den Ökolandbau nur ansatzweise ausgeschöpft werden. Von den 225.000 Gastronomie-Betrieben in Deutschland haben nur ein bis zwei Prozent ein Bio-Zertifikat und der Umsatzanteil mit Bio-Produkten liegt nach Expertenschätzungen bei rund ein Prozent (Rohl 2019). Eine Vielzahl an Informationsmaßnahmen hat in den vergangenen Jahren nicht zum Abbau der Vorbehalte gegenüber einem vermehrten Einsatz ökologischer Produkte in der AHV geführt. Sanders et al. (2020) empfehlen weiterhin eine Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen und eine Vernetzung der Akteur*innen in Bio-WSK, um zusammen mit Praxis-Vertreter*innen die Entwicklung im Öko-AHV-Segment zu reflektieren und Lösungskonzepte zu erarbeiten. In Frankreich liegt ein Hauptgrund für die Zunahme des Bio-Anteils um 28 Prozent neben dem gestiegenen Interesse der Verbraucher*innen vor allem in der staatlichen Vorgabe, einen Bio-Mindestanteil in öffentlichen Kantinen anzubieten (ebd.). Im Rahmen eines Praxistests für regional-ökologische Beschaffung für Berliner Schulessen wurde bei der ökologisch ausgerichteten Verpflegung eine „regionale Lücke“ bei der Verarbeitungsinfrastruktur frischer Waren, eine fehlende Vermarktung, ungerichtete Beschaffungsstrukturen (Großhandelssortiment), fehlende pro-regionale Vergabekriterien sowie zu große Losgrößen für kleinstrukturierte Caterer identifiziert (Braun et al. 2019). Im Bergischen Rheinland werden z. B. als Gründe, warum Regionalität kein Kriterium bei der Beschaffung für Gemeinschaftsverpfleger darstellt, fehlendes Engagement der Einkäufer, ein zu geringes Angebot an Rohwaren, fehlende Caterer und Engpässe in der Logistik hervorgehoben (Karg et al. 2021). Schäfer et al. (2009) benennen als Herausforderungen für mehr regionale biologische Kost in Großküchen ebenfalls zu geringe Mengen und Qualitäten verfügbarer Produkte und schlagen regionale Kooperationen zwischen Zulieferer*innen, Produzent*innen und

Verarbeiter*innen vor. Voraussetzung sei die Unterstützung durch Kommunal-, Kreis- und Landesverwaltungen, die Vermittlung zwischen passenden Erzeuger- und Abnehmerbetrieben sowie die Schaffung von Verarbeitungsmöglichkeiten je nach Convenience-Grad der abnehmenden Küche (ebd.). Des Weiteren wird empfohlen, die Bereiche Preisgestaltung, Um- bzw. Neubau von Küchen, die Zertifizierung für den Verkauf zubereiteter Bio-Speisen und die Analyse der (zukünftigen) Kundschaft zu beachten (ebd.).

Obwohl der deutsche Gartenbau aktuell 21,2 Prozent des Produktionswertes der gesamten deutschen Landwirtschaft ausmacht und dazu gerade einmal 1,3 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche einnimmt (Dirksmeyer und Fluck 2013), konzentriert sich die agrarökonomische Forschung in Deutschland eher auf andere Sektoren, wie die Milch- oder die Fleischwirtschaft (Dirksmeyer et al. 2015). Der Selbstversorgungsgrad in der deutschen Gemüseproduktion fällt mit 36 Prozent im Verhältnis zu Fleisch (118 Prozent) oder Getreide (101 Prozent) deutlich geringer aus (BMEL 2019). Gerade in der AHV bietet ein höherer Anteil an Gemüse anstelle von Fleisch jedoch Möglichkeiten, die Preise auch bei regionalen und ökologischen Lebensmitteln kundenfreundlicher zu gestalten.

RegioWertGeBen knüpft daher an die beschriebenen, noch ungenutzten Potentiale der AHV an und will durch den Abbau dargestellter Hemmnisse in den regionalen WSK bzw. durch Entwicklung möglicher Lösungsansätze zur Erhöhung des Anteils regionaler Bio-Lebensmittels beitragen. Inter- und transdisziplinäre Forschung, die aktions- und lösungsorientiert vorgeht, kann nach Boer et al. (2021) verschiedene Wissens Ebenen (Politik, Unternehmen, NROs, Landwirtschaft und Zivilgesellschaft) in einem Real-Labor zusammenbringen und so als Katalysator für die Transformation von Ernährungssystemen wirken. In diesem Sinne zielt RegioWertGeBen darauf ab, die vielfältigen Akteursbeziehungen beispielhaft in den beiden Regionen Nordhessen und Ludwigsburg-Stuttgart zu erfassen und zu untersuchen, und Handlungsmöglichkeiten für den Aufbau und die Stärkung von Gemüse-WSK zu entwickeln und aufzuzeigen. Dabei kommen sowohl qualitative als auch quantitative Erhebungsmethoden zum Einsatz. Sowohl bei der Untersuchung von mehreren Akteursebenen und Übergängen von Nische zu Mainstream (Mikro/betrieblich und Meso/Regime bzw. umgebendes institutionelles Umfeld) als auch dem gewählten methodischen Forschungsansatz, der über eine rein qualitative Untersuchung hinausgeht, handelt es sich um zwei Bereiche, denen bisherige Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zur Transformation von Ernährungssystemen, auch innerhalb der Bio-Branche (Stöhr und Herzig 2022), zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet haben (Elsner et al. 2023).

Verständnisse: Ernährungssystem und Regionalisierung

Angelehnt an das Verständnis des High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition (HLPE), kann ein Ernährungssystem verstanden werden als ein Netzwerk von Elementen und Aktivitäten, das die Produktion, Verarbeitung, Verteilung, Zubereitung und den Konsum von Lebensmitteln sowie deren sozioökonomische und ökologische Auswirkungen umfasst (HLPE 2017). Ein **nachhaltiges Ernährungssystem** gewährleistet Ernährungssicherheit und -qualität, ohne die Ressourcen künftiger Generationen zu gefährden. Abbildung 1 visualisiert dieses Verständnis.

Abbildung 1 Konzeption von Ernährungssystemen (HPLC 2017)

Für die Arbeit im RegioWertGeBen Projekt wurde die Visualisierung übersetzt und Elemente dieser Graphik angepasst, um so den regional und thematisch spezifischen Blick auf Ernährungssysteme im Projekt deutlich zu machen (siehe Abbildung 2).

Die Wechselwirkungen zwischen Ernährungssystemen und anderen Bereichen, wie Gesundheit und Energie, werden durch **Treiber** wie Klima, Technologien, Politik, Kultur und Demografie geprägt (Ingram 2011). Diese beeinflussen drei Hauptbestandteile des Systems: WSK, Ernährungsumgebungen und Konsumverhalten. Im RegioWertGeBen Projekt werden die Beziehungen zwischen Treibern und den Elementen der Ernährungsversorgung sowie politischen, programmatischen und institutionellen Aktionen multilateral gefasst (visualisiert durch die Pfeile) und der Aspekt *Women's Empowerment* in den breiter gefassten Treiber *Marginalisierung* überführt. Damit sollen Normalisierungen und die gesellschaftliche Abwertung von Dimensionen wie Ethnizität, Behinderung oder Sexualität gefasst werden, die sich auch in der Gestaltung von Ernährungssystemen auswirken.

Abbildung 2 Konzeption von Ernährungssystemen und Fokus im RegioWertGeBen Projekt (angepasst von HPLE 2017)

Lebensmittel-WSK umfassen Produktion, Lagerung und Distribution, Verarbeitung, Handel sowie Abfallentsorgung. Entscheidungen entlang der Kette beeinflussen die Verfügbarkeit, die Qualität und den Nährwert von Lebensmitteln (Hawkes und Ruel 2012). Herausforderungen für die Nachhaltigkeit von WSK sind Monokulturen, Lebensmittelverluste und -verschmutzung sowie die Dominanz weniger Pflanzenarten wie Mais, Weizen und Reis. Diversifizierte Systeme können die Ernährung und Widerstandsfähigkeit fördern (Herrero et al. 2017). Auf diesem Aspekt des Ernährungssystems liegt ein Fokus im RegioWertGeBen Projekt. Die WSK für Gemüse in den Pilotregionen werden durch die Beziehungen zwischen Produktionssystemen, Lagerung und Distribution, Verarbeitung und Verpackung sowie Groß-, Einzelhandel und Vermarktung definiert.

Ernährungsumgebungen werden als die physischen, wirtschaftlichen, politischen und soziokulturellen Bedingungen definiert, die die Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Erschwinglichkeit und Attraktivität von Lebensmitteln für Individuen beeinflussen. Der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz (WBAE) des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) betont in seinem Gutachten zur Politik für eine nachhaltigere Ernährung (2020), dass Ernährungsumgebungen zentral sind für den gesamten Entscheidungsprozess – von der Exposition über den Zugang und die Auswahl bis hin zum Konsum. Bereits wie wir mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, insbesondere durch Werbung und soziale Medien, beeinflusst, welche Nahrungsmittel als „normal“ wahrgenommen werden, oft mit einer Tendenz zu ungesunden Produkten. Der Zugang wird durch Preis, Verfügbarkeit, soziale Normen und zunehmend durch digitale Technologien geprägt, die einerseits den Konsum erleichtern, andererseits aber auch die Selbstkontrolle erschweren. Die Auswahl der Lebensmittel wird von sozioökonomischen Faktoren, Marketingstrategien und Gewohnheiten gesteuert, wobei Produkte mit hohem wirtschaftlichem Gewinn oft stark beworben werden. Der eigentliche Konsum wird zusätzlich durch die Essumgebung, das Ambiente und soziale Kontexte beeinflusst, die emotionale und soziale Funktionen erfüllen. Das Gutachten zeigt, dass die öffentliche Diskussion den Einfluss der Ernährungsumgebung unterschätzt und stattdessen die individuelle Handlungskontrolle

überbewertet. Da Verbraucher*innen täglich zahlreiche Essensentscheidungen treffen müssen, spielt nicht nur bewusste Reflexion, sondern auch die Struktur der Umgebung eine entscheidende Rolle. Die Ernährungsumgebung definiert somit den Rahmen der Wahlmöglichkeiten und beeinflusst langfristig Wahrnehmung, Verhalten und gesellschaftliche Normen (WBAE 2020). Im RegioWertGeBen Projekt rückt die AHV als ein spezifisches Setting der Ernährungsumgebung in den Blick. Die AHV wird dabei zwischen WSK und Ernährungsumgebung im Schaubild angesiedelt (siehe Abbildung 2). Genau dieser „Verschränkung“, bei der auch die Belieferung der AHV mit bio-regionalem Gemüse in den Fokus rückt, wird eine Hebelwirkung zu nachhaltigeren Ernährungsweisen und ein Potenzial zum Ausbau des regionalen Ökolandbaus zugerechnet.

Das Projekt folgt der Definition des Projektes NAHGAST, das die AHV in Individual-, Gemeinschafts- und sonstige Gastronomie aufteilt. Grundsätzlich unterscheiden sich Individual- und Gemeinschaftsgastronomie sowohl hinsichtlich ihrer Arbeitsweise und Angebotsform als auch in Bezug auf ihre Gästestruktur. Während alle Anbieter*innen im Außer-Haus-Markt das übergeordnete Ziel verfolgen, ihre Kund*innen zeitgerecht, bedarfsgerecht und standortbezogen zu versorgen, liegt der Fokus der Individualgastronomie auf speziellen Speisenangeboten für Einzelpersonen. Diese Gastronomieform ist allgemein zugänglich, wobei Bestellungen flexibel und ohne feste Zeiten erfolgen können. Zur Individualgastronomie gehören unter anderem Hotels, Systemgastronomien, klassische Restaurants mit Tischservice, Bars sowie die Verpflegung an Bord von Transportmitteln (Göbel et al. 2017).

Die **Gemeinschaftsverpflegung (GV)** hingegen ist darauf ausgerichtet, Speisenangebote an Gruppen oder typisierte Einzelpersonen anzupassen (Peinelt und Wetterau 2015). Ihr Hauptziel besteht in einer bedarfsgerechten, zielgruppenorientierten und wirtschaftlich tragfähigen Verpflegung. In vielen Einrichtungen der Gemeinschaftsgastronomie, wie beispielsweise Schulen oder Krankenhäusern, ist die Bereitstellung von Mahlzeiten eine ergänzende Leistung, die sich aus der jeweiligen Hauptfunktion der Institution ableitet (z. B. Bildung oder Gesundheitsversorgung). Dies führt zu anderen Anforderungen an die Verpflegungsdienstleistung (Göbel et al. 2017). Das RegioWertGeBen Projekt fokussiert auf die GV. Da wir Kenntnisse über diese Unterscheidung in der Praxis nicht voraussetzen, wurde in den Erhebungsinstrumenten (Umfragen und Interviews) nach Außer-Haus-Verpflegung gefragt. Daher wird im Text mit dem Begriff AHV gearbeitet, außer, wenn explizit nur Bezug auf die GV genommen wird.

Dabei betrachtet das RegioWertGeBen Projekt mit dem Fokus auf Kommunikation auch die **ernährungskulturelle Dimension**, d. h. die sozialen Praktiken der Ernährung: die materiellen Arrangements der sozial und ökologisch gerechten Versorgung mit Lebensmitteln, das Know-how im Umgang mit diesen sowie ihre kulturelle Bedeutung. Wichtige Säulen bilden das Befähigen für eine nachhaltige Ernährungskultur, das **(Wieder-)Erlangen und Einüben ernährungskultureller Kompetenzen**, die Wertschätzung von Lebensmitteln sowie die Verantwortungsübernahme in beteiligungsorientierten Formen des Wirtschaftens (Lukas et al. 2015). Dies ist zentral für das **Konsumverhalten**, das individuelle Präferenzen widerspiegelt, die von Kultur, Einkommen und Bildung beeinflusst werden. Änderungen im Verhalten können durch Bildung, Infrastruktur und politische Maßnahmen angestoßen werden (WBAE 2020). Während bisherige Forschungsarbeiten vornehmlich die Wahrnehmung von regionalen Bioprodukten und die Bedeutung der regionalen Herkunft für die Endverbraucher*innen zum Untersuchungsgegenstand hatte, rücken im Projekt RegioWertGeBen hingegen vor allem die aktuellen Botschaften und Argumentationslinien innerhalb der Bio-WSK und konventionellen WSK in den Vordergrund, die die Grundlage für die interorganisationale Zusammenarbeit bilden (Herzig und Godemann 2022). Um erkennen zu können, wo Potenziale und Hemmnisse für den Aufbau von regionalen Bio-WSK liegen, werden nicht nur Kommunikationsprozesse zwischen Akteur*innen der WSK Gemüse sondern auch das institutionelle Kommunikationsumfeld der WSK-Akteur*innen in die Analyse miteinbezogen. Die Ergebnisse dieses kommunikationsbezogenen Arbeitspakets von RegioWertGeBen werden in einem folgenden Bericht vertieft dargestellt.

Weiterhin umfasst der Analyserahmen von RegioWertGeBen **politische, programmatische und institutionelle Handlungen**, die bspw. über rechtliche Rahmenbedingungen oder Vergaberichtlinien den Bezug von Gemüse in der AHV beeinflussen.

Verständnis von Regionalisierung

Das RegioWertGeBen-Projekt betrachtet den Wandel hin zu nachhaltiger Ernährung durch bio-regionale Gemüseproduktion. Das RegioWertGeBen Projekt stützt sein Verständnis von Regionalisierung auf Hanke et al. (2023), die diese als „eine Annäherung von Produktions- und Verbrauchsort von Lebensmitteln“ fasst. Regionalisierung wird bei Hanke et al. (2023) in einem **systemischen Sinn** verstanden, bei dem die gesamte WSK betrachtet wird. Diese Herangehensweise grenzt sich von dem in der Regionalentwicklung oft verbreiteten Verständnis ab, das primär darauf abzielt, die Region als Standort für einzelne Wertschöpfungsstufen zu stärken, um Wettbewerbsvorteile auf internationaler Ebene zu erzielen.

Ein zentraler Aspekt dieses systemischen Verständnisses ist die **Komplementarität** von regionalen und überregionalen WSK. Regionalisierung bedeutet in diesem Kontext nicht die vollständige Abkehr von globalen Lieferketten oder eine autarke Regionalökonomie, sondern eine bewusste Verschiebung des Verhältnisses zwischen regionalen und globalen WSK (ebd.). Ziel ist es, den Marktanteil von Lebensmitteln zu erhöhen, die innerhalb möglichst lokaler WSK erzeugt werden, und damit eine stärkere Nähe zwischen Erzeugung und Verbrauch herzustellen. Diese Auffassung ist anschlussfähig an die Regionalbewegung, die eine Balance zwischen regionaler Selbstversorgung und globalem Handel anstrebt, ohne dabei in ein „Entweder-Oder-Denken“ zu verfallen (ebd.).

Im Sinne des **Subsidiaritätsprinzips** wird Regionalisierung als ein relativer Prozess verstanden, der primär auf eine räumliche Verkürzung von WSK abzielt. Ob die regionale Erzeugung sinnvoll ist, hängt dabei von lokalen, insbesondere ökologischen Gegebenheiten ab und ist nicht generalisierbar. Daraus folgt, dass eine WSK so regional wie vernünftig möglich sein sollte. Eine nicht-regionale Produktion kann dann sinnvoller sein, wenn sie erhebliche Vorteile bietet, etwa durch ökologische Effizienzgewinne. Die Abwägung dieser Kriterien muss genau erfolgen, um sowohl ökonomische als auch ökologische Zielsetzungen bestmöglich in Einklang zu bringen (ebd.).

Ein weiteres Merkmal dieses Verständnisses ist die **iterative Zielbestimmung**. Die Flexibilität und Relativität der Regionalisierungsdefinition sind nicht als Schwäche, sondern als eine Stärke zu verstehen. Sie ermöglichen es, Regionalisierungsstrategien in unterschiedlichen regionalen Kontexten anzuwenden, ohne sich auf eine "ideale Region" festzulegen. Dies erlaubt eine Weiterentwicklung und Adaption des Begriffs, ohne ihn beliebig zu machen – ein Ansatz, der sich mit dem Verständnis nachhaltiger Entwicklung vergleichen lässt (ebd.).

Zentrale **Akteur*innen**, die Regionalisierung vorantreiben, beschränken sich dabei nicht auf Akteur*innen der WSK. Im „dualen Modell“ der Regionalbewegung muss Regionalisierung auch als gesellschaftliche Aufgabe begriffen werden (Bundesverband der Regionalbewegung e.V., o.J.). Das Modell beschreibt die Zusammenarbeit von regionalen Netzwerken aus Erzeuger*innen, Verarbeiter*innen, Handwerker*innen, Händler*innen und Verbraucher*innen in strategischen Allianzen. Ziel ist es, durch Kooperation innerhalb regionaler Wirtschaftskreisläufe eine gemeinsame Wertschöpfung zu generieren, von der alle Beteiligten profitieren. Neben wirtschaftlichen Akteur*innen spielen ideelle Gruppierungen eine zentrale Rolle, indem sie bürgerschaftliches Engagement fördern und die Öffentlichkeit für eine nachhaltige Regionalentwicklung sensibilisieren. Die Verbindung von wirtschaftlichen und ideellen Interessen trägt dazu bei, tragfähige Regionalisierungsprozesse zu etablieren, die sowohl wirtschaftliche Resilienz als auch soziale und ökologische Nachhaltigkeit fördern (ebd.).

Regionalisierung und Lebensmittelqualität

Der Ansatz von RegioWertGeBen ist es, Regionalisierung und ökologischen Landbau zusammenzudenken. Wie oben beschrieben führt die Erhöhung des Anteils regionaler Lebensmittel nur dann zu einem gesamtheitlich nachhaltigeren Konsum, wenn sie mit einer Diskussion über Lebensmittelqualitäten einhergeht (Moschitz et al. 2018). Eine reine Fokussierung auf die regionale Herkunft greift zu kurz, da auch soziale, ökonomische und ökologische Aspekte berücksichtigt werden müssen. Regionale Lebensmittel sind nicht per se umweltfreundlicher, wie das IFEU (2009) durch Produktvergleiche zeigte. Nachhaltige Regionalisierung erfordert ein System, das Alternativen zum rein globalisierten Markt

schaft und Kriterien wie Umweltfreundlichkeit, Gesundheitsförderung, soziale Verträglichkeit sowie wirtschaftliche Tragfähigkeit integriert (Cleveland et al. 2014). Die Förderung des ökologischen Landbaus ist ein bedeutender Bestandteil dieser Entwicklung. So betont die Regionalbewegung, dass die Umstellung von Betrieben auf ökologische Landwirtschaft häufig an fehlenden Absatzperspektiven scheitert, sodass Regionalisierung auch eine wirtschaftliche Motivation zur Umstellung bieten kann (Bundesverband der Regionalbewegung e.V., o.J.).

3 Methodik

Das methodische Vorgehen des ersten Arbeitspakets von RegioWertGeBen beruhte auf zwei Schritten: einer Literatur- und Datenbankanalyse sowie einer Datenerhebung. Dieses Vorgehen wurde gewählt, um drei Ziele zu erreichen: (1) die Erfassung der notwendigen Rahmenbedingungen für den vermehrten Einsatz regionaler Bio-Gemüse-Produkte, (2) die Darstellung der derzeitigen Struktur der Produktion und Absatzwege für ökologisch erzeugtes Gemüse in den Pilotregionen und (3) die Identifikation des Nachfragepotenzials in der Gemeinschaftsverpflegung (GV).

Um das Forschungsinteresse inhaltlich zu verorten und theoretisch einzurahmen, wurden bei der Literatur- und Datenbankanalyse zunächst die Rahmenbedingungen für die WSK Gemüse in der GV für die Pilotregionen analysiert. Als weiterer Schritt wurde eine Datenerhebung zu den „Gemüse“-Wertschöpfungsräumen in den Pilotregionen durchgeführt. Als Methode wurden Expert*innen-Interviews und Online-Befragungen zur qualitativen und quantitativen Beschreibung von Bereichen und Prozessen des Ernährungssystems sowie zu ersten Fragestellungen des zweiten Arbeitspakets durchgeführt. Eine Marktanalyse vervollständigt die Datenerfassung, um Aussagen über das aktuelle Nachfragepotenzial für ökologisch erzeugtes Gemüse treffen zu können.

Schritt 1: Literatur- und Datenbankanalyse

Die Literatur- und Datenbankanalyse hatte zum Ziel, die Gemüse-WSK in der GV für die Pilotregionen darzustellen. Dabei wurde von den Konzepten des Ernährungssystems ausgegangen und es wurden Status-quo-Analysen zu den Rahmenbedingungen der Lebensmittelverarbeitung und -logistik im Bereich Gemüse für die beiden Pilotregionen erstellt.

Als Datengrundlage diente eine Akteursanalyse, welche die potenziellen Bezugsquellen, die Abnehmer*innen, die Bündelungsinitiativen und Multiplikator*innen einbezog. Zudem wurde der statistische Produktionsumfang der regionalen Gemüseproduktion, der Stand und die Perspektive ökologischer Anbauzertifizierung sowie eine grobe Mengenabschätzung potenzieller Abnehmer*innen ermittelt. Darüber hinaus wurde sowohl eine Analyse der Anforderungen der Lebensmittelverarbeitung und -logistik für Vertrieb sowie Abnehmer*innen, sowie des Hygiene- und Lebensmittelrechts durchgeführt, als auch verwaltungsrechtliche Fragen bei Vergabe, Zertifizierungen und Planung geklärt.

Schritt 2: Datenerhebung zu den Wertschöpfungsräumen „Gemüse“ in den Pilotregionen

In einem weiteren Schritt wurde eine Datenerhebung mit quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden durchgeführt. Sowohl bei den sektorspezifischen Expert*innen-Interviews als auch bei den standardisierten Fragebögen wurden Daten zu folgenden Bereichen erhoben: Gemüsebetriebsstrukturen, -kulturen und -mengen, aktuell genutzte Verarbeitungsstrukturen (öko-zertifiziert wie auch konventionell), aktuelle Absatzwege (Großhandel, Einzelhandel, Direktvermarktung, GV), benötigte Mengen in Einrichtungen der GV, bestehende Kapazitäten in Verarbeitungsstätten, Kosten und Auslastung bestehender Logistiknetzwerke sowie notwendige Bedingungen seitens aller Akteur*innen, um eine bio-regionale GV stärken zu können.

Für eine ausreichende Datenlage wurde eine umfangreiche **Erhebung** in den Pilotregionen für die wichtigsten Bio-Gemüsebaukulturen bei den Erzeuger*innen in Landwirtschaft und Gartenbau durchgeführt. Basierend auf der Expertise des Zentrums für Ökologische Landwirtschaft (ZÖL) und der Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart (BMR-LS) und einer ergänzenden Online-Recherche wurden alle Gemüse produzierenden Betriebe identifiziert. Bei der Befragung wurden Blatt- und Stängelgemüse, Fruchtgemüse, Kohlgemüse, Wurzel- und Knollengemüse betrachtet. Insgesamt wurden 43 Betriebe in Nordhessen und 19 Betriebe in Ludwigsburg-Stuttgart befragt.

Dazu wurden standardisierte Fragebögen (siehe Anhang I: Umfrage Gemüsebaubetriebe) zur quantitativen Erfassung von Mengen und Vermarktungswegen eingesetzt. Abgefragt wurden angebaute Gemüsearten und Anbauflächen, Vermarktungswege, Logistik sowie Erfahrungen mit Kapazitäten für und Be-

reitschaft zum Anbau für die AHV. Diese Fragebögen wurden an Praktiker*innen aus Anbau und Verarbeitung als Online-Fragebogen und im Briefformat versendet. In Nordhessen nahmen 17 Betriebe teil (Rücklaufquote: 39,5 Prozent); in Ludwigsburg-Stuttgart nahmen 10 Betriebe teil (Rücklaufquote: 52,6 Prozent).

Ein weiterer standardisierter Fragebogen (siehe Anhang II: Umfrage Gemeinschaftsverpflegung) wurde an Betriebe der GV (Ludwigsburg-Stuttgart: 56 Betriebe; Nordhessen: 85 Betriebe) online gesendet. Hier wurden verwendete Gemüsearten, Bezugsquellen, Erfahrungen mit und Bereitschaft zur Verwendung von bio-regionalem Gemüse sowie

Tabelle 1 Interviewpartner*innen nach Pilotregionen und Stufe der WSK

Nr	Pilotregion	Stufe der WSK	Datum des Interviews
1	Ludwigsburg-Stuttgart	Großhandel	19.08.2024
2	Nordhessen	Verwaltung	24.09.2024
3	Ludwigsburg-Stuttgart	Ministerium	16.09.2024
4	Nordhessen	Catering	24.05.2024
5	Nordhessen	Großhandel	11.09.2024
6	Nordhessen	Verwaltung	18.09.2024
7	Übergreifend	Logistik	14.10.2024
8	Nordhessen	Ernährungspolitik	18.10.2024
9	Nordhessen	Beratung	06.11.2024
10	Übergreifend	AHV-Expertise	06.11.2024
11	Nordhessen	Erzeugung	16.10.2024
12	Nordhessen	Erzeugung	23.10.2024
13	Nordhessen	Erzeugung	13.11.2024
14	Nordhessen	Großhandel	12.11.2024
15	Ludwigsburg-Stuttgart	Schulverpflegung	20.11.2024
16	Nordhessen	AHV	13.11.2024
17	Nordhessen	AHV	22.11.2024
18	Nordhessen	Erzeugung	25.11.2024
19	Nordhessen	Erzeugung	29.11.2024
20	Nordhessen	Erzeugung	02.12.2024
21	Nordhessen	AHV	28.11.2024
22	Ludwigsburg-Stuttgart	AHV	21.11.2024
23	Ludwigsburg-Stuttgart	Erzeugung	06.12.2024

Hindernisse abgefragt. In Nordhessen nahmen 19 Betriebe (Rücklaufquote: 22,4 Prozent), in Ludwigsburg-Stuttgart sieben Betriebe (Rücklaufquote: 12,5 Prozent) teil. Über die Umfragen und direkte Kontaktaufnahme wurden darüber hinaus insgesamt 23 Interviewpartner*innen gewonnen. Diese wurden in **leitfadengestützten Interviews** zu tiefergehenden Fragestellungen zu Potentialen und Hindernissen der Verwendung bio-regionalen Gemüses in der AHV befragt. Tabelle 1 listet alle Interviews nach Pilotregion, Stufe der Wertschöpfungskette und Datum des Interviews. Die Interviews wurden transkribiert und unter Anwendung von deduktiven Analyseverfahren mit MaxQDA ausgewertet (siehe Anhang III: Auswertungskategorien).

Schritt 3: Marktanalyse

Zusätzlich wurde eine Marktanalyse durchgeführt. Diese hatte zum Ziel, das aktuelle Nachfragepotenzial für regionales, ökologisch erzeugtes Gemüse in den Pilotregionen zu erheben. Eine Marktanalyse wird herkömmlich als systematische, statische Untersuchung der Stellung eines Unternehmens im Markt verstanden und häufig genutzt, um das Potenzial einer Produkteinführung zu eruieren. Bei einer Marktanalyse interessiert jeweils der spezielle Markt für die Produkte einzelner Hersteller oder eines Wirtschaftszweiges (Piekenbrock und Hasenbalg 2014). Wenngleich keine einheitliche Methodik existiert,

umfasst eine Marktanalyse häufig die Schritte: (1) Analyse der Marktgröße bzw. des Marktvolumens; (2) Analyse der Marktdynamik; (3) Analyse von Zielgruppen; (4) Analyse von Wettbewerber*innen und (5) Zusammenfassende Analyse des Marktpotenzials. Die Gestaltung einer Marktanalyse richtet sich nach der genauen Zielstellung. Für die Erhebung des Nachfragepotenzials für bio-regionales Gemüse in der GV wurden auf Grundlage von nationalen und regionalen Sekundärdaten die gegenwärtige Nutzung der GV, Umsatz und Kosten in der GV, Branchen, Kosten- und Preisgestaltung, politische Rahmenbedingungen, Nutzung von ökologischen Zutaten in der GV, Zahlungsbereitschaft sowie Kommunikationsstrategien erhoben.

4 Rahmenbedingungen für die Wertschöpfungskette Gemüse in der Gemeinschaftsverpflegung für die Pilotregionen

4.1 Rechtliche Rahmenbedingungen

4.1.1 Hygiene- und Lebensmittelrecht

Die „Verordnung über Anforderungen an die Hygiene beim Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen von Lebensmitteln“ (Lebensmittelhygiene-Verordnung - LMHV) regelt spezifische lebensmittelhygienische Fragen der genannten Bereiche in der Europäischen Union (EU). Nach der Verordnung dürfen Lebensmittel nur so hergestellt, behandelt oder in Verkehr gebracht werden, dass eine nachteilige Beeinflussung ausgeschlossen ist. Unter einer nachteiligen Beeinflussung wird eine Beeinträchtigung der einwandfreien hygienischen Beschaffenheit von Lebensmitteln verstanden, die beispielsweise durch Verunreinigungen, Witterungseinflüsse oder Schädlinge entstehen kann. Die LMHV schreibt des Weiteren vor, dass sämtliche Personen, die leicht verderbliche Lebensmittel herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, eine Schulung gemäß Anhang II Kapitel XII Nummer 1 der Verordnung (Europäische Gemeinschaft (EG)) Nr. 852/2004 absolvieren müssen, sodass sie über entsprechende Fachkenntnisse gemäß ihren auszuübenden Tätigkeiten verfügen. Dies gilt nicht für die Primärproduktion oder für das Inverkehrbringen von ausschließlich verpackten Lebensmitteln. Schließlich werden in der LMHV Anforderungen an die Herstellung von traditionellen Lebensmitteln aufgeführt sowie weiteren Lebensmitteln, die jedoch für die WSK Gemüse nicht relevant sind. Abschließend werden Bestimmungen für die Ausfuhr von Lebensmitteln genannt und Ordnungswidrigkeiten definiert.

Die **Verordnung (EG) Nr. 852/2004** enthält die allgemeinen Lebensmittelhygienevorschriften für Lebensmittelunternehmen. Die Verordnung gilt für alle Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen von Lebensmitteln.

Die Sicherheit eines Lebensmittels ist auf allen Stufen der Lebensmittelkette, inklusive der Primärproduktion, zu gewährleisten, und liegt beim Lebensmittelunternehmer. Für eine gute Verfahrenspraxis werden Leitlinien eingesetzt, die den Lebensmittelunternehmern auf allen Stufen der Lebensmittelkette helfen, die Vorschriften zur Lebensmittelhygiene einzuhalten und den „Hazard Analysis Critical Control Points“ (HACCP)-Grundsätzen zu folgen. Die Leitlinien berücksichtigen die einschlägigen Verfahrenskodizes des Codex Alimentarius. Lebensmittelunternehmer haben sicherzustellen, dass auf allen Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen von Lebensmitteln, die ihrer Kontrolle unterliegen, die einschlägigen Hygienevorschriften der Verordnung (VO) (Europäische Gemeinschaft (EG)) Nr. 852/2004 erfüllt sind.

Die **Verordnung (EG) Nr. 853/2004** beschreibt spezifische Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs und stellt eine Ergänzung zur VO (EG) Nr. 852/2004 dar. Sie gilt jedoch nicht für Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs sowie, sofern nicht anders angegeben, ebenfalls nicht für Lebensmittel, die Erzeugnisse pflanzlichen und Verarbeitungserzeugnisse tierischen Ursprungs enthalten.

Die **Verordnung (EU) Nr. 1169/2011** des europäischen Parlaments und des Rates (Lebensmittelinformationsverordnung, LMIV) beinhaltet Informationen über Lebensmittel und die Weitergabe dieser an Verbraucher*innen. Grundsätze, Anforderungen und Zuständigkeiten für die Information und insbesondere für die Kennzeichnung von Lebensmitteln sind Inhalt der Verordnung. Dabei gilt die Verordnung für alle Lebensmittelunternehmer auf allen Stufen der Lebensmittelkette, sofern zu deren Tätigkeiten die Bereitstellung von Informationen über Lebensmittel an die Verbraucher*innen zählt. Auch für GV-Unternehmen ist dies relevant. Die LMIV beinhaltet neben den Begriffsbestimmungen zu Beginn eine Benennung der Verantwortlichkeiten (Lebensmittelunternehmer oder Importeur) und listet in Kapitel IV, Abschnitt 1 Artikel 9, die verpflichtenden Angaben auf, gefolgt von einer Erläuterung und Ausnahmen dieser Regelung. Für bestimmte Arten von Lebensmitteln sind weitere Angaben nach Anhang III der

Verordnung verpflichtend. Zudem beschreibt die Verordnung Vorgaben für die Darstellungsform und weitere Angaben.

Das **Handelsklassengesetz (HdIKIG)** wurde durch die Obst-Gemüse-Vermarktungsnormen-Durchführungsverordnung (OGVermNormDV) ersetzt. Im Rahmen der Aufhebung der Handelsklassenverordnung für frisches Obst und Gemüse in Deutschland wurden die nationalen Handelsklassen abgeschafft. Seit 01.01.2025 gelten auf EU-Ebene neue europaweite Vermarktungsnormen mit denen weiterhin Handelshemmnisse abgebaut und qualitativ hochwertige und sichere Produkte vermarktet werden sollen, um den Lebensmittelbetrug zu verringern und den Verbraucherschutz zu gewährleisten. Daneben soll aber auch stärker der Lebensmittelverschwendung entgegengewirkt und Erzeuger*innen und Händler*innen ein größerer Spielraum ermöglicht werden, um frische Erzeugnisse mit optischen Mängeln zu vermarkten. Außerdem soll im Sinne der Farm-to-Fork-Strategie den Verbraucher*innen ermöglicht werden, informierte Entscheidungen zu treffen. Hierfür wird für verschiedene Erzeugnisse die Verpflichtung zur Ursprungskennzeichnung erweitert und eine größere Transparenz bezüglich der Erzeugnisse geschaffen. Für die elf marktstärksten Obst- und Gemüse-Erzeugnisse gelten zudem spezielle Vermarktungsnormen. Darunter fallen Gemüsepaprika, Salate, krause Endivie und Eskariol sowie Tomaten, um den internationalen Handel zu erleichtern und transparent zu gestalten.

4.1.2 Verwaltungsrechtliche Fragen bei Vergabe, Zertifizierungen und Planung

Vergabe

Bei der öffentlichen Beschaffung ist das Vergaberecht zu beachten. So fallen beispielsweise Schulen in öffentlicher Trägerschaft unter das Vergaberecht, Einrichtungen in freier Trägerschaft jedoch nicht. (HMUKLV 2022: 13). Bei Anwendbarkeit des Vergaberechts wird in Aufträge und Dienstleistungskonzessionen unterschieden. Für letztere gelten Erleichterungen, die sich aus dem höheren Schwellenwert ergeben. Die Einordnung als Auftrag oder Dienstleistungskonzession leitet sich sowohl von der Finanzierung als auch vom Ort der Speisenerbringung ab (zu klären ist, ob der Speisenanbieter mit umliegenden Gastronomie-Angeboten in Konkurrenz tritt oder nicht) (ebd.: 13f).

Bei Eigenproduktion werden Speisen in einer Einrichtung der AHV, beispielsweise in einer Schule, in einer eigenen Produktionsküche produziert. In diesem Fall muss das Vergaberecht bei der Beschaffung der Lebensmittel beachtet werden (ebd.: 11). Ist keine Eigenproduktion möglich, so werden die Speisen zugekauft und es erfolgt eine Fremdbewirtschaftung.

Das Vergaberecht verpflichtet zur Aufteilung der zu vergebenden Leistung in Fach- und Teillose, um kleine und mittelständige Unternehmen als Bietende nicht auszuschließen (ebd.: 16).

Die Vergabeunterlagen sind eindeutig und klar zu formulieren und geben Informationen, welche Mindestanforderungen und Qualitätsstandards die Auftrag- bzw. Konzessionsnehmenden erfüllen müssen. Darüber hinaus beinhalten die Vergabeunterlagen Informationen zu örtlichen Gegebenheiten der Einrichtung, Essenszahlen, Ausgabe- und Schließzeiten, Sonderkostformen und weiterem (ebd.: 17).

Der/die Auftrag- bzw. Konzessionsgebende hat ein Leistungsbestimmungsrecht und kann Mindestanforderungen für verwendete Lebensmittel, die Speisenproduktion und -planung festschreiben. Dabei ist zu beachten, dass die Forderungen im Bezug zu dem Auftrag stehen. Festgelegte Kriterien sollten mit dem übergeordneten Ziel übereinstimmen und von den Bietenden zu erfüllen sein, weswegen im Vorhinein eine Markterkundung durchgeführt werden sollte. Trotz Leistungsbestimmungsrecht des Auftrag-/Konzessionsgebenden dürfen die Anforderungen nicht dem freien EU-weiten Wettbewerb widersprechen, sondern müssen diskriminierungsfrei sein (ebd.: 18f).

Für die Qualität der Nahrungsmittel und Speisen können beispielsweise ein bestimmter Bio-Anteil oder ein 100-Prozent Bio-Anteil in bestimmten Warengruppen, der Einsatz von saisonalen Lebensmitteln (unter Vorgabe eines Saisonkalenders), Lebensmittel aus fairem Handel, die Einhaltung der Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE), die Begrenzung des Angebots von hochverarbeiteten Produkten, der Ausschluss bestimmter Lebensmittel (z.B. Mango, Avocado oder

Nahrungsmittelzusätze wie künstliche Süßungsmittel) oder auch die Reduktion von Lebensmittelabfällen gefordert werden (ebd.: 18). In einer der beiden Zielregionen von RegioWertGeBen wurde für die Mittagsverpflegung in Schulen und Kitas der Stadt Kassel ein solcher Qualitätskriterienrahmen sowie Formen und Wege der Ausschreibung entwickelt und geprüft (Keller et al. 2024). Dem Qualitätskriterium der Regionalität ist dabei besondere Beachtung zu schenken, da die Forderung von Lebensmitteln aus einer bestimmten Region oder einem Bundesland den freien EU-weiten Wettbewerb widersprechen würde. Es ist jedoch möglich, Regionalität über den Bezug von Lebensmitteln aus einem vorgegebenen Umkreis um den jeweiligen Sitz des Auftrag- bzw. Konzessionsnehmenden zu definieren (ebd.: 24f.). Auf diese Weise hat jede*r Auftrag-/Konzessionsnehmende seinen/ihren eigenen regionalen Umkreis, was kurze Transportwege und CO₂-Einsparungen fördert.

Bei der Wertung der Angebote ist eine transparente Vorgehensweise zu beachten. Die Berücksichtigung von Qualitätskriterien bei der Wertung wird empfohlen; es sollte nicht nur nach dem niedrigsten Preis bewertet werden (ebd.: 22).

Eine Bewertung der Qualitätskriterien ist möglich, wenn diese über die Mindestanforderungen (Eignungskriterien) hinausgehen. Die Gewichtung sollte nicht zu kleinteilig erfolgen; es empfiehlt sich, ein einzelnes Kriterium (Zuschlagskriterium) mit mindestens 15 bis 20 Prozent zu gewichten. Zur Ermittlung des wirtschaftlichen Angebots sollte der Preis zwischen 30 und 50 Prozent gewichtet werden, jedoch nicht unter 30 Prozent (ebd.: 22f).

Um zu gewährleisten, dass die vom Auftrag- bzw. Konzessionsnehmenden übernommenen Verpflichtungen juristisch durchsetzbar sind, sind Regelungen zur Kontrolle und Sanktionierung zu schaffen. In den Vergabeunterlagen sollte auf die Messbarkeit und Kontrollierbarkeit der Qualitätskriterien geachtet und die Instrumente zur Kontrolle transparent gemacht werden (ebd.: 24).

Siegel und Gütezeichen können als Qualitätsnachweise genutzt werden. Die Bedingungen an Gütezeichen sind in der Unterschwellenvergabeverordnung (UVgO) definiert. So müssen beispielsweise die Anforderungen des Gütezeichens auf objektiv nachprüfbar und nichtdiskriminierenden Kriterien beruhen (KErn 2022: 20).

■ Zertifizierungen

Bio-Zertifizierung

Mit dem Bio-Siegel werden Lebensmittel und Produkte gekennzeichnet, die nach den EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau produziert und kontrolliert wurden. Alle Zutaten eines Produkts müssen grundsätzlich aus dem ökologischen Landbau stammen, es dürfen jedoch bis zu einem Anteil von fünf Prozent der Zutaten aus nichtökologischem Anbau eingesetzt werden, wenn diese nicht in ökologischer Qualität verfügbar sind (BMEL 2023a).

Die Bezeichnungen „bio“ und „öko“ dürfen nur von Erzeuger*innen, Verarbeiter*innen und Importunternehmen verwendet werden, die die Anforderungen der Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau erfüllen und sich den vorgeschriebenen Kontrollen unterziehen (ebd.).

Gemäß Artikel 34 Absatz 1 der EU-Öko-Verordnung (EU) 2018/848 sind die folgenden Unternehmen zertifizierungspflichtig: Unternehmen, die

- „ökologische / biologische Erzeugnisse oder Umstellungserzeugnisse produzieren, aufbereiten, vertreiben oder lagern,
- solche Erzeugnisse aus einem Drittland einführen oder in ein Drittland ausführen oder
- solche Erzeugnisse in Verkehr bringen.“

(Ökolandbau.de 2022)

Die Kontrolle erfolgt durch eine Öko-Kontrollstelle. Diese meldet das jeweilige Unternehmen bei der zuständigen Landesbehörde an, wo das Unternehmen seinen Hauptsitz hat. Nach erfolgreicher Erstkontrolle wird dem Unternehmen ein Bio-Zertifikat ausgestellt (ebd.).

Mit der Bio-Außer-Haus-Verpflegungs-Verordnung (Bio-AHV) haben Unternehmen der AHV seit Herbst 2023 die Möglichkeit, den Einsatz von Bio-Lebensmitteln in ihren Küchen kennzeichnen zu können (BMEL 2023c). Es wird gekennzeichnet, welche Lebensmittel in Bio-Qualität eingesetzt werden (BMEL 2023b). Das zusätzliche Kennzeichen in Bronze, Silber und Gold ermöglicht die Kennzeichnung des Bio-Anteils in drei Kategorien (BMEL 2023c).

Alle AHV-Unternehmen können sich zertifizieren lassen, dazu zählen Kantinen, Mensen, Restaurants u.a., unabhängig von ihrer Größe oder ob sie sich in öffentlicher bzw. privater Trägerschaft befinden. Der reine Weiterverkauf von nicht in der eigenen Küche weiter verarbeiteten Lebensmitteln ist nicht zertifizierungspflichtig, darunter fallen z.B. verschlossene Getränke oder Snack-Artikel. Auch für Kindertagesstätten und Schulen, die Speisen vor Ort in der eigenen Küche sowie für den eigenen Bedarf zubereiten, gilt die Ausnahme, dass sie für die Kennzeichnung von Bio-Zutaten nicht zertifiziert sein müssen. Ist die Nutzung des AHV-Kennzeichens gewünscht, so muss jedoch eine Zertifizierung erfolgen (Ökolandbau.de 2023).

Wird in der Leistungsbeschreibung einer Ausschreibung der Einsatz von Bio-Lebensmitteln gefordert und soll dies öffentlich kommuniziert werden, so ist eine Bio-Zertifizierung der Küchen erforderlich.

DGE-Zertifizierung

Einrichtungen der AHV sowie Cateringbetriebe, die diese Einrichtungen beliefern, können sich auf Basis der jeweiligen DGE-Qualitätsstandards für die verschiedenen Lebenswelten (Kitas, Schulen, Betriebe, Kliniken, Senioreneinrichtungen) zertifizieren lassen. Dabei wird je nach Lebensrealität ein unterschiedliches Logo verliehen (DGE o.J.).

4.2 Status-Quo in den Pilotregionen

4.2.1 Nordhessen

Die Pilotregion in Nordhessen (siehe Abbildung 3) umfasst die Gebietskulisse der „Ökomodell-Region Nordhessen“. Diese umfasst den Landkreis und die Stadt Kassel sowie den Werra-Meißner-Kreis. Fast alle benachbarten Landkreise sind ebenfalls Ökomodell-Regionen und werden bei Bedarf in die Arbeit im RegioWertGeBen-Projekt einbezogen.

Die Struktur der hessischen Landwirtschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Von ehemals vorherrschenden klein strukturierten Betrieben sind die landwirtschaftlichen Unternehmen auch in Hessen deutlich gewachsen und haben sich den Betriebsgrößen in anderen Bundesländern angenähert (LLH 2024). Dennoch liegt der Anteil der Nebenerwerbsbetriebe in Hessen mit 61 Prozent deutlich höher als im Bundesdurchschnitt mit 49 Prozent. Der durchschnittliche Nebenerwerbsbetrieb in Hessen bewirtschaftet 28 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche (LF) (25 Hektar im Bundesdurchschnitt) und der durchschnittliche Haupterwerbsbetrieb bewirtschaftet 81 Hektar LF (72 Hektar im Bundesdurchschnitt). Insgesamt

Abbildung 3 Karte der Pilotregion Nordhessen im RegioWertGeBen Projekt

Tabelle 2 Betriebe und Flächen für den Gemüseanbau im Freiland im Jahr 2023 in Hessen und im Regierungsbezirk Kassel

Kultur	Hessen		Regierungsbezirk Kassel	
	Anzahl Betriebe	Anbauflächen (ha)	Anzahl Betriebe	Anbauflächen (ha)
Freiland-Gemüse gesamt	297	6.260	73	561
Kohl Gemüse gesamt, davon...	129	812	49	327
Blumenkohl	73	105	21	-
Brokkoli	67	93	22	-
Chinakohl	52	31	18	-
Grünkohl	77	18	26	2,3
Kohlrabi	73	36	20	1,2
Rosenkohl	51	7	22	1,8
Rotkohl	99	94	40	54
Weißkohl (einschl. Spitzkohl)	114	386	47	256
Wirsing	86	42	-	-
Blatt- und Stängelgemüse gesamt, davon...	206	2.453	46	104
Eichblattsalat	69	73	17	-
Eissalat	34	-	-	-
Endiviensalat	62	9	15	0,3
Feldsalat	70	84	19	-
Kopfsalat	77	93	23	-
Lollosalat	50	-	-	-
Radicchio	33	7	-	-
Romanasalat	32	-	-	-
Rucolasalat	21	12	-	-
Sonstige Salate	30	-	-	-
Spinat	58	97	14	-
Porree (Lauch)	83	226	28	1,7
Spargel	100	1.302	-	68
Stauden- /Stangensellerie	33	10	-	-
Wurzel- und Knollengemüse gesamt, davon...	141	1 613	33	82
Knollensellerie	82	68	25	-
Möhren und Karotten	77	238	25	-
Radieschen	28	5	-	-
Rettich	20	3	-	-
Rote Rüben (Rote Bete)	72	46	22	23
Bundzwiebeln (Frühlingszwiebeln)	28	3	-	-
Speisezwiebeln	91	1.251	19	16
Fruchtgemüse gesamt, davon...	148	704	-	41
Einlegegurken	-	10	-	-
Salatgurken	-	-	-	-
Speisekürbisse	129	217	-	34
Zucchini	82	68	26	-
Zuckermais	22	390	-	-
Hülsenfrüchte gesamt, davon...	75	626	17	-
Buschbohnen	68	524	-	-
Frischerbsen	18	-	-	-
Sonstige Gemüsearten	54	53	-	-

Quelle: Eigene Darstellung auf Angaben des Statistischen Bundesamtes (Statista) 2024g und des Hessischen Statistischen Landesamtes 2024

2). Besonders in Nordhessen hat der Kohlanbau für die Sauerkrautherstellung eine Relevanz (HMLU 2024), da die Sauerkraut-Fabrik von Hengstenberg seit 1961 am Standort in Fritzlar ansässig ist. Innerhalb der Gewächshauskulturen (siehe Tabelle 3) sind Tomaten und Feldsalat flächenmäßig am stärksten in Nordhessen vertreten (Hessisches Statistisches Landesamt 2024). Bei Betrachtung der Erntemengen ist zu erkennen, dass hier ebenfalls das Kohlgemüse (21.378 t), insbesondere der Weiß- und

wird etwa ein Drittel der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Hessen von Nebenerwerbsbetrieben bewirtschaftet (Schneider und Wagner 2024).

Die Pilotregion Nordhessen weist eher ungünstige Standortbedingungen und kleine Flächenstrukturen auf, ist aber aufgrund guter Böden dennoch ackerbaulich geprägt (Hessischer Bauernverband 2024). Dauerkulturen, mit Ausnahme des Kirschenanbaus bei Witzenhausen, spielen hier kaum eine Rolle (ebd.). Im Landkreis Kassel sind vor allem Ackerflächen in der ökologischen Bewirtschaftung, Ende 2019 waren dies ca. zehn Prozent der Ackerflächen (ZÖL 2024). Im Werra-Meißner-Kreis, der von der Grünlandbewirtschaftung geprägt ist, waren ca. 14 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen unter ökologischer Bewirtschaftung (ebd.).

Insgesamt werden rund zwei Prozent der hessischen Ackerflächen für den Gemüseanbau genutzt (LLH 2022). Im Produktionsgartenbau überwiegt mit 8.285 Hektar der Gemüseanbau (HMLU 2024). Gemäß der Anbauflächen und der Anzahl anbauender Betriebe in Tabelle 2 haben in Hessen Speisezwiebeln und Kürbisse, Spargel, Weiß- und Rotkohl sowie Busch- und Stangenbohnen die größte Bedeutung. In der Region Kassel trifft dies weitestgehend auch zu, aber hier sind weniger der Anbau von Busch- und Stangenbohnen von Bedeutung, als der Anbau von Roten Rüben (Tabelle

Tabelle 3 Betriebe und Flächen für den Gemüseanbau unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen im Jahr 2023 in Hessen und im Regierungsbezirk Kassel

Kulturen	Hessen		Regierungsbezirk Kassel	
	Anzahl Betriebe	Anbauflächen (ha)	Anzahl Betriebe	Anbauflächen (ha)
Gemüse unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen gesamt, davon...	72	25	21	2,4
Feldsalat	38	3	17	0,7
Kopfsalat	26	0,5	-	-
Sonstige Salate	29	3	-	-
Paprika	41	2	-	-
Radieschen	18	4	-	-
Salatgurken	50	3	18	0,3
Tomaten	63	8	21	0,8
Sonstige Gemüsearten	27	2	-	0,1

Quelle: Eigene Darstellung auf Angaben des Statistischen Bundesamtes (Statista) 2024g und des Hessischen Statistischen Landesamtes 2024

Rotkohl (18.615 t / 2.532 t), mit Abstand vor allen anderen Gemüsekulturen liegt (ebd.). Dies ist auch auf das natürlicherweise hohe Gewicht der Kulturen zurückzuführen.

15 Prozent der gesamten Gemüsefläche in Deutschland werden ökologisch bewirtschaftet (Statistisches Bundesamt 2024c). Daraus resultieren 480.000 Tonnen Öko-Gemüse (12 Prozent der gesamten Ernte) auf 18.400 Hektar Anbaufläche (ebd.). Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die ökologische Gartenbauproduktion in Deutschland stetig weiterwächst (+3 Prozent Anbaufläche zu 2022). In Hessen werden auf mehr als 530 Hektar Gemüse und Obst gemäß den ökologischen Richtlinien erzeugt (HMLU 2024). Wie in Tabelle 4 zu erkennen ist, sind davon über 400 Hektar Gemüseanbauflächen.

Akteur*innen

Die Pilotregion Nordhessen umfasst zwei Landkreise: den Landkreis Kassel (inklusive der Stadt Kassel) und den Landkreis Werra-Meißner. Die Akteursanalyse wurde teilweise auf die umliegenden Kreise (Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg und Hersfeld-Rotenburg) sowie auf Betriebe in den angrenzenden ÖMR in Niedersachsen (ÖMR Landkreis Göttingen) und in NRW (ÖMR Landkreis Höxter) erweitert, da diese auch als Ökomodellregionen aktiv sind und so im Sinne eines systemischen Ansatzes die unterschiedlichen Wertschöpfungsketten gemeinsam in den Blick genommen werden können. Abbildung 4 zeigt Akteure der bio-regionalen WSK für die Erzeugung, Verarbeitung, Bündelung und Handel sowie Catering. Die gelisteten Verpflegungsstätten umfassen alle Verpflegungsstätten der Pilotregion – sowohl solche mit biologischem Anteil an Lebensmitteln als auch ohne. Die Kategorien dienen dabei der analytischen Trennung, auch wenn diese in der Realität besonders zwischen Erzeugung, Verarbeitung und Bündelung und Handel verschwimmen. Auch bei Catering und Verpflegungsstätten ist dies der Fall.

Tabelle 4 Betriebe und Flächen für den Anbau von ökologischem Gemüse in Hessen im Jahr 2023

Kulturen im Ökolandbau	Anzahl Betriebe	Anbauflächen (ha)
Freilandgemüse, davon...	54	397
Kohlgemüse	41	43
Blatt- und Stängelgemüse	44	94
Davon Spargel	9	43
Wurzel- und Knollengemüse	43	131
Fruchtgemüse	44	115
Hülsenfrüchte	26	2
Sonstige Gemüsearten	25	12
Gemüse unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen	33	7

Quelle: Eigene Darstellung auf Angaben des Hessischen Statistischen Landesamtes 2024

Abbildung 4 Akteur*innen der bio-regionalen WSK „Gemüse“ in der Pilotregion Nordhessen

Als Akteur*innen geraten für das RegioWertGeBen-Projekt 26 (plus 28 umliegende) Betriebe mit Gemüseerzeugung in den Blick. Das Hofgut Rocklinghausen, ein Betriebszweig des Hessischen Diakoniezentrums Hephata sowie die Markthalle Werra-Meißner haben Kartoffelschälmaschinen. In Unstrut-Hainrich (Thüringen) ist die Produktionsstätte von Schweizer Sauerkonserven, die Bio-Kraut und Bio-Gurken einmachen. Zudem liegt in Fritzlar (Schwalm-Eder) eine Verarbeitungsstätte des Krautkonservenherstellers Hengstenberg. Der Betrieb hat mittlerweile auch Bio-Linien. Vier Unternehmen bündeln und handeln mit Bio-Waren – Engemann, Naturkost Elkershausen sowie der Grüne Bote handeln nur mit Bio-Ware. Sieben Catering-Betriebe verwenden Bio-Zutaten – Biond verwendet ausschließlich Bio-Ware. Die Branchen der GV werden näher in Kapitel 5.3 beschrieben.

4.2.2 Ludwigsburg-Stuttgart

Die Pilotregion Ludwigsburg-Stuttgart (siehe Abbildung 5) umfasst den Landkreis Ludwigsburg und die Stadt Stuttgart. Sie kennzeichnet sich durch äußerst fruchtbare Ackerböden mit hoher Ertragsfähigkeit und ein die Landwirtschaft begünstigendes, mildes Klima. Die vorherrschenden Ackerkulturen sind Getreide, Mais und Zuckerrüben. Mit insgesamt fast 5.000 Hektar Anbaufläche sind Feldgemüse, Spargel, Erdbeeren, Weinreben und Obstkulturen ebenfalls von Bedeutung. Mit den 400 Hektar großen Hängen von Neckar und Enz besitzt die Region die größten Weinbau-Steillagen in Deutschland. Zusätzlich gibt es umfangreiche Streuobstbestände. Viehhaltung und Grünland spielen eine untergeordnete Rolle. Typisch sind Ackerbau-, Weinbau- und Gemischtbetriebe in der Region (BMR-LS 2018).

Basierend auf Daten des BKG (2024)

Abbildung 5 Karte der Pilotregion Ludwigsburg-Stuttgart im RegioWertGeBen Projekt

Tabelle 5 Betriebe und Flächen für den Gemüseanbau im Freiland in Baden-Württemberg im Jahr 2023

Kulturen	Anzahl Betriebe	Anbauflächen (ha)
Gemüse im Freiland gesamt	1.035	10.936
Kohlgemüse		
Blumenkohl	269	87
Brokkoli	270	137
Chinakohl	179	46
Grünkohl	243	21
Kohlrabi	273	97
Rosenkohl	254	44
Rotkohl	313	164
Weißkohl	340	463
Wirsing	263	48
Blatt- und Stängelgemüse		
Porree (Lauch)	275	114
Stauden-/Stangensellerie	96	14
Spargel	237	2.226
Salate		
Eichblattsalat	298	195
Eissalat	177	351
Endiviensalat	270	151
Feldsalat	330	758
Kopfsalat	288	216
Lollo salat	149	150
Radicchio	180	-
Romanasalat	86	197
Rucolasalat	56	87
Spinat	239	136
Wurzel- und Knollengemüse		
Knollensellerie	310	114
Möhren/Karotten	288	1.097
Radieschen	134	123
Rettich	144	35
Rote Rüben (rote Bete)	354	337
Bundzwiebeln	137	95
Speisezwiebeln	318	442
Fruchtgemüse		
Einlegegurken	-	116
Salatgurken	-	-
Speisekürbisse	548	790
Zucchini	303	219
Zuckermais	113	1.090
Hülsenfrüchte		
Buschbohnen	244	63
Stangenbohnen	-	15
Sonstige Gemüsearten	229	390

Quelle: Eigene Darstellung nach Angaben des Statistisches Landesamtes Baden-Württemberg 2024; Statistisches Bundesamt (Statista) 2024b

region Gemüse auf 685 Hektar, davon 23 Prozent ökologisch, angebaut. Zudem liegen landesweit 17 Prozent der unter Glas bzw. Schutzabdeckungen angebauten Gemüseflächen in der Region Ludwigsburg-Stuttgart und 36 Prozent davon werden ökologisch bewirtschaftet. Die Filderebene bei Stuttgart ist ein traditionelles Anbaugebiet von Feldgemüse. Vermarktet wird das Gemüse entweder direkt ab Hof, auf Wochenmärkten oder über Abo-Lieferservices (BMR-LS 2018).

Da die Region eine hohe Bevölkerungsdichte mit über 1,1 Millionen Einwohner*innen hat, die aufgrund der Ansiedlung vieler großer Firmen, wie Daimler, Porsche, Bosch, etc., eine überdurchschnittliche Kaufkraft aufweisen, bietet die Pilotregion ein großes Marktpotential für die Landwirtschaft (Verband Region Stuttgart 2024).

Der Ökolandbau ist mit fünf Prozent der Anbaufläche unterdurchschnittlich ausgeprägt. Die Region Ludwigsburg-Stuttgart bildet mit ein paar weiteren Landkreisen bei den Ökolandbaubetrieben und -flächen das landesweite Schlusslicht. Dies erklärt sich durch die sehr fruchtbaren Böden, resultierenden hohen Erträge und dem intensiven Ackerbau. Dadurch ist die Ertragsdifferenz zum Ökolandbau sehr hoch und es mangelt an geeigneten Alternativen im ökologischen Ackerbau. Seit ca. zehn Jahren, insbesondere in den vergangenen zwei bis drei Jahren, ist jedoch eine Zunahme des Ökolandbaus in der Region zu verzeichnen. Die meisten Ökobetriebe gehören zum Anbauverband Bioland, gefolgt von Demeter, oder arbeiten verbandsunabhängig (BMR-LS 2018).

Eine Herausforderung, sowohl für Ökobetriebe als auch für konventionell wirtschaftende Betriebe ist die Flächenknappheit. Resultierend aus der hohen Bevölkerungsdichte und der wachsenden Wirtschaft werden immer wieder Flächen durch Bebauung und andere Infrastrukturmaßnahmen aus der Landwirtschaft genommen (Verband Region Stuttgart 2024). Für Ökobetriebe stellt der Flächenverlust eine größere Hürde dar, denn neue Flächen müssen zunächst auf ökologische Bewirtschaftung umgestellt werden. Innerhalb des Ökolandbaus macht der ökologische Gemüseanbau einen großen Teil in der Region Ludwigsburg-Stuttgart aus. Im Jahr 2016 wurde in der Re-

Tabelle 6 Betriebe und Flächen für den Anbau von ökologischem Gemüse in Baden-Württemberg im Jahr 2023

Kulturen im Ökolandbau	Anzahl Betriebe	Anbauflächen (ha)
Freilandgemüse, davon...	262	1.878
Kohlgemüse	154	187
Blatt- und Stängelgemüse	181	533
Davon Spargel	-	110
Wurzel- und Knollengemüse	195	558
Fruchtgemüse	196	356
Hülsenfrüchte	93	37
Sonstige Gemüsearten	98	208
Gemüse unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen	160	125

Tabelle 7 Betriebe und Flächen für den Gemüseanbau unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen in Baden-Württemberg im Jahr 2023

Kulturen	Anzahl Betriebe	Anbauflächen (ha)
Gemüse unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen, davon...	391	360
Feldsalat	206	67
Kopfsalat	194	22
Sonstige Salate	237	62
Paprika	251	33
Radieschen	147	15
Salatgurken	269	61
Tomaten	340	68
Sonstige Gemüsearten	186	32

Quelle: Eigene Darstellung auf Angaben des Statistisches Landesamtes Baden-Württemberg 2024 und des Statistischen Bundesamtes (Statista) 2024g

Die **Direktvermarktung** über Hofläden und (Wochen)Märkte spielt im Ökolandbau eine große Rolle. Sie richtet sich nicht nur an die Verbraucher*innen vor Ort, sondern auch direkt an Gastronomiebetriebe in der Region. Insbesondere Gemüsebaubetriebe sind auf vielen Wochenmärkten in der Region präsent. Zwei Gemüsebaubetriebe aus dem westlichen Kreisgebiet Ludwigsburg und zwei aus Stuttgart sind zum Teil schon seit vielen Jahren auf Lieferservice bzw. Abokisten von Gemüse und Naturkostwaren spezialisiert. Sie beliefern im Umkreis zwischen 20 und 60 Kilometern Endverbraucher*innen, Gastronom*innen und einzelne Großabnehmer*innen. Dabei werden eigene Produkte, aber auch zugekaufte Produkte von überwiegend regionalen Partnerbetrieben vermarktet, so dass diese Betriebe für die Regionalvermarktung von Ökoprodukten wichtige Partner sind („Bündler für Hofläden“). Gastronomiebetriebe stehen häufig, bedingt durch die Komplexität und den zusätzlichen Arbeitsaufwand, vor Herausforderungen bei der Umsetzung der Öko-Zertifizierung. „Regionales Bio“ lässt sich aber auch in der Gastronomie vermarkten, die einen starken Regionalitätsbezug hat - beispielsweise in den zertifizierten Gastronomiebetrieben der Initiative „Schmeck den Süden“¹ (BMR-LS 2018).

Die **Akteursanalyse** für die Pilotregion Ludwigsburg-Stuttgart (siehe Abbildung 6) zeigt, dass es Betriebe mit Gemüserzeugung in der Region gibt. Die Bio-Manufaktur bietet Salate und verarbeitetes Gemüse in Bio-Qualität an, während die Perouser Kartoffelschälerei und Wild verarbeitete Kartoffeln anbieten. Letzteres Unternehmen hat auch Zwiebeln und Karotten mit unterschiedlichen Verarbeitungsgraden in Bio-Qualität im Sortiment. Insgesamt 13 Betriebe bündeln und handeln Bio-Gemüse. Acht Cateringbetriebe bzw. Küchen, die Bio-Produkte verarbeiten sind in der Pilotregion aktiv. Detaillierte Informationen zu den Verpflegungsstätten werden in Kapitel 5.3 aufgeführt.

¹ Schmeck den Süden“ ist eine Initiative der DEHOGA Baden-Württemberg und der MBW Marketinggesellschaft Baden-Württemberg mbH, unterstützt vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Siehe: <https://www.dehogabw.de/auszeichnen/gastronomie-initiativen/schmeck-den-sueden-genuss-ausser-haus>

Abbildung 6 Akteur*innen der WSK „Gemüse“ in der Pilotregion Ludwigsburg-Stuttgart

5 Wertschöpfungsräume „Gemüse“ in den Pilotregionen

5.1 Ergebnisse der Expert*innenbefragung: Prozesse im Wertschöpfungsraum Gemüse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Expert*inneninterviews dargestellt. Es werden Beispiele von Akteur*innen entlang der WSK gegeben, um deren Lage und Perspektiven im Detail darstellen zu können. Nach den Ergebnissen der Interviews mit einer überregional aktiven Expertin und einer Expertin aus einer anderen Region werden regionsspezifische Ergebnisse vorgestellt.

Überregionale Perspektiven

Es wurden zwei Interviews mit einer Expertin zu bio-regionaler Versorgung in der AHV sowie einer Logistik-Expertin (Mitarbeiterin einer Netzwerk-Plattform) in der Agrar- und Ernährungswirtschaft geführt, die beide (auch) außerhalb der Pilotregionen aktiv sind. Im Folgenden sollen Potenziale, Herausforderungen und Good Practices aus überregionaler Perspektive dargestellt werden.

Herausforderungen

Aus der Perspektive der Mitarbeiterin der Logistik-Plattform ist eine zentrale Schwierigkeit das **mangelnde Wissen über Verfügbarkeiten und Bedarfe** von bio-regionalem Gemüse. Oft herrscht Unklarheit darüber, welche Produkte wann, in welcher Menge und Qualität regional verfügbar sind. Gleichzeitig fehlt es den Erzeuger*innen an Transparenz über die Bedürfnisse von Großküchen und Gastronomiebetrieben. Dies führt dazu, dass sich Betriebe trotz geografischer Nähe nicht kennen: „Wir erleben immer wieder, dass Betriebe, die nur zwei Kilometer entfernt sind, sich nicht kennen.“ Ein weiteres Problem ist das Fehlen regionaler **Verarbeitungsstrukturen**. Viele Großküchen benötigen vorverarbeitete Produkte, wie geschälte Kartoffeln oder geschnittenes Gemüse. In den meisten Regionen fehlen jedoch spezialisierte Verarbeitungsbetriebe, wodurch der Einsatz regionaler Ware erschwert wird: „Oft gibt es in der Region diese Vorverarbeitungsstrukturen nicht.“ **Logistische Herausforderungen** stellen eine weitere Hürde dar. Viele kleine Erzeuger*innen können keine individuellen Lieferungen an Kantinen oder Restaurants organisieren, während Abnehmer*innen gebündelte Lieferungen bevorzugen, um Bestellungen effizienter abwickeln zu können. Zusätzlich entstehen in Erntespitzen oft saisonale Übermengen, die schnell verarbeitet werden müssen, um Verderb zu vermeiden. Die fehlende Infrastruktur erschwert eine nachhaltige Nutzung dieser Mengen: „Wenn Tomatenschwemme ist, dann muss ich ganz schnell diese Tomaten loswerden, sonst werden sie schlecht.“ Ein weiterer wirtschaftlicher Aspekt ist die **Preisgestaltung**. Bio-Produkte gelten als kostenintensiver, was insbesondere für Krankenhäuser, Senioreneinrichtungen und andere öffentliche Einrichtungen mit begrenztem Budget eine Hürde darstellt. Dennoch gibt es kreative Ansätze, um dies auszugleichen: „Es gibt inzwischen sehr gute Beispiele, dass es funktionieren kann, wenn man mit dem Speiseplan kreativer ist und mit dem Einkauf und mit dem Waste Management“ (AHV-Expertin).

Aus Perspektive der AHV-Expertin ist es vor allem die „immer noch fehlende Bereitschaft, auf Kommunal- und Landesebene Qualitätskriterien zu bestimmen“, die einer gesteigerten bio-regionalen Beschaffung im Wege steht. Hier seien es insbesondere die **restriktiven EU-Vergaberichtlinien**, die regionale Anbieter*innen benachteiligen. So müssen kommunale Einrichtungen Ausschreibungen durchführen, bei denen das wirtschaftlichste Angebot berücksichtigt werden muss, was oft dazu führt, dass überregionale Anbieter*innen den Zuschlag erhalten. In Rostock beispielsweise wurde eine zentrale Schulküche gegründet, die langfristig mit einem Bio-Kartoffelproduzenten zusammenarbeiten möchte. Trotz bestehender logistischer Möglichkeiten stellt die Ausschreibungspflicht ein Hindernis dar, da keine explizite Bevorzugung regionaler Anbieter erfolgen darf: „Wir können nicht explizit in die Ausschreibung reinschreiben: Wir wollen nur Bio-Kartoffeln aus der Region.“ Ein weiteres zentrales Hindernis ist aus ihrer Sicht die starke **Automatisierung und Standardisierung in Großküchen**, die durch den Wettbewerb

mit großen Catering-Unternehmen entstanden ist. Dies habe dazu geführt, dass Fertigprodukte bevorzugt und handwerkliche Fähigkeiten zunehmend vernachlässigt wurden: „Die Caterer wurden immer mehr eingezwängt und waren gezwungen, immer mehr in die Richtung Fertigprodukte zu verarbeiten und anzubieten.“ Gleichzeitig sei der Personalmangel in der Gastronomie gewachsen, was den Umstieg auf regionale, unverarbeitete Produkte weiter erschwert. Sie argumentiert, dass ein Paradigmenwechsel notwendig sei, um wieder mehr handwerkliche Arbeit in Großküchen zu ermöglichen, was durch politische Vorgaben, gezielte Fördermaßnahmen und verpflichtende Weiterbildungen für Caterer unterstützt werden sollte.

Potenziale für eine bessere Integration bio-regionaler Produkte

Trotz dieser Herausforderungen benennen die Interviewten zahlreiche Potenziale für eine bessere Einbindung bio-regionaler Produkte. Eine **flexible Speiseplanung** kann saisonale Waren besser integrieren und nachhaltigeres Wirtschaften ermöglichen: „Ich war letzte Woche in Ravensburg, wo eine Kantinenverantwortliche eine Menülinie mit B-Ware-Gemüse aufbauen möchte“, so die Mitarbeiterin der Logistik-Plattform. **Digitale und physische Netzwerke** spielten eine essenzielle Rolle in der Vernetzung von Erzeuger*innen und Abnehmer*innen. Veranstaltungen wie die BioRegioBörse in Kassel fördern den persönlichen Austausch, während digitale Plattformen langfristige Kommunikationsstrukturen schaffen können. Ein weiterer entscheidender Faktor sei die **Schulung und Sensibilisierung des Küchenpersonals**. Durch gezielte Weiterbildungen könnten Herausforderungen reduziert werden, indem Köch*innen und Mitarbeiter*innen lernen, bio-regionale Produkte effizient zu nutzen.

Für die AHV-Expertin stellt die Verknüpfung von Verpflegung und Bildung eine zentrale Stellschraube dar. Ihrer Meinung nach ist die Küche ein idealer Lernort, der genutzt werden sollte, um das Bewusstsein für saisonale und regionale Ernährung zu stärken. Indem Bildung in die Prozesse der Lebensmittelproduktion und -verarbeitung einbezogen werden, könne eine höhere Akzeptanz für regionale und saisonale Produkte geschaffen werden. Zudem betont sie, dass politische **Beschlüsse auf kommunaler und Landesebene** essenziell seien, um bio-regionale WSK nachhaltig zu verankern. Sie verweist auf positive Beispiele wie Hamburg, Berlin und Bremen, die bereits klare Qualitätsvorgaben für Bio-Produkte in der öffentlichen Verpflegung etabliert haben.

Good Practices und Erfolgsfaktoren

Beide Interviewpartnerinnen benennen erfolgreiche Beispiele für bio-regionale WSK in der AHV. Die **Uni-Mensa Freiburg** zeigt, dass bio-regionale Beschaffung trotz begrenztem Budget möglich ist, insbesondere, wenn sich verantwortliche Personen aktiv engagieren: „Es braucht die Menschen, die ihren Spielraum ausschöpfen, um bio-regional zu beschaffen.“ Dies geschehe auch in einigen Betriebskantinen, die mit innovativen Konzepten landwirtschaftliche Überschüsse zur Kostenreduktion und Vermeidung von Lebensmittelverschwendung nutzen, so die Mitarbeiterin der Logistik-Plattform.

Die AHV-Expertin berichtet von einer Privatschule, in der ein Koch in **Zusammenarbeit mit einer Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi)** ein System entwickelt, das es ermöglicht, bis zu 30 Prozent des verwendeten Gemüses direkt von der SoLaWi zu beziehen. Dies wurde durch eine Kombination aus Menüvereinfachung, erhöhter Flexibilität in der Speiseplanung und einer engen Vernetzung zwischen Küche und landwirtschaftlichem Betrieb ermöglicht: „Eigentlich ist es kein Hexenwerk. Es ist einfach so, dass ich nur ein Essen anbiete pro Tag und so bestimmte Grundkomponenten in meiner Speiseplanung habe, die immer sichergestellt sind.“ Die Küche kann krummes Gemüse sowie Überschüsse der SoLaWi verarbeiten, was sich als effiziente Resteverwertung erwiesen hat. Laut der Interviewten ist der Koch ein zentraler „Changemaker“, der maßgeblich zur erfolgreichen Umsetzung solcher Konzepte beiträgt. Eine der beiden Interviewten verweist auch auf alternative Modelle, wie sie in Hamburg umgesetzt wurden. Dort wurden **Konzessionsverträge** mit Schulküchen geschlossen, die bestimmte Qualitätskriterien für bio-regionale Produkte beinhalten. Dies ermöglichte eine höhere Flexibilität und eine gezieltere Förderung regionaler Wertschöpfungsketten.

Wichtige Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige Umsetzung sind laut dieser Interviewten:

Engagierte Schlüsselpersonen in der Küche: Der Erfolg hängt entscheidend von Küchenchef*innen, Einkäufer*innen und Qualitätsmanager*innen ab, die sich für nachhaltige Beschaffung einsetzen. Doch ohne Vorgaben von oben, d.h. durch die Geschäftsführung oder Kommune, wären die Erfolgsaussichten gering: „Meine Erfahrung ist, mit Köchen direkt in Verbindung zu gehen, da ist man auf verlorenem Posten, wenn nicht eine klare Ansage von oben kommt“ (AHV-Expertin).

Kluge Speiseplanung: Eine Reduzierung des Fleischanteils, eine flexible Menügestaltung und eine optimierte Kalkulation können helfen, Kosten zu senken und bio-regionale Zutaten leichter zu integrieren.

Gezielte Kommunikation und Storytelling: Die Vorteile regionaler Produkte sollten aktiv kommuniziert werden, z. B. durch QR-Codes, digitale Speisekarten oder Veranstaltungen mit Erzeugern. So sollten auch Zielgruppen aktiv beteiligt werden, etwa durch Exkursionen, Ernteaktionen oder Workshops. Ein Beispiel sei ein „Mensa-Dienst“, der in Schulen in Kassel eingeführt wurde, bei dem Schüler*innen einmal im Jahr eine Woche in der Küche mithelfen und Eltern verpflichtet sind, einen Tag pro Jahr in der Schulküche zu unterstützen: „Nur dadurch ist die Rate der Beschwerden der Eltern oder der Nichtakzeptanz von ‚Es gibt zu wenig Fleisch‘ signifikant geringer als bei den anderen Schulen“ (AHV-Expertin). Ihrer Erfahrung nach reicht reine Information nicht aus – eine direkte Einbindung der Beteiligten sei der Schlüssel zum Erfolg.

5.1.1 Nordhessen

Verwaltung, Zivilgesellschaft und Beratung

Es wurden ein Mitarbeiter in der Verwaltung im Werra-Meißner Kreis, eine zivilgesellschaftliche Akteurin in Kassel, ein Berater in der Grund- und Umstellungsberatung bei einem Bio-Anbauverband sowie eine Beraterin vom Land Hessen befragt.

Letztere beschreibt die Betriebsstrukturen in Hessen als vielfältig. Während es nur wenige große Betriebe gibt, existieren zahlreiche mittelgroße Familienbetriebe mit bis zu fünf Hektar Anbaufläche sowie eine wachsende Zahl an kleineren Market-Gardening-Betrieben und SoLaWis. Diese Strukturen sind auch in Nordhessen vorherrschend. Besonders kleine Betriebe setzen verstärkt auf Direktvermarktung und umgehen Zwischenhändler. Ein bedeutender Naturkostgroßhändler sei kürzlich insolvent gegangen, wodurch einige größere Betriebe Absatzprobleme hatten. Ein einzelner Betrieb in Mittelhessen konnte diese Lücke teilweise durch eine eigene Vermarktungsstruktur auffangen und fungiert nun als Bündler für andere Erzeuger*innen. Dennoch sind viele Betriebe auf direkte Vermarktung angewiesen, während nur wenige in die AHV liefern.

Herausforderungen: Der befragte Berater betont, dass es noch „viel Potential nach oben“ gebe. Eine zentrale Herausforderung sieht er in der unterschiedlichen **Skalierung** und Struktur von Gemüseerzeuger*innen: Während kleinere Gärtnereien primär auf Direktvermarktung setzen und nur punktuell Überschüsse abgeben, benötigen größere Erzeugerbetriebe verlässliche Abnehmer*innen mit langfristiger Planung. „Diejenigen, die jetzt wirklich, ich sag mal Gemüseanbaufläche eher in Hektar als in Quadratmetern messen, die sind natürlich auf verlässliche Partner angewiesen, die auch entsprechende Mengen dann wirklich abnehmen und das natürlich auch mit einer gewissen Kontinuität.“ Hinzu kommen infrastrukturelle Herausforderungen, insbesondere für Ackerbaubetriebe, die in den Gemüseanbau einsteigen möchten, aber oft nicht über **notwendige Kühl- und Lagermöglichkeiten** verfügen. Oft stellten auch **unterschiedliche Interessenslagen** zwischen Erzeuger*innen und Abnehmer*innen eine Herausforderung dar. Während beispielsweise Gastronomen flexibel und kurzfristig einkaufen, sind landwirtschaftliche Produktionszyklen langfristiger und weniger anpassbar. Hier könnten Bündlungsunternehmen und der Großhandel eine entscheidende Rolle spielen, um Angebot und Nachfrage effizient zu koordinieren. Außerdem gäbe es, während die alltägliche Interaktion zwischen Erzeuger*innen und Einkäufer*innen oft pragmatisch auf Augenhöhe stattfindet, im Rahmen von Vertragsverhandlungen mit Abnehmer*innen gelegentlich problematische Drucksituationen. In diesem Zusammenhang verweist er auf die Ombudsstelle des Anbauverbands, die unlautere Handelspraktiken meldet und reguliert. Auch

innerhalb des Anbauverband gibt es Austauschformate wie die Fachgruppe Gemüse, die eine Vernetzung der Erzeuger*innen fördert.

Der Gesprächspartner aus der Verwaltung verweist darauf, dass das **Angebot an Gemüse** im Landkreis sehr gering ist und es keine Anzeichen für eine Verbesserung dieser Situation gebe. Zudem kritisiert er die fehlenden übergeordneten **politischen Rahmenbedingungen**, die eine langfristige Stärkung solcher WSK ermöglichen könnten: „Es wäre ja durchaus denkbar, dass eine Bundesregierung mal endlich entscheidet, dass das Essen in Schulen und Kindertagesstätten kostenfrei angeboten wird [...] und dass bestimmte Qualitätsstandards eingehalten werden.“ Dies wird auch vom Berater betont: „Welche Qualität von Lebensmitteln wollen wir in diesen Versorgungsbetrieben zur Verfügung stellen und das eben auch konkret hinterlegt mit einer Motivation, da auch mehr für auszugeben?“

Die **wirtschaftliche Lage der Biolandwirtschaft** betrachtet der Interviewte als kritisch. Er verweist auf einen Rückgang der Bio-Betriebe und eine Abnahme der bewirtschafteten Flächen, die sich u. a. durch Inflation und eine gesunkene Nachfrage erklären lassen. Dies habe unmittelbare Auswirkungen auf Projekte wie die Direktvermarktung und regionale WSK. Eine langfristige Sicherung sei daher nur durch strukturelle Veränderungen auf höherer Ebene möglich.

Als größte Herausforderung für die bio-regionale Gemüseversorgung in der AHV nennt die Beraterin vom Land Hessen das Fehlen einer geeigneten **Verarbeitungsebene**. Viele Großküchen benötigen bereits gewaschenes, geschnittenes oder geschältes Gemüse, was viele Betriebe nicht selbst leisten können: „Es gibt keinen, der es bündelt oder sogar verarbeitet, also den Salat wäscht und zerkleinert zum Beispiel, das kann ja der Betrieb nicht selbst machen.“ Dieses Problem war bereits ein Hindernis für Betriebe, die Interesse an einer Zusammenarbeit mit der AHV hatten. Die Interviewte sieht grundsätzlich Potenzial für die Belieferung der AHV, insbesondere für Kulturen wie Möhren, Kartoffeln, Zwiebeln oder Kohl, die von größeren Betrieben bereits angebaut werden. Sie betont jedoch, dass sich diese Kulturen für kleinere Betriebe nicht rentieren würden, da ihnen die notwendige Anbautechnik und Erfahrung fehlen. Um eine erfolgreiche Integration bio-regionaler Produkte in die AHV zu gewährleisten, seien **funktionierende Bündlerstrukturen** notwendig, die nicht nur logistische Prozesse übernehmen, sondern auch Verarbeitungsschritte leisten könnten. Dies wird auch vom Berater betont.

Die zivilgesellschaftliche Akteurin in Kassel sieht eine zentrale Problematik in der fehlenden **Logistik** für bio-regionale Produkte, insbesondere für kleinere landwirtschaftliche Betriebe, die nicht die Kapazitäten haben, ihre Erzeugnisse eigenständig in die Stadt zu liefern: „Die meisten Bauern haben keine Gelegenheit, mit dem Kühlwagen noch jemanden über Land zu schicken, um die Sachen in die Stadt reinzubringen.“ Die Stadt könnte hier eine entscheidende Rolle spielen, indem sie die Wirtschaftsförderung stärker auf nachhaltige Logistiksysteme für regionale Lebensmittel ausrichtet. Zudem fehlt es an einer klaren Ernährungsstrategie, obwohl Kassel sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2030 klimaneutral zu werden: „Wenn eine Stadt sich auf den Weg machen will, innerhalb so kurzer Zeit klimaneutral zu werden, ohne gleichzeitig den Ernährungssektor zu betrachten, dann ist das ganz schön schlecht.“

Neben strukturellen Herausforderungen benennt die Interviewte die fehlende **Kommunikation** über den Mehrwert bio-regionaler Lebensmittel. Viele Akteure, insbesondere in der AHV, fürchten höhere Kosten und zusätzlichen Aufwand: „Die Leute haben Angst vor höheren Kosten, mehr Arbeit, Engpässen, die sie nicht erleben, wenn sie an die großen Versorgungssysteme angeschlossen bleiben.“ Ohne eine klare wirtschaftliche oder politische Motivation bleibt eine Umstellung oft aus. Auch in der medialen Berichterstattung sieht sie Nachholbedarf: „Unsere lokalen Medien könnten sehr viel mehr von diesen Themen aufgreifen und da fortschrittlicher argumentieren.“

Good Practice und Erfolgsfaktoren: Der Berater sowie der Gesprächspartner aus der Verwaltung nennen einen bestehenden Großhandel als Good Practice - ein Projekt, das vom Kreisbauernverband initiiert wurde. **Erfolgsfaktoren** waren dabei unter anderem eine breite Einbindung relevanter Akteur*innen sowie die Bereitstellung von Fördermitteln. Der Betrieb fungiert als Vermarktungsplattform für regionale Erzeuger*innen und beliefert mittlerweile auch Großküchen, darunter eine Uni-Mensa. Die zivilgesellschaftliche Akteurin nennt ein großes Cateringunternehmen in Kassel als Erfolgsbeispiel. Als weiteres gelungenes Beispiel nennt sie eine Schulmensa, die mit einer **Mischküche** arbeitet und bereits

mehrfach ausgezeichnet wurde. Dort gibt es verschiedene Stationen, darunter eine Frischküche, eine Pizzastation mit regionalen Bio-Produkten und eine Pastastation, die von einem lokalen Nudelhersteller beliefert wird. Besonders wichtig sei hier die flexible Speiseplanung, die saisonale Angebote und Resteverwertung ermöglicht und damit Kosten senkt: „Wenn man das **System umdenkt**, dann ist Bio und frisch nicht teurer. Sondern die sind nur teuer, wenn man nicht auch das System verändert.“ Der Berater nennt einen Kartoffel-Verarbeitungsbetrieb und betont eine **funktionierende Infrastruktur** und **verlässliche Partnerschaften** zwischen Erzeuger*innen und Abnehmer*innen als Erfolgsfaktoren.

Allerdings könnten einzelne Unternehmen nicht allein für Veränderung im Ernährungssystem sorgen. Die zivilgesellschaftliche Akteurin betont die Bedeutung von **Bildungsmaßnahmen** für Schüler*innen. Die Wiedereinführung von Kochworkshops und die Nutzung von Schulküchen könnten langfristig eine höhere Wertschätzung für hochwertige Lebensmittel schaffen: „Ich glaube, dass eine Wertschätzung für höherwertige Ernährung nur dann kommt, wenn Kinder auch selbst kochen.“ Ebenso sei es wichtig, den **Köch*innen-Beruf in der AHV aufzuwerten** und für mehr Vertrags- und Planungssicherheit zu sorgen.“ Der Interviewte aus der Verwaltung betont: „Eigentlich bedarf es hier eines Drehens an ganz anderen Rädern“, und verweist auf notwendige politische und wirtschaftliche Veränderungen auf Bundesebene.

Er hebt hervor, dass der Landkreis über ein gut funktionierendes **Netzwerk von Akteur*innen** verfügt: „Die gepflegte Kommunikation, das Netzwerk ist einfach hervorragend.“ Insbesondere die enge Zusammenarbeit mit dem Kreisbauernverband und der Verwaltung sowie einzelnen Projekte zeigten, wie interdisziplinäre Kooperationen erfolgreich sein können. Dennoch warnt er davor, dass solche Netzwerke oft von Einzelpersonen abhängig seien und deren Weggang zu Problemen führen könnte. Der Berater betont den Aufbau von **Bündelungsstrukturen** als zentralen Hebel für die bio-regionale Belieferung der AHV. Ähnlich sieht das die Landesberaterin und ergänzt: „Schon bestehende Verarbeiter zu überzeugen, [...] auch noch ne Bio-Schiene zu machen, genau das wäre nämlich auch unser Ansatz.“

Auch die zivilgesellschaftliche Akteurin sieht eine positive Entwicklung in der verbesserten **Kooperation zwischen Catering-Unternehmen**, die früher stark in Konkurrenz standen: „Als wir angefangen haben mit der Regiowoche 2018, da haben die Caterer überhaupt nicht miteinander gesprochen.“ Durch Workshops und Vernetzungstreffen sei es gelungen, einen Austausch zu fördern und gemeinsam in diesem Projekt zur bioregionalen Verpflegung in Kasseler Kitas und Schulen (s. Flörke et al. 2022) an Lösungen für Logistik und Bestellprozesse zu arbeiten.

Abschließend diskutiert der Interviewte in der Verwaltung mögliche **zukünftige Entwicklungen und Herausforderungen**, insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel. Während Beregnung bisher kaum ein Thema sei, geht er davon aus, dass sich dies in den kommenden Jahren ändern werde. Er betont die Notwendigkeit, langfristiger zu denken, sowohl auf betrieblicher als auch auf politischer Ebene: „Es ist wichtig, den Zeithorizont zu erweitern, um zu lernen, wirklich langfristig zu denken.“ Zudem verweist er auf die Potenziale eines verstärkten Gemüseanbaus in Nordhessen, der durch den oben genannten Großhandel gefördert werden könnte, jedoch derzeit aufgrund der Marktferne der Region noch nicht ausreichend genutzt wird.

Erzeuger*innen

Gemischter Betrieb

Der Interviewte arbeitet für einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Der Betrieb bewirtschaftet insgesamt 316 Hektar Fläche, von denen 207 Hektar Ackerland, 39 Hektar Grünland und 63 Hektar sonstige Flächen, darunter auch Naturschutzflächen und Versuchsanbauflächen, umfassen. Der Betrieb konzentriert sich auf den Anbau von Feldgemüse, Getreide und Feldfutter sowie die Milchviehhaltung. Hühnerhaltung wurde in der Vergangenheit betrieben, ist jedoch aktuell nicht mehr vorhanden.

Der Gemüseanbau umfasst vor allem Kartoffeln (32 Hektar (ha), 450 Dezitonne (dt) /ha), Möhren (24 ha, 650 dt/ha), Rote Bete (11 ha, 600 dt pro ha) und Zwiebeln (18 ha, 500 dt/ha). Zusätzlich werden 54

Hektar Getreide, insbesondere Weizen und Dinkel, sowie Klee gras und Mais für die Tierfütterung angebaut.

Logistik: Die Logistik und Verarbeitung der Erzeugnisse erfolgen größtenteils durch externe Großhändler. Zwiebeln werden beispielsweise direkt nach der Ernte zu Trocknungslagern in den Niederlanden transportiert, da der Betrieb über keine eigene Trocknungstechnik verfügt. Möhren und Rote Bete verlassen den Hof entweder lose per LKW oder in Großkisten, da der Betrieb keine Wasch- oder Packstraße besitzt. Die **Vermarktung** erfolgt ausschließlich über den Großhandel. Der Betrieb arbeitet mit 13 Vollzeit- und insgesamt 23 Mitarbeitenden in verschiedenen Bereichen, darunter auch Hauswirtschaft und Hofladen.

AHV: Eine zukünftige Lieferung an die AHV wäre denkbar, insbesondere für Gemüse, wie Kartoffeln, Zwiebeln und Möhren, die sich gut in Großkisten transportieren lassen. Herausforderungen bestehen jedoch in der fehlenden Infrastruktur für die Aufbereitung des Gemüses: „Für Möhren und Rote Bete haben wir zum Beispiel nichts, wo wir absacken könnten oder so.“ Daher wäre eine Zusammenarbeit mit regionalen Zwischenhändlern oder Verarbeitungsbetrieben erforderlich. „Wir sind über jeden froh, der es abholt. Weil wir eigentlich gar nicht so einen Lieferservice haben.“ Ein Beispiel für eine bestehende Kooperation ist die Belieferung einer Mensa mit großen Möhren, die jedoch manuell sortiert werden müssen, da keine speziellen Industriemöhren angebaut wurden. Zudem werden Kartoffeln an einen Verarbeiter geliefert.

Herausforderungen: Der Betrieb steht vor verschiedenen Herausforderungen, darunter klimatische Veränderungen wie Starkregen, Trockenperioden und ausbleibende Winter. Während der häufige Niederschlag im aktuellen Jahr zu einer hohen Möhrenernte führte, hatten andere Betriebe in der Region Probleme mit Krautfäule bei Kartoffeln. Eine weitere Herausforderung stellt die Bewässerung dar, die aufgrund der Nutzung von Stadtwasser reglementiert ist. „Letztes Jahr mussten wir das Wasser immer in einem 2- bis 3-Stunden-Takt an- und abstellen, das ist für Mitarbeitende sehr stressig.“ Zudem gibt es Einschränkungen durch die öffentliche Trägerschaft, da Neueinstellungen nur unter bestimmten Bedingungen erfolgen können. Langfristige Entwicklungsmöglichkeiten sieht der Betrieb in einer eigenen Zwiebelhalle zur regionalen Vermarktung und in einer besseren Bewässerungsinfrastruktur.

Insgesamt zeigt sich der Betrieb offen für eine stärkere regionale Vernetzung, jedoch fehlen aktuell die personellen und technischen Kapazitäten für eine regelmäßige Belieferung der AHV. Grundsätzlich werden Netzwerke jedoch als sinnvoll erachtet, um Überschüsse abzusetzen oder in schlechten Jahren Unterstützung zu finden. „Wenn man zu viel Ware hat, ist so ein Netzwerk immer klasse, weil man das dann auf mehr Schultern verteilen kann.“ Langfristige Vereinbarungen oder Anbauverträge könnten dabei helfen, eine stabile regionale Versorgung zu gewährleisten.

Betrieb mit Bio-Gemüse-, -Kartoffel- und -Getreideanbau

Die Interviewte leitet einen Marktfruchtbetrieb mit Schwerpunkt auf Gemüseanbau. Der Betrieb bewirtschaftet insgesamt 200 Hektar Backgetreide, das über eine Bäckerei vermarktet wird. Der Gemüseanbau umfasst 110 Hektar, hinzu kommen 40 Hektar Kartoffeln. Besonders vielfältig ist der Anbau von Wurzelgemüse wie Rote Bete, Gelbe Bete, Ringel Bete, Sellerie und Möhren – darunter auch bunte und lila Möhren. Darüber hinaus werden verschiedene Kohlsorten wie Blumenkohl, Brokkoli, Spitzkohl, Romanesco, Chinakohl, Wirsing, Rotkohl und Weißkohl kultiviert. Ein Teil der Ernte geht an die verarbeitende Industrie, darunter ein Sauerkonservenhersteller in der Region, der auch Bio-Produktlinien vertreibt und größere Mengen an Rot- und Weißkohl sowie Rote Bete bezieht.

Logistik: Die Logistik des Betriebs umfasst sowohl eigene Lkw als auch eine Spedition, die direkt für den Betrieb fährt. Die Ware wird größtenteils palettenweise an Bio-Großhändler geliefert. Auch Bio-Supermärkte und -Abokistenanbieter beziehen regelmäßig Produkte. Zudem testet der Betrieb die Direktbelieferung eines Edeka-Marktes. Kleinere Mengen gehen an lokale Bio-Läden oder werden direkt ab Hof verkauft. Die Logistik für inhabergeführte Märkte und die AHV stellt eine Herausforderung dar, da hier oft kleinere Mengen in kürzeren Intervallen benötigt werden.

Kooperationen mit anderen Erzeuger*innen bestehen vor allem im Bereich Futter- und Mist-Tausch mit Bio-Milchviehbetrieben. Maschinen werden hingegen kaum geteilt, da in der Region nur wenige Gemüsebaubetriebe ansässig sind. Die Interviewte engagiert sich zudem in verschiedenen Netzwerken, um Vermarktungsstrukturen zu verbessern.

AHV: Die Betriebsleiterin sieht Potenzial in der Belieferung der AHV, insbesondere wenn eine verlässliche Planung besteht. Sie betont, dass Produkte wie Möhren, Kartoffeln, Sellerie sowie Rot- und Weißkohl am besten geeignet wären, da diese eine gute Lagerfähigkeit haben. Saisonalere Kulturen wie Brokkoli oder Blumenkohl könnten ebenfalls angeboten werden, allerdings nur bei Überschüssen. Der Betrieb selbst hat jedoch wenig Interesse, eigene Verarbeitungsstrukturen aufzubauen, da vergangene Versuche mit geschälten Kartoffeln scheiterten. Stattdessen plädiert die Interviewte für ein gut organisiertes Bündelungssystem, das Erzeuger, Großhändler und Küchen effizient miteinander verbindet.

Herausforderungen Eine große Hürde für eine intensivere Zusammenarbeit mit der AHV ist die fehlende Planbarkeit der Bestellungen: „Wenn ich das weiß, dann kann ich den dicken Kohl [...] dick werden lassen.“ Allerdings seien Küchen oft nicht in der Lage, verbindliche Mengen im Voraus zu bestellen.

Ein weiteres Problem ist die fehlende Lagerkapazität in vielen Küchen, wodurch häufig tägliche oder sehr regelmäßige Lieferungen notwendig wären. Zudem fehlen oft Personal und Strukturen, um frische, unverarbeitete Produkte selbst zuzubereiten. Die Interviewte schildert ein Beispiel einer Schulmensa, die nur geringe Mengen Gemüse für eine Suppe benötigte – der Aufwand für Bestellung, Lieferung und Abrechnung stand in keinem Verhältnis zum Ertrag. Sie ist daher skeptisch, ob sich der Ausbau der AHV-Belieferung für den Betrieb lohnt: „Momentan hätte ich mehr Lust mit den inhabergeführten [Märkten] was zu machen, weil da einfach auch eine andere Absicht ist.“

Eine weitere Herausforderung ist der Preisdruck auf dem Markt. Besonders die Bio-Möhren sind aktuell stark von Dumpingpreisen aus Dänemark und den Niederlanden betroffen. „Der Möhrenpreis ist das Bio-Basic-Thema“, erklärt die Interviewte und verweist auf Handelsketten wie Aldi, die Bio-Möhren ohne Aufschlag anbieten, um Kunden anzulocken. Dadurch sinken die Preise auf dem gesamten Markt. Trotz breiter Aufstellung ist dies für den Betrieb eine Belastung.

Gemüsebaubetrieb

Der Interviewte leitet einen landwirtschaftlichen Betrieb, der sich auf den Anbau von Bio-Gemüse spezialisiert hat. Der Betrieb baut eine Vielzahl von Kulturen an, darunter Kartoffeln, Kürbisse, Pastinaken, Möhren, Rote Bete und Erdbeeren. Die Flächen umfassen etwa 25 Hektar Kürbisse sowie verschiedene andere Gemüsearten. Ein Teil der Produktion wird in Kooperation mit anderen Landwirt*innen angebaut oder weiterverarbeitet.

Logistik: Die Logistik und Verarbeitung des Betriebes sind durch verschiedene Faktoren geprägt. Die Kürbisse werden beispielsweise durch eine eigene Technik poliert und nicht gewaschen, um ihre Haltbarkeit zu verlängern. Diese Maschinen wurden speziell für den Betrieb entwickelt: „Wir haben schon mal sowas Ähnliches gesehen, aber das ist nicht das Optimalste in meinen Augen gewesen. Das haben wir dann ein bisschen modernisiert, ein bisschen nachgebessert. Und das funktioniert eigentlich ganz gut bei dieser Variante mit trocken polieren.“ Die Kartoffeln und andere Gemüsearten werden teils gewaschen und über verschiedene Speditionen transportiert. Ein erheblicher Teil der Produkte wird über Großhändler sowie über den Lebensmitteleinzelhandel vertrieben. Ein Kartoffel-Verarbeitungsbetrieb ist ein weiterer bedeutender Abnehmer, der bis zu 60 Tonnen Kartoffeln jährlich bezieht.

AHV: Der Befragte sieht sowohl Potenziale als auch Herausforderungen in der Belieferung der AHV mit bio-regionalem Gemüse. Ein großes Problem stellt die Logistik dar: „Wenn einer sagt, ich brauche drei Kisten Salat, da fahre ich doch nicht hin, also es rechnet sich nicht.“ Eine zentrale Bündelungsstelle für Landwirt*innen wäre aus ihrer Sicht eine sinnvolle Lösung, um die Verteilung an Großküchen effizient zu gestalten: „Ich habe mir das vielleicht so vorgestellt, dass man irgendwo eine Zentrale macht, irgendwo auch in Kassel am besten, und alle Landwirte bekommen sozusagen abends oder den Tag vorher Bestellungen [...], diese Küche braucht eine Kiste Kürbis, eine Kiste Kartoffel.“

Grundsätzlich sieht der Betrieb die Möglichkeit, bestimmte Gemüsearten an die AHV zu liefern. Besonders Pastinaken, Möhren, Kürbisse und Rote Bete könnten für diesen Absatzmarkt interessant sein. Allerdings betont der Interviewte, dass eine sichere Abnahme erforderlich ist: „Die sichere Abnahme ist für uns mehr wert. Dann wissen wir, wofür wir arbeiten.“ Auch Liefer- oder Anbauverträge mit Großküchen könnten helfen, um eine langfristige Perspektive für diese Lieferbeziehungen zu schaffen.

Herausforderungen: Die größten Herausforderungen für den Betrieb bestehen in den Anforderungen des Lebensmitteleinzelhandels, der oft Produkte in standardisierten Größen und Qualitäten erwartet, sowie in den steigenden Kosten für Arbeitskräfte und Zertifizierungen wie Global GAP. Der Klimawandel stellt eine weitere Schwierigkeit dar, da er die Lagerung und Bewässerung erschwert: „Wir haben früher diesen ehemaligen Kuhstall, den haben wir umgebaut. [...] Durchs Wetter, durch Klimaerwärmung haben wir das nicht mehr vernünftig lagern können.“

Der Befragte sieht die Notwendigkeit zur besseren Vernetzung von Landwirt*innen und zur Schaffung einer regionalen Infrastruktur zur Bündelung und Verteilung der Produkte: „Mir wäre am liebsten, wenn dann so viel Landwirte da sind und bereit mitzuziehen, so eine Zentrale hier irgendwo aufzubauen.“ Damit könnte nicht nur die AHV besser mit regionalem Bio-Gemüse beliefert werden, sondern auch kleinere landwirtschaftliche Betriebe könnten wirtschaftlich stabiler agieren.

Gärtnerei

Der Interviewte arbeitet für einen Gemüsebaubetrieb, der sich auf Kräuter und einige Spezialkulturen spezialisiert hat. Der Betrieb bewirtschaftet eine Fläche von 20 Hektar. Neben Kräutern baut der Betrieb in kleinerem Umfang auch Fenchel und Salat an.

Logistik und Vermarktung: Die Logistik und Vermarktung des Betriebs erfolgen über verschiedene Kanäle. Der befragte Betrieb betreibt ein Abo-System, bei dem Kund*innen regelmäßig saisonales Gemüse in variierenden Mengen erhalten, je nach Ernteertrag und Verfügbarkeit. Durch enge Zusammenarbeit mit 25 bis 30 anderen regionalen Betrieben werden zusätzlich Spezialprodukte wie Eier oder Fleisch in die Lieferungen integriert, um die Logistik effizient zu nutzen. Für größere Mengen an Standardgemüse wie Kartoffeln oder Kohl arbeitet der Betrieb mit einem Partnerbetrieb zusammen.

Hauptabnehmer ist zudem ein Bio-Großhändler, der täglich beliefert wird. Darüber hinaus existiert eine Kooperation mit einer Lieferkette nach Dänemark, wo zeitweise große Mengen Petersilie geliefert wurden. Zudem werden einzelne Gastronomen beliefert, jedoch mit schwankender Nachfrage: „Wir haben zwei, drei Gastronomen im Harz, die so Slowfood bewegt waren, und die beliefern wir.“ Die Verarbeitung der Produkte beschränkt sich auf minimale Maßnahmen wie Bündeln, Tauchen und Kühlen: „Wir schneiden alles als Buntwaren und das, was sonst gebündelt wird, dann los in die Kiste gesetzt, einmal getaucht und gut.“

AHV: Der Interviewte sieht grundsätzlich Potenzial für die Lieferung von bio-regionalem Gemüse in die AHV, sieht aber auch erhebliche Herausforderungen. Eine wesentliche Hürde ist die fehlende Infrastruktur zur Weiterverarbeitung: „Also in manchen Bereichen würde da was gehen, aber dann braucht es ja wirklich so einen Schäl-Wasch-Betrieb zwischendrin, der irgendwie in der Streckenerreichbarkeit wäre und den gibt es in [Ort] so nicht.“ Auch logistische Herausforderungen sind problematisch: „Die haben so hohe Hygieneanforderungen (...) und auch Zeiten, wo das geliefert werden muss, Montagmorgen um keine Ahnung was, wo wir erstmal anfangen zu ernten und das ist halt überhaupt nicht, also das passt nicht.“ Aufgrund dieser Schwierigkeiten hat sich der Betrieb bewusst gegen die direkte Belieferung von Großküchen entschieden.

Herausforderungen: Als größte Herausforderungen für den Betrieb nennt der Interviewte den Arbeitskräftemangel. Die schlechte Verkehrsanbindung erschwert es, qualifizierte Mitarbeiter*innen langfristig zu binden. Auch die steigenden Betriebskosten setzen den Betrieb unter Druck: „Die Erzeugerpreise haben sich nicht groß verändert. Aber die Einkaufs- und unsere Betriebsmittel sind durch die Decke.“ Zudem macht sich der Klimawandel bemerkbar, insbesondere durch veränderte Anbauzeiten und zunehmende Trockenperioden.

Großhandel

Großhandel 1

Der Betrieb fungiert als Bündel- und Verteilzentrum und hat sich auf regionale Lebensmittel spezialisiert. Dabei werden sowohl konventionelle als auch biologische Produkte angeboten, wobei der Bio-Anteil am Gesamtumsatz bei etwa 15 Prozent liegt. Die Hauptlieferanten sind neun landwirtschaftliche Betriebe aus dem Werra-Meißner-Kreis, die gemeinsam eine GbR gegründet haben, um den Großhandel zu betreiben.

Sortiment: Der Großhandel vertreibt eine Vielzahl an Produkten, darunter Obst, Gemüse, Molkereiprodukte, Getreideprodukte und weitere regionale Erzeugnisse. Ein Schwerpunkt liegt auf frischem Gemüse, das auch verarbeitet wird. Der Großhandel verarbeitet eine Vielzahl an Gemüsearten, darunter Kartoffeln, Salate, Möhren und Sellerie. Beispielsweise betreibt die Markthalle eine Schälstation für Kartoffeln, die an Großküchen weiterverkauft werden. Zudem wird das Gemüse direkt an Gemeinschaftsverpflegungen geliefert, wodurch Frische und Qualität sichergestellt werden.

Logistik: Die Lieferant*innen bringen ihre Waren entweder direkt zum Großhandel oder die Ware wird auf Touren eingesammelt: „Das ergibt sich einfach durch die Regionalität, weil wir an den Betrieben zum Teil direkt vorbeifahren“, erläutert die Interviewte. Die Preisgestaltung basiert auf stabilen Preisen ohne Tagespreisschwankungen, wobei jedoch saisonale Unterschiede berücksichtigt werden, wie etwa höhere Preise für Frühkartoffeln. Die Logistikstrukturen basieren auf einer wöchentlichen Bestellabwicklung: Lieferanten melden die verfügbaren Mengen, daraufhin wird ein Angebot an die Kunden versendet, die dann per Telefon, E-Mail oder WhatsApp bestellen. Ein zentrales Kühllager stellt die Frische sicher, wobei schnell verderbliche Produkte wie Salate höchstens 24 Stunden gelagert werden.

Kund*innen: Die Befragte hebt die Zusammenarbeit mit dem Studierendenwerk Kassel hervor. Diese Kooperation entstand durch die BioRegioBörse in Kassel, bei der das Konzept des Großhandels vorgestellt wurde. Der erfolgreiche Start sei auch einer beharrlichen Kundenakquise zu verdanken: „Man muss seine Küchen finden“, erklärt die Interviewte, da nicht jede Großküche bereit sei, höhere Preise für regionale Lebensmittel zu zahlen oder sich mit saisonalen Schwankungen auseinanderzusetzen. Weitere Kunden sind unter anderem die Bundespolizei, Jugendherbergen sowie die Hessische Landesfeuerwehrschule.

Herausforderungen: Herausforderungen für den Bezug von bio-regionalem Gemüse in der AHV sieht die Interviewte vor allem in der Nachfrage und Preisgestaltung. Einerseits bestehe ein Überangebot an Bio-Gemüse, für das es kaum Absatzmöglichkeiten gibt, andererseits fehlt oft die Bereitschaft in Großküchen, sich auf regionale und saisonale Produkte einzulassen: „Die Gewohnheit ist die größte Hürde, die wir durchbrechen müssen“, betont die Interviewte. Zudem haben viele Einrichtungen, insbesondere Krankenhäuser und Reha-Kliniken, einen hohen Kostendruck und können Bio-Lebensmittel wirtschaftlich nicht darstellen.

Strukturelle Probleme bestehen insbesondere in der politischen Rahmensetzung. Die Vorgabe von 30 Prozent Bio in öffentlichen Küchen führt dazu, dass Bio-Ware oft aus dem Ausland bezogen wird, anstatt regionale Anbieter zu unterstützen: „Die Klimabilanz wäre mit einer konventionellen Paprika aus Deutschland oft besser als mit einer Bio-Paprika aus Spanien“, kritisiert die Interviewte. Zudem fehle es an einer gesellschaftlichen Wertschätzung für Lebensmittel, weshalb sie mehr Ernährungsbildung fordert.

Entwicklungsperspektive: Der Betrieb plant ein Wachstum sowohl auf der Kund*innenseite als auch bei den Lieferant*innen. Ziel ist es, mehr Produzent*innen zu gewinnen, um die Nachfrage besser bedienen zu können. Gleichzeitig wird versucht, bestehende Lieferanten dazu zu bewegen, ihr Angebot auszuweiten. Trotz dieser Expansionspläne gibt es Herausforderungen: Der Betrieb ist wirtschaftlich noch nicht voll tragfähig, auch wenn die schwarze Null in greifbarer Nähe liegt. Ursprünglich wurde das Projekt durch LEADER-Fördermittel und Eigenbeteiligung der neun Betriebe finanziert. Der Betrieb engagiert sich stark in Netzwerken, um das Konzept bekannter zu machen. So empfängt sie regelmäßig

Besuchergruppen aus Landwirtschaft, Politik und Verwaltung, wie etwa den hessischen Landwirtschaftsminister oder Vertreter von Landkreisen. Auch Veranstaltungen wie die BioRegioBörse und Podiumsdiskussionen dienen dem Austausch und der Positionierung.

Großhandel II

Der befragte Großhandel hat sich auf bio-regionales Gemüse spezialisiert und beliefert unter anderem Großküchen, Krankenhäuser und andere Gemeinschaftsverpflegungen in der Region Kassel und darüber hinaus. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf regionaler Ware, wobei die Definition von „regional“ oft kundenspezifisch ist: „Definitiv ist es so, dass [...] deutsche Ware [...] definitiv erstmal eher regional gilt als internationale Ware.“

Der Betrieb ist über die Jahre gewachsen und hat sich von einem kleinen, gartenbasierten Verkauf zu einem Großhandel entwickelt. Diese Entwicklung wurde durch enge Beziehungen zu langjährigen Erzeuger*innen und einer stetigen Anpassung an Marktbedingungen ermöglicht. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, regionale Wertschöpfung zu fördern und nachhaltige Lieferketten zu etablieren. Durch strategische Partnerschaften, optimierte Logistikstrukturen und ein wachsendes Interesse an regionalen Produkten soll das Geschäftsmodell weiter gestärkt werden. Das Unternehmen beschäftigt rund 150 Mitarbeitende. Bestellungen sind ab einem Mindestlieferwert von 500 Euro möglich. Zudem unterstützt und begleitet es die Neueröffnung von Bioläden.

Sortiment: Der Betrieb funktioniert als Großhändler mit einem breiten Sortiment von etwa 10.000 Produkten. Der Fokus liegt auf Obst und Gemüse, aber auch andere Lebensmittel werden angeboten. Die Preisgestaltung ist flexibel und richtet sich nach Angebot und Nachfrage: „Preise entstehen sozusagen da, wo wir jetzt gerade stehen, wie ist die Marktsituation.“

Logistik: Es gibt tägliche Touren in verschiedene Regionen, wobei versucht wird, Leerfahrten zu vermeiden. Eine mögliche Verbesserung wird in der Einrichtung eines regionalen Verteilzentrums gesehen, um Kleinmengen effizienter anliefern zu können. Das Unternehmen kooperiert erfolgreich mit einem Verarbeitungsunternehmen, das Kartoffeln, Möhren und Zwiebeln schält und schneidet. Diese Produkte werden dann direkt an Großküchen geliefert. Der Befragte beschreibt die Zusammenarbeit als sehr flexibel.

Herausforderungen: Der Interviewte sieht großes Potenzial in der stärkeren Nachfrage nach regionalen Produkten seitens der AHV. Dennoch gibt es Herausforderungen, insbesondere hinsichtlich der Verfügbarkeit und Preisgestaltung. Kunden aus der Gemeinschaftsverpflegung haben oft feste Menüpläne und benötigen bestimmte Produkte unabhängig von deren regionaler Verfügbarkeit: „Dann sagt der, ich brauche auf jeden Fall Paprika. Regional ist mir egal, ich brauche Paprika. Gerne regional, wenn nicht, muss Ersatz da sein.“ Dies zeigt, dass Flexibilität ein zentrales Element der Belieferung ist.

Eine der größten Herausforderungen liegt in der Mindestmenge, die für die Verarbeitung von Produkten nötig ist. Während kleinere Betriebe flexibel kleinere Mengen abnehmen, erfordern größere Verarbeitungsunternehmen oft eine Mindestbestellmenge, was für die AHV problematisch ist: „Problem bei den größeren Verarbeitern, die wir angesprochen haben, war oft eine Mindestmenge. Heißt, der sagt, ich schmeiße die Maschine erst an, wenn ich ungefähr eine, für die Zahl jetzt 500 Kilo oder eine Tonne zusammen habe.“

Entwicklungsperspektive: Der Betrieb plant weiteres Wachstum, insbesondere in der AHV. Hierbei wird überlegt, die Prozesse weiter zu optimieren und ein gezielteres Angebot für Großküchen zu schaffen. Zudem soll verstärkt mit lokalen Erzeugern zusammengearbeitet werden, wobei Sonderkulturen und regional verarbeitete Produkte besonders gefragt sind: „Wir suchen eigentlich noch Betriebe, die Lust haben, für uns Ware zu verarbeiten.“

Eine zentrale Herausforderung des Betriebs ist die zunehmende Marktverdrängung durch den LEH, der verstärkt Bio-Produkte ins Sortiment aufnimmt. Dadurch geraten inhabergeführte Bioläden unter Druck, die traditionell Hauptkunden des Betriebs sind.

Gemeinschaftsverpflegung und Catering

Catering-Unternehmen

Befragt wurde die Geschäftsführerin eines der führenden Betriebe im Bereich der bio-regionalen GV. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat sich über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt. Heute umfasst das Unternehmen 38 Kantinenstandorte und Küchen sowie über 240 Mitarbeiter. Die Expansion wurde durch die steigende Akzeptanz von Bio-Produkten sowie die Notwendigkeit einer nachhaltigen Ernährung in öffentlichen Einrichtungen begünstigt: „Mittlerweile ist das Thema ja in aller Munde – im wahrsten Sinne des Wortes.“ Der Betrieb stellt täglich rund 14.000 Essen her, die ausschließlich aus Bio-Produkten bestehen. Der Betrieb beliefert hauptsächlich Schulen und Kitas (ca. 11.500 Essen täglich), aber auch Betriebsverpflegungen, Krankenhäuser, Senioreneinrichtungen und Endverbraucher über einen Online-Shop.

Zubereitung: Der Betrieb verfügt über mehrere Betriebszweige, darunter die zentrale Produktion in Kassel, dezentrale Kantinenstandorte, den Online-Shop für Endkunden sowie die Belieferung von Krankenhäusern und anderen Großkunden. Die Hauptküche produziert zentrale Komponenten wie Saucen und Hauptgerichte, während Gemüsebeilagen und Salate vor Ort in den belieferten Einrichtungen zubereitet werden. Dabei spielt auch die Nutzung innovativer Technologien wie der „Cool Cooking Box“ eine Rolle, die eine temperaturgesteuerte Essensanlieferung ermöglicht: „Das bringt den Vorteil, dass der Caterer Zeit entkoppelt, logistisch sinnvoll die Kunden anliefern kann und nicht nach Essenszeiten.“ Der Betrieb plant weiteres Wachstum, stößt jedoch an räumliche und personelle Grenzen. Insbesondere wird eine neue Produktionsstätte gesucht, um die steigende Nachfrage zu bedienen: „Wir können aktuell in Kassel kaum neue Kunden aufnehmen. Das muss wirklich genau noch gerade in die Lücke passen, die vielleicht auf einer Tour da ist.“

Kund*innen: Die Zusammenarbeit mit **Krankenhäusern** stellt ein einzigartiges Modell dar, da hier bewusst auf eine hochwertige, bio-regionale Verpflegung gesetzt wird, anstatt auf große Catering-Konzerne zurückzugreifen. Die Klinik bezieht zentrale Komponenten vom befragten Unternehmen und ergänzt sie durch eigene Zubereitung. In der **Schulverpflegung** arbeitet das Unternehmen aktiv an einer Ernährungsbildung für Kinder und Jugendliche. Workshops, Schülerbeteiligung an der Speiseplangestaltung und Konzepte wie „Freeflow“, bei dem Schüler*innen ihr Essen individuell zusammenstellen können, sind Teil der Strategie. Dennoch gibt es Herausforderungen in der Akzeptanz, insbesondere bei älteren Schüler*innen, für die Bio kein starkes Verkaufsargument darstellt: „Im Kita-Bereich ist 100 Prozent Bio ein Verkaufsargument, in weiterführenden Schulen eigentlich gar nicht.“

Belieferung: Die Verarbeitung von Gemüse erfolgt saisonal angepasst, wobei große Mengen an Möhren, Zwiebeln, Kartoffeln, Lauch und Kürbis verarbeitet werden. Ergänzt wird das Sortiment durch Tiefkühl-Produkte wie Erbsen, Mais und Spinat, da eine Frischverarbeitung in den benötigten Mengen nicht realistisch ist. Logistisch setzt das Unternehmen auf eine optimierte Anlieferung mit festgelegten Bestelltagen und strategischen Partnerschaften mit Lieferanten.

Die Befragte betont die enge Zusammenarbeit mit Landwirt*innen, die durch langfristige Anbauabsprachen und direkte Lieferbeziehungen optimiert wird. Besonders bei Möhren, Zwiebeln und Kartoffeln ist die regionale Abdeckung nahezu vollständig. Erfolgreich war auch die Entwicklung von High-Convenience-Produkten, die frisch produziert, gekühlt verpackt und ohne Konservierungsmittel haltbar gemacht werden. Dieses Modell sichert nicht nur Qualität, sondern ermöglicht auch eine wirtschaftliche Skalierung. Beliefert wird der Betrieb von regionalen Biohöfen und Naturkostgroßhändlern. Die Beschaffung erfolgt strategisch durch die Geschäftsführung, während der operative Einkauf von der Küchenleitung gesteuert wird.

Preisgestaltung: Die Preisgestaltung basiert auf einer Mischkalkulation, wobei der Wareneinsatzanteil bei etwa 40 Prozent liegt. Während der Kita-Bereich durch hohe Mengen etwas günstiger kalkuliert werden kann, werden für Betriebsverpflegungen mit höherem Fleischanteil höhere Preise angesetzt. Dennoch sieht die Befragte die wirtschaftliche Lage der Gemeinschaftsverpflegung kritisch, insbesondere durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 19 Prozent und steigende Lebensmittelkosten, die

kaum durch die derzeitigen Abgabepreise gedeckt werden: „Wir haben die 12 Prozent nicht übrig, also wir verdienen keine 12 Prozent mit diesem Essen“, betont sie.

Herausforderungen Die Befragte sieht großes Potenzial für die Verwendung von bio-regionalem Gemüse in der AHV, betont jedoch auch die Herausforderungen. Einerseits ermöglicht eine engere Zusammenarbeit mit Landwirt*innen eine bessere Planung und Versorgung mit regionalem Gemüse. Andererseits bestehen Hemmnisse hinsichtlich saisonaler Schwankungen, fehlender Anbaukapazitäten für Feingemüse sowie logistischer und wirtschaftlicher Herausforderungen. Besonders Gewächshäuser für den regionalen Anbau von Feingemüse sind in Nordhessen rar, und die Versorgung mit verarbeiteten Produkten wie bestimmten Tiefkühlgemüsen ist schwierig.

Die größten Herausforderungen für den Betrieb liegen in der begrenzten Produktionskapazität, dem steigenden Kostendruck und dem Fachkräftemangel. Die Gewinnmargen in der Gemeinschaftsverpflegung sind gering, was Investitionen in neue Standorte erschwert: „Das größte Hemmnis ist die Wirtschaftlichkeit oder die Rentabilität des Essens in der Gemeinschaftsverpflegung“. Zudem besteht ein hoher bürokratischer Aufwand, um Qualitätsstandards und Hygieneverordnungen einzuhalten. Auch die steigenden Anforderungen an nachhaltige Verpackungen und die Sicherstellung der Lieferketten stellen Herausforderungen dar.

Klinik 1

Der Interviewte ist Lebensmitteldisponent einer Klinikgruppe mit drei Standorten, die zentral aus einer gemeinsamen Küche versorgt werden. Die Kliniken befinden sich in einem Umkreis von 500 Metern. Insgesamt betreut die Küche täglich zwischen 570 und 800 Verpflegungsteilnehmende, darunter Patienten, Begleitpersonen und einen Teil des Personals. Das Unternehmen legt Wert auf hohe Verpflegungsqualität und verfolgt einen Hotelcharakter in der Patientenbetreuung.

Menüplanung: Die Menüplanung erfolgt auf Basis eines vierwöchigen Speiseplans, der sich danach wiederholt. Die drei täglich angebotenen Menüs umfassen eine leichte Vollkost, ein Standard-Fleischgericht und eine vegetarische oder vegane Option. „Wir haben täglich 3 Gerichte auch drauf. [...] aufgrund verschiedenster Ernährungseinschränkungen ist unser erstes Menü immer leichte Vollkost. Das zweite Menü ist ein Standard Fleischgericht, das dritte Menü ist immer vegetarisch oder vegan.“ Aufgrund von Nachhaltigkeitsaspekten wurde der Anteil an Fleischgerichten reduziert. „Also der, der unbedingt Fleisch braucht, der soll es auch kriegen. Ansonsten sind die anderen beiden Gerichte immer vegetarisch oder vegan oder eben ein Fischgericht.“ Ergänzend gibt es ein Salatbuffet, Vorsuppen und Desserts. Frühstück und Abendessen werden in Buffetform angeboten, während das Mittagessen am Platz serviert wird. Die Planung basiert auf regelmäßigen Rückmeldungen der Patienten sowie Sitzungen eines internen Verpflegungsoptimierungsteams. „Alle Patienten werden aufgefordert, so auf der Hälfte ihrer Kur, ihres Aufenthalts hier bei uns im Haus, diesen Beurteilungsbogen auszufüllen.“

Preisgestaltung für Mahlzeiten: Die Preisgestaltung ist durch die Kostenträger (z. B. Krankenkassen, Deutsche Rentenversicherung) vorgegeben. „Die Leute, die uns die Patienten zuweisen, mit den finden jährlich Verhandlungen statt und die geben uns den Kostenrahmen vor.“ Diese setzen eine Gesamtsumme pro Patient und Tag fest, aus der alle Leistungen inklusive Verpflegung finanziert werden. Innerhalb dieser Vorgaben erfolgt die Kalkulation, wobei das Unternehmen aufgrund eines relativ hohen Tagessatzes in der Lage ist, eine qualitativ hochwertige Verpflegung anzubieten. „Also wir haben das Glück hier im Unternehmen, dass wir einen relativ hohen Tagessatz für den Patienten haben, dass wir da auch ganz viel machen können.“

Bezugsquellen für Gemüse: Ein Großteil des Gemüses wird über zwei Großhändler bezogen. Regionale Beschaffung ist schwierig, da die örtlichen Landwirte überwiegend Mais, Zuckerrüben und Getreide für Tierfutter anbauen. Einzig Kartoffeln werden von einem regionalen Bauern bezogen. Weitere Herausforderungen bestehen in der benötigten Menge sowie der Notwendigkeit, vorgeschnittenes Gemüse zu beziehen, was nur wenige Anbieter bereitstellen: „Also ist tatsächlich eine Marktlücke.“

Verwendung von biologischem oder bio-regionalem Gemüse: Der Bio-Anteil ist gering und wird nicht gezielt bevorzugt. „Bei uns ist dann Bio eher nicht, dass wir sagen, wir ziehen Bio, weil es Bio ist,

sondern wir entscheiden da nach Qualität.“ Lediglich Bio-Bananen werden aufgrund ihrer besseren Qualität regelmäßig gekauft. Bio-Produkte sind im Großhandel selten verfügbar und werden aufgrund von Preis- und Mengenfaktoren nicht priorisiert: „Und die bieten leider wenig Regionales an.“ Grundsätzlich besteht Interesse an einer stärkeren Nutzung regionaler oder bio-regionaler Produkte. „Ja, es ist ein Riesenthema. Es ist einfach so schade, weil wir sind gewillt. Das ist auch der Geschäftsführung wichtig, dieses Thema regional. Aber wir kriegen es nicht umgesetzt und das ist einfach das Bittere.“ Herausforderungen sind jedoch die Verfügbarkeit in der benötigten Menge, die notwendige Lieferlogistik und die fehlende Bereitschaft vieler Landwirte, ihr Anbauspektrum entsprechend anzupassen. „Also halt Verfügbarkeit, so wie wir das benötigen und Verfügbarkeit dann auch tatsächlich in der Menge, weil es ist dann tatsächlich auch viel.“

Bereitschaft zur Schließung von Anbauverträgen mit Erzeugern: Gespräche mit Landwirt*innen über Anbauverträge wurden bereits geführt, jedoch ohne Erfolg. „Genau, aber da haben bisher zwei oder drei Gespräche stattgefunden, wo man ganz schnell gemerkt hat, dass die schwerfällig bis nicht bereit sind, da mal irgendwie in ihrem Anbau was zu ändern.“ Viele Landwirt*innen bevorzugten den Anbau ertragreicherer Kulturen wie Mais für Biogasanlagen: „Natürlich zieht eine Biogasanlage, wo sie den Mais hin verkaufen können, mehr als eine Kliniken [Name], die gerne Möhren haben wollen.“ Die wenigen verfügbaren Anbieter können die benötigten Mengen nicht decken oder müssten selbst zukaufen: „Wen man dann hört, da müssen wir zukaufen, dann ist das bei uns schon uninteressant.“

Lösungsansätze zur Stärkung regionaler Lieferketten: Ein zentraler Ansatz sieht der Befragte in der Einrichtung eines **Logistik-Hubs für regionale Produzenten**. Ein solches Zentrum könnte als Sammelstelle dienen, in der Landwirte und Erzeuger ihre Produkte bündeln, sodass diese von dort aus an größere Abnehmer weiterverteilt werden. Dies würde die Logistik vereinfachen und die Reichweite regionaler Produkte erhöhen. Ein weiterer vorgeschlagener Lösungsansatz ist die **Einbindung bestehender Handelsunternehmen**. Große Lebensmittelketten wie Edeka oder andere Einzelhandelsunternehmen könnten motiviert werden, regionale Produkte in ihr Sortiment aufzunehmen. Dadurch würde die vorhandene Infrastruktur genutzt und gleichzeitig eine stabile Absatzmöglichkeit für die Produzenten geschaffen. Der Befragte beschreibt dies so: „Ob das ein Edeka ist, oder wen auch immer suchen und denen das schmackhaft machen, dass eben da die Produzenten ihre Ware abgeben und dass diese das dann zentral verkaufen.“ Der Befragte ergänzt, dass man um gezielte **Subventionen** für die Vermarktung regionaler Produkte in ländlichen Raum „nicht drum rumkommen“ würde. Eine gezielte politische Steuerung könnte hier Anreize setzen, um die regionale Lebensmittelproduktion zu stärken und deren wirtschaftliche Attraktivität zu steigern.

Klinik 2

Der Befragte leitet die Küchen von zwei Rehabilitationskliniken, die zur deutschen Rentenversicherung gehören. Die Klinik hat 202 Plätze (182 stationär) und beschäftigt 125 Mitarbeitende. Täglich werden in den beiden Kliniken zusammen 350 Mahlzeiten ausgegeben.

Menüplanung: Die Speiseplanung erfolgt in einem rotierenden 6-Wochen-Zyklus. Lieferprobleme werden durch Lagerhaltung und tiefgekühltes Gemüse minimiert. Beilagen und Gemüse in Bio-Qualität sind flexibel wählbar, sodass sich die Gäste ein vollwertiges Bio-Mahlzeiten-Menü zusammenstellen können: „Bio-Produkte oder die Bio-Zubereitung sind extra ausgewiesen.“

Bezugsquellen für Gemüse: Bezugsquellen umfassen regionale Direktvermarkter, Großhändler und spezialisierte Bio-Lieferanten. Eine enge Zusammenarbeit besteht mit einem Großhandel, der sowohl konventionelle als auch Bio-Landwirt*innen vertritt.

Es wird sowohl Bio- als auch regionales Gemüse bezogen. Der Bio-Anteil liegt bei etwa 15 Prozent, mit Fokus auf vegetarischen Speisen. Kartoffeln und einige Gemüsearten stammen bio-regional von einem Großhandel. Die Tiefkühlware stammt vorrangig aus europäischen Ländern: „Vorwiegend regional haben wir Gemüse, Obst. Also regional meine ich jetzt tatsächlich so einen Umkreis von 50 Kilometern.“ Der Befragte könnte sich vorstellen, mehr bio-regionales Gemüse zu verwenden: „Wenn [der Großhan-

del] ihre Möglichkeiten der Vorverarbeitung ausbauen würde, das wäre für uns auf jeden Fall von Interesse.“ Auch Anbauverträge kommen für den Befragten in Frage. Allerdings braucht es eine Sicherstellung der Vorverarbeitung des Gemüses.

Preisgestaltung der Mahlzeiten: Die Klinikleitung priorisiert die Patientenzufriedenheit gegenüber reinen Kosteneinsparungen. Preissteigerungen durch Bio-Produkte sind in bestimmten Bereichen vorhanden, jedoch teilweise durch gleichbleibende oder sogar günstigere Preise (z.B. Nudeln) ausgeglichen: „Aktuell muss ich ja feststellen, dass sich das gar nicht so sehr auf den Preis auswirkt. Ein Beispiel sind die Nudeln, wir zahlen für die konventionelle Ware genauso viel wie für die Bio-Produkte.“

Herausforderungen: Ein zentrales Problem ist die fehlende **Vorverarbeitung** vieler Bio-Produkte. Da das Küchenpersonal oft nicht über die Kapazitäten verfügt, größere Mengen frisches Gemüse selbst zu schneiden oder zu schälen, erschwert dies den Einsatz von Bio-Zutaten erheblich. Viele Lieferanten bieten derzeit nur unvorbereitetes Bio-Gemüse an, was den zusätzlichen Arbeitsaufwand in den Küchen erhöht. Ein weiteres Hindernis sind die hohen **Kosten**. Während einige spezialisierte Bio-Großhändler wettbewerbsfähige Preise bieten, verlangen konventionelle Lieferanten für Bio-Produkte oft deutlich höhere Preise. Diese erheblichen Preisunterschiede erschweren die wirtschaftliche Planung und können dazu führen, dass Bio-Produkte seltener zum Einsatz kommen. Zusätzlich stellt die aufwendige **Bio-Zertifizierung** eine Herausforderung dar. Die Verpflichtung zur getrennten Buchführung sowie die umfassende Dokumentation der Bio-Nachweise verursachen einen hohen administrativen Aufwand. Auch die begrenzte **Verfügbarkeit** saisonaler Bio-Produkte, insbesondere in den Wintermonaten, stellt eine Hürde dar. Viele frische Bio-Produkte sind dann nur schwer oder zu hohen Preisen erhältlich, da das Angebot stark von saisonalen Bedingungen und den bestehenden Lieferketten abhängt. Ein weiteres Problem ist der **mangelnde Austausch und die fehlende Vernetzung** zwischen Kliniken und anderen Großküchen. Es existiert keine zentrale Plattform, auf der Erfahrungen, Good Practices oder verlässliche Lieferanten geteilt werden können. Jede Einrichtung ist gezwungen, eigene Lösungen durch aufwendige Recherche zu erarbeiten, was den Prozess zusätzlich erschwert.

Lösungsansätze: Ein wichtiger Schritt wäre der Ausbau der Vorverarbeitungsmöglichkeiten, etwa durch eine engere Zusammenarbeit mit Anbietern wie dem Großhandel. Dadurch könnten mehr Bio-Produkte bereits geschnitten oder geschält geliefert werden, was den Küchenbetrieb erleichtern würde. Zudem könnte eine **zentrale Plattform für Bio-Lieferanten** die Beschaffung vereinfachen. Eine Datenbank mit verlässlichen Lieferanten und aktuellen Preisen würde den Einkaufsprozess transparenter gestalten und Kostenvergleiche erleichtern. Auch die Vereinfachung der Bio-Zertifizierungsprozesse wäre ein wichtiger Hebel. Eine Überprüfung der bürokratischen Anforderungen könnte helfen, Prozesse zu optimieren und den administrativen Aufwand zu reduzieren. Darüber hinaus sollten Kliniken verstärkt **Preisvergleiche** zwischen verschiedenen Anbietern durchführen, da einige Bio-Produkte preislich mit konventioneller Ware konkurrieren können oder sogar günstiger sind. Die Förderung von Netzwerken für Kliniken könnte ebenfalls zur Lösung beitragen. Ein regelmäßiger Austausch zwischen Küchenleitungen verschiedener Einrichtungen würde ermöglichen, Erfahrungen zu teilen, gemeinsame Herausforderungen zu identifizieren und effizientere Lösungen zu entwickeln. Zusätzlich könnten gezielte **Beratungsangebote** zur Bio-Zertifizierung und Beschaffung Küchenleitungen und Einkäufer unterstützen. Schulungen und Informationsveranstaltungen würden den Übergang zu Bio-Produkten praxisnah und wirtschaftlicher gestalten.

Mensa

Die befragte Organisation betreibt mehrere Mensen und gastronomische Einrichtungen. Die größte Einrichtung versorgt täglich zwischen 4.000 und 4.500 Gäste, während die kleinere Mensa etwa 200 Essen pro Tag ausgibt. Der Betrieb legt großen Wert auf nachhaltige und gesunde Ernährung, wobei ein Teil der Speisen in Bio- und Regionalqualität angeboten wird (Bio-Siegel seit 2004). Bio-Produkte werden durch grüne Beilage-Schalen gekennzeichnet.

Menüplanung: Die Menüplanung erfolgt langfristig und unterliegt festgelegten Konzepten. Es gibt drei verschiedene Essenstypen: Ein rein veganes Essen, ein vegetarisches oder flexibles Essen mit Fleisch

oder Fisch sowie in einer Mensa ein vollständig biologisches Essen. Die Grundplanung erfolgt in der Regel acht bis zehn Wochen im Voraus. Falls Produkte nicht verfügbar sind, wird kurzfristig telefonisch nach Alternativen gesucht, und in Absprache mit Lieferanten erfolgen Anpassungen an den Speiseplan. „Irgendwas fehlt immer,“ so die Interviewpartnerin

Bezugsquellen für Gemüse: Bezogen wird das Gemüse über verschiedene Quellen, darunter den oben als Good Practice genannten Großhandel und Kartoffelverarbeiter sowie regionale Erzeuger. Während in einer Zweigmensa etwa 50 bis 60 Prozent des eingesetzten Gemüses aus biologischem Anbau stammen, liegt der Anteil in der Zentralmensa niedriger. Der regionale Anteil am Bio-Gemüse schwankt saisonal und beträgt etwa 15 bis 20 Prozent. Im Winter kommen viele Produkte aus dem Ausland, etwa aus Holland oder Spanien, während im Sommer der regionale Anteil wieder steigt: „Das ist so eine Mischkalkulation am Ende.“

Die Verwendung von **bio-regionalem Gemüse** ist gewünscht, stößt jedoch auf Herausforderungen. Es gibt Bemühungen, den Bio-Anteil zu steigern, insbesondere durch den Aufbau von Anbauverträgen. Ein Projekt in der Zweigmensa soll den Bio-Anteil auf 90 Prozent erhöhen: „Das ist in Arbeit,“ so ein Interviewpartner. Die Mensa setzt verstärkt auf vegane Gerichte, während Fleisch zur Beilage wird und Fisch ganz entfällt. Eine vollständige Bio-Zertifizierung scheitert aktuell an Herstellervorgaben für Reinigungsmittel, dennoch soll bis 2025 der Gold-Standard der Bio-Zertifizierung erreicht werden. Zu Beginn des Jahres gab es einen intensiven Austausch mit Mensagästen über den Umstellungsprozess.

Eine Kooperation mit einem Erzeugerbetrieb wird geprüft, um bestimmte Gemüsearten gezielt anbauen zu lassen. Dabei müssen Fragen zu Preisgestaltung, Lieferlogistik und Verfügbarkeit geklärt werden. Eine Herausforderung besteht in der Preisgestaltung, denn „am Ende muss ja die schwarze Null stehen.“ Zwar kann ein kleiner Aufpreis für Bio-Qualität akzeptiert werden, doch die Kosten müssen wirtschaftlich tragbar bleiben.

Preisgestaltung: Die Preisgestaltung in der Mensa basiert auf einer staatlichen Förderung, sodass Studierende vergünstigte Mahlzeiten erhalten, während Bedienstete einen mittleren Preis und Gäste den vollen Betrag zahlen. Der Preis für die Studierenden ist ein entscheidender Faktor, da deren Zahlungsbereitschaft begrenzt ist: „Wenn ein Bio-Essen dann 3,50 oder 4,20 Euro kostet, ist das für Studierende nicht dauerhaft tragbar.“ Eine Förderung von Bio-Angeboten oder eine stärkere Unterstützung für regionale Betriebe könnte helfen, die Preise stabil zu halten.

Herausforderungen: Eine zentrale Herausforderung für die Verwendung von bio-regionalem Gemüse ist die Logistik. Der Bezug über viele einzelne Erzeuger*innen ist umständlich und ineffizient: „Für mich ist es ein Chaos, wenn ich fünf Bauern habe und fünf Bauern anrufen muss.“ Der oben genannte Großhandel bietet eine Lösung, indem er als Sammelstelle fungiert, um Ware von verschiedenen Erzeugern zu bündeln. Solche Modelle müssten ausgebaut werden, um größere Mengen und verlässlichere Lieferungen zu ermöglichen.

Ein weiteres Problem ist die **Verfügbarkeit** im Winter. Während Sommermonate eine größere Auswahl an regionalem Bio-Gemüse ermöglichen, bleibt in der kalten Jahreszeit oft nur Lagergemüse wie Karotten, Steckrüben und Sellerie. Dies erschwert eine abwechslungsreiche Menügestaltung: „Die Herausforderung ist, attraktiv zu bleiben, damit die Gäste nicht sagen: 'Oh, es gibt nur Wirsinggemüse'.“

Kommunikation: In der Kommunikation mit Lieferanten gibt es regelmäßige Absprachen, meist telefonisch oder durch Jahresgespräche. Qualitätsstandards wie gewaschene Karotten oder bestimmte Größen bei Kartoffeln werden klar definiert. Bei Problemen, etwa mit Schädlingsbefall, gibt es direkte Absprachen mit den Lieferanten: „Wenn das so ist, dann sperrt der Lieferant den Artikel von sich aus.“

Die Kommunikation mit den **Gästen** erfolgt über verschiedene Kanäle. In der Zweigmensa wird das Bio-Essen klar mit einem Bio-Siegel auf dem Speiseplan gekennzeichnet. In der Zentralmensa gibt es Ausgänge wie "In Grün steckt Bio drin". Allerdings werden nicht alle Bio-Zutaten offen deklariert, da die Verfügbarkeit nicht immer garantiert werden kann: „Wir machen immer mehr, als wir eigentlich nach außen kommunizieren.“

Zwischenfazit: Herausforderungen und Potenziale in Nordhessen

Die Interviews zeigen, dass es für die Versorgung der GV in Nordhessen mit bio-regionalem Gemüse sowohl große Potenziale gibt, als auch erhebliche Herausforderungen entlang der gesamten WSK.

In der **Verwaltung, Zivilgesellschaft und Beratung** wird besonders die fehlende politische Rahmensezung für eine nachhaltige Ernährungsstrategie bemängelt. Während die Betriebsstrukturen in Nordhessen durch viele mittelgroße und kleine Betriebe mit starker Direktvermarktung geprägt sind, gibt es nur wenige Akteur*innen, die in die AHV bzw. GV liefern. Die Berater*innen betonen, dass es mehr Planungssicherheit für Erzeugende und Abnehmende bräuchte, um stabile Lieferbeziehungen zu ermöglichen. Zudem fehlt es an einer geeigneten Verarbeitungsebene, sodass viele Großküchen auf bereits geschnittenes oder gewaschenes Gemüse angewiesen sind, was aktuell nicht in der Region angeboten wird. Die Logistik stellt eine weitere Herausforderung dar, da viele kleinere Betriebe nicht über die Kapazitäten verfügen, ihre Ware eigenständig zu liefern. Gleichzeitig fehlt es an einer gezielten Kommunikation über den Mehrwert regionaler Bio-Produkte, wodurch Vorurteile bezüglich hoher Kosten und logistischer Komplexität weiterbestehen bleiben.

Für **Erzeuger*innen** stellt die Lieferung an die AHV insgesamt teils große Herausforderung dar. Während größere Betriebe zwar grundsätzlich die Mengen liefern könnten, fehlen ihnen oftmals geeignete Absatzstrukturen. Kleine Betriebe wiederum setzen primär auf Direktvermarktung und haben wenig Interesse an großvolumigen Lieferungen. Die saisonale Verfügbarkeit und klimatische Herausforderungen, wie unvorhersehbare Trockenperioden oder Starkregen, erschweren zudem eine langfristige Planung. Ein Netzwerk oder eine Bündlungsstelle wird von vielen Interviewten als Möglichkeit genannt, um Überschüsse besser zu verteilen oder Engpässe auszugleichen. Die wirtschaftliche Unsicherheit vieler Betriebe sowie der hohe administrative Aufwand für Bio-Zertifizierungen sind weitere Faktoren, die die Lieferfähigkeit einschränken.

Im **Großhandel** zeigt sich, dass es wenige spezialisierte Anbieter gibt, die bio-regionales Gemüse an die AHV liefern. Ein zentraler Großhandel in der Region fungiert als Bündler und beliefert Großküchen. Großhändler stehen zudem vor der Herausforderung, dass viele GV-Betriebe preisgünstige, standardisierte Produkte mit hoher Verfügbarkeit fordern, was mit bio-regionalen Erzeugnissen nicht immer vereinbar ist. Zudem fehlen zum Teil Mindestbestellmengen, um die Verarbeitung rentabel zu gestalten.

In der **GV** selbst gibt es sowohl Vorreiter als auch Hindernisse. Catering-Unternehmen, die auf bio-regionale Produkte setzen, berichten von einer steigenden Nachfrage, aber auch von logistischen Engpässen. Kliniken und Mensen hingegen haben oft Schwierigkeiten, bio-regionales Gemüse in den benötigten Mengen zu beziehen. Häufig fehlt es an Vorverarbeitungsmöglichkeiten, sodass frisches Gemüse nicht direkt nutzbar ist. Zudem sind Einrichtungen an feste Menüpläne gebunden, die wenig Spielraum für saisonale Anpassungen und kurzfristigen Austausch von Produkten lassen. Auch wirtschaftliche Faktoren spielen eine große Rolle: Während einige Betriebe in der Gemeinschaftsverpflegung gezielt Bio-Produkte einsetzen, stehen andere unter hohem Kostendruck und können sich keine höheren Einkaufspreise leisten.

Lösungsansätze zur Stärkung der bio-regionalen Gemüseversorgung in der AHV sind insgesamt systemischer Natur. Sie bestehen vor allem in der Schaffung von Bündlungsstrukturen, verbesserten Logistiklösungen und einer stärkeren politischen Rahmensezung. Ein regionales Verteilzentrum, das sowohl Lagerung als auch Verarbeitung übernimmt, könnte zudem die Anbindung von Erzeuger*innen an die AHV erleichtern, und langfristige Anbauverträge zwischen Erzeuger*innen und Großküchen könnten für mehr Planungssicherheit sorgen. Auch Bildungsmaßnahmen für Köch*innen und Schüler*innen haben auf lange Frist das Potenzial, eine höhere Wertschätzung und Akzeptanz für bio-regionale Produkte zu generieren.

5.1.2 Ludwigsburg-Stuttgart

Verwaltung

Die Interviewte ist in der Verwaltung Baden-Württembergs beschäftigt und arbeitet im Bereich Vermarktung, insbesondere im Bereich der AHV. Sie ist in verschiedene Projekte involviert, darunter die Verwaltungsvorschrift Kantine (VwV Kantine), die die bio-regionale Gemeinschaftsverpflegung fördern soll.

Im Hinblick auf die Potenziale und Herausforderungen für bio-regionales Gemüse in der AHV sieht die Befragte Chancen insbesondere in der steigenden Nachfrage und der zunehmenden Vernetzung zwischen den Akteuren. Die Umsetzung ist jedoch von verschiedenen Faktoren abhängig: „Die größte Herausforderung liegt darin, das Angebot und die Nachfrage zusammenzubringen.“ Ein weiteres Hindernis ist die Bio-Zertifizierung, die häufig als große Hürde wahrgenommen wird, obwohl sie in der Praxis oft weniger aufwendig ist als befürchtet. Ein spezifisches Problem im Gemüsebereich betrifft zudem die Vorverarbeitung, da viele Küchen nicht über die personellen Kapazitäten verfügen, um frische Rohware selbst weiterzuverarbeiten.

Als erfolgreiche Beispiele für bio-regionale Wertschöpfungsketten nennt die Interviewte unter anderem Initiativen in der Bio-Musterregion Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Dort hat sich eine erfolgreiche Kooperation zwischen Akteuren im Bereich der AHV etabliert. Sie hebt hervor, dass insbesondere bereits etablierte regionale Verarbeiter und Logistiker eine entscheidende Rolle spielen, da sie leichter auf bio-regionale Ware umstellen können: „Eigentlich hat es immer dann gut funktioniert, wenn wir schon einen Verarbeiter und Logistiker hatten, der schon regional aufgestellt ist.“

Ein weiterer zentraler Erfolgsfaktor ist die gezielte Vernetzung und Bündelung der Nachfrage. Ein erfolgreiches Beispiel dafür ist ein Projekt, in dem ein Wertschöpfungskettenmanager agierte, ähnlich wie es Regionalmanager in Bio-Musterregionen tun. Er konnte aufzeigen, dass nicht nur eine, sondern mehrere Einrichtungen Interesse an bio-regionalen Produkten hatten, was entscheidend zur Markterschließung beitrug: „Dann war das oft ein entscheidendes Argument, dass da eben nicht nur die Nachfrage von einer Einrichtung kam, sondern der das sozusagen transparent machen konnte: Hier, das sind ja eigentlich fünf und du belieferst die ja vielleicht schon.“

Weitere wichtige Aspekte, die die Interviewte im Gespräch nennt, sind die Kommunikation zwischen den Akteuren sowie die Schlüsselakteure für eine erfolgreiche bio-regionale WSK. Sie betont, dass die Vernetzung eine wesentliche Rolle spielt und entsprechende Angebote – wie Stammtische oder runde Tische – gut angenommen werden: „Wenn’s zum Beispiel Angebote gibt zur Kommunikation, dass die gerne angenommen werden und dass die häufig dann schon auch einen Schlüssel für die Zusammenarbeit sein können.“ Als Schlüsselakteure sieht sie insbesondere Verarbeiter und Logistiker: „Ich glaube, dass häufig genügend Rohware da wäre. Aber die Schwierigkeit ist, wie diese Ware zu den Einrichtungen kommt. Und wie die Ware vorverarbeitet wird.“

Zudem zeigt sich, dass die Kommunikation gegenüber den Gästen noch ausbaufähig ist. Während Bio oder Regionalität häufig gesondert kommuniziert werden, wird bio-regionale Verpflegung bislang nur selten explizit hervorgehoben: „Mein Eindruck ist aus den Erfahrungen, den Betrieben die ich bisher gesehen habe, dass es bisher wenig kommuniziert wird insgesamt.“

Abschließend weist die Interviewte darauf hin, dass bestehende Netzwerke für Interessierte bisher nur begrenzt zur Verfügung stehen. Sie empfiehlt daher, sich an Bio-Musterregionen oder die Marketinggesellschaft Baden-Württemberg zu wenden, um Unterstützung zu erhalten.

Erzeugung

Der Interviewte leitet einen Familienbetrieb im Landkreis Ludwigsburg, der bereits seit 1981 zertifiziert ist und ausschließlich Bio-Ware produziert. Der Betrieb setzt sich aus drei Familien zusammen und betreibt einen Gemischtbetrieb mit Milchviehhaltung. Daneben spielt der Anbau von Kartoffeln (ca. 20 ha), Zwiebeln und Schalotten (6 bis 7 ha), Sellerie (3 ha), Kürbissen (1 ha) und Roter Bete (12 bis 13 ha) eine bedeutende Rolle. Besonders im Fokus der Vermarktung stehen Kartoffeln und Zwiebeln.

Logistik und Verarbeitung: Die Erzeugnisse werden nach der Ernte unter klimatisierten Bedingungen eingelagert und je nach Bestellung aufbereitet, beispielsweise durch Sortierung nach Größe oder Verpackung in verschiedene Gebinde. Während Kartoffeln grundsätzlich nicht gewaschen werden, gibt es Ausnahmen für spezielle Kunden, wie eine Bäckerei, die für ihr Kartoffelbrot erdfreie Ware benötigt. Die Verteilung erfolgt über Naturkostgroßhändler und Abokistenbetriebe, wobei etwa 70 Prozent der Ware an Großhändler und 30 Prozent an kleinere Wiederverkäufer gehen. In Bezug auf die regionale Abdeckung erklärt der Interviewte: „Wenn jetzt unsere Produkte nachher zum Großhändler kommen und er vermarktet sie nach Bayern oder nach Hessen oder nach Rheinland-Pfalz, da stecke ich natürlich nicht drin, aber die Kunden, die wir beliefern, sind alle sind allesamt im 100 Kilometer Umkreis.“

AHV: Die Lieferung an die AHV wäre grundsätzlich denkbar, insbesondere für Kartoffeln und Zwiebeln, jedoch sieht die Interviewte große Herausforderungen. Insbesondere die Preisdifferenz zwischen konventionellen und Bio-Produkten stellt ein erhebliches Problem dar: „Solange eine Kantine oder eine Großküche, wenn alles nur über den Preis geht, und das tut es, wer kauft dann die Bio-Ware?“ Zudem fehle eine politische Verpflichtung zur Verwendung von Bio-Produkten in der AHV, wodurch es schwer sei, langfristige Planungssicherheit zu erhalten.

Für eine Zusammenarbeit mit der AHV stellt sich für den Interviewten die Frage nach der notwendigen Verarbeitung. Aktuell greift der Betrieb auf bestehende Schälbetriebe zurück, die sich bereit erklärt haben, eine Bio-Zertifizierung zu erlangen, um die Verarbeitung für den Bio-Großhandel sicherzustellen. Eine eigene Verarbeitung würde nur dann in Frage kommen, wenn eine garantierte Grundauslastung von mehreren Tonnen pro Woche gegeben wäre.

Herausforderungen: Wetterextreme beeinflussen die Ertragssicherheit erheblich und machen eine langfristige Planung schwierig: „Die Ertragssicherheit ist relativ und unterliegt enormen Schwankungen.“ Zudem sind die hohen Lohnkosten in Deutschland im Vergleich zum europäischen Ausland eine weitere Hürde. Ein weiteres Problem sind die begrenzten Lagerkapazitäten, die für eine Ausweitung der Produktion oder eine verstärkte Zusammenarbeit mit der AHV erweitert werden müssten. Auch der Mangel an qualifiziertem Personal ist ein kritischer Faktor für die zukünftige Betriebsentwicklung.

Der Interviewte betont die Notwendigkeit politischer Rahmenbedingungen, um die bio-regionale Versorgung in der AHV zu stärken: „Wenn wir dann der Außer-Haus-Verkostung sprechen und wir hier mit entsprechenden Vorgaben, die die Politik hierzulande macht, arbeiten müssen, dann dürfen die Lebensmittel, die hier verzehrt werden, nicht aus anderen Ländern kommen, solange es hier noch heimische Ware oder eine Verfügbarkeit vorhanden ist.“ Ohne eine solche Regelung sei es schwer, die regionale WSK nachhaltig zu stärken und den Anteil von Bio-Produkten in der AHV signifikant zu steigern.

Großhandel

Der Interviewte führt einen Bio-Großhandel, der sich auf den Vertrieb von regionalem Bio-Obst und -Gemüse spezialisiert hat. In dieser Funktion übernimmt er die Rolle eines Zwischenhändlers, der die Ware von den Erzeugern abholt und an verschiedene Einrichtungen der AHV weiterliefert. Zu den Hauptkunden gehören Kindergärten, Gastronomiebetriebe und Abo-Dienste: „Ich hole das Bio-Obst und Gemüse von unseren Großerzeugern ab, die gleichzeitig auch meine Kunden sind. Ich bin quasi ein Umverteiler.“

Der Bio-Großhandel funktioniert durch ein weitreichendes Netzwerk aus etwa 60 regionalen Lieferanten im Umkreis von 150 Kilometern um Stuttgart. Es gibt keine festen Verträge, sondern langfristige, vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen: „Bei uns läuft es ohne Vertrag, bei uns gilt das gesprochene Wort.“ Durch regelmäßige Anbaugespräche wird das Angebot zwischen Lieferanten und dem Großhandel abgestimmt, um möglichst stabile Liefermengen sicherzustellen. Bei der **Preisgestaltung** ist Bio-Gemüse geht der Befragte vom Faktor 1,5 aus: „Ich sag immer Faktor 1,5 zu konventionell. Ich weiß gar nicht ob es stimmt, aber es ist glaube ich nicht so verrückt weit gefehlt.“ Das **Sortiment** umfasst vor allem Gemüse, während Obst eine geringere Rolle spielt. Besonders gefragt sind Produkte wie Paprika, Auberginen, Zucchini und Salate, die häufig in der Großküche verwendet werden.

Die **Logistik** erfolgt über eigene Transportstrukturen, teilweise mit Unterstützung externer Dienstleister. Beim sogenannten „Ready Cut“-Angebot, also vorverarbeitetem Gemüse, wird die Ware an einen externen Verarbeiter geliefert, dort geschnitten und gewaschen und anschließend wieder an die Kunden ausgeliefert: „Die Nachfrage nach Ready Cut ist von nahezu nicht spürend gering zu ‚Oh, jetzt wird's langsam interessant‘ gewachsen.“

Der Interviewte sieht sowohl Potenziale als auch Herausforderungen für die Integration von bio-regionalem Gemüse in der **AHV**. Als zentrale Herausforderungen nennt er vor allem die Warenverfügbarkeit und die Größen der Liefergebände. Die Verfügbarkeit kann aufgrund von Wetterereignissen oder Ernteaussfällen stark variieren: „Wenn du Baden-Württemberg brauchst, dann gibt es halt vielleicht irgendeine Pilzerkrankung oder sonst was, die Auberginen da niedermacht, dann gibt es ja keine.“ Zudem sei das Angebot an Bio-Gemüse oft nicht in den Stückgrößen erhältlich, die für Großküchen optimal sind: „Wenn du ein Weißkraut bestellst [...] kriegst du Kilogramm-Stücke ungefähr, und wenn das beim konventionellen Lieferant ist, dann kannst du es auswählen.“ Herausforderungen bestehen weiterhin in der Kommunikation mit den Kunden, insbesondere mit Kantinen und Gemeinschaftsverpflegungen. Die größte Schwierigkeit besteht darin, die Verantwortlichen zu erreichen und von den Vorteilen bio-regionaler Produkte zu überzeugen: „Die meisten kommen ja gar nicht, weil die wahrscheinlich genug zu kochen haben.“

Trotz dieser Herausforderungen gibt es einige **erfolgreiche Beispiele** für bio-regionale Versorgung in der AHV. Insbesondere Waldorfschulen setzen verstärkt auf Bio-Produkte, was jedoch laut Befragtem weniger auf eine übergeordnete Strategie als auf die finanziellen Mittel und das persönliche Engagement der Küchenleitung zurückzuführen ist: „Wenn du den Küchen genug Geld gibst und die Bock drauf haben, dann kaufen die glaube ich sehr gerne meiner Meinung nach regionale Produkte.“ Erfolgsfaktoren für die Integration von Bio-Gemüse sind demnach eine persönliche Überzeugung für regionale Wertschöpfung sowie die Bereitschaft, sich an saisonale Schwankungen anzupassen. Ein möglicher Lösungsansatz wäre ein Außendienst, der aktiv auf die Einrichtungen zugeht und sie über die Möglichkeiten informiert: „Du musst jemand haben, der dort hingehet, möglichst und dann halt auch ein bisschen leidenschaftlich von Bio redet.“

Catering

Die Interviewten leiten ein Catering-Unternehmen, das in der Gemeinschaftsverpflegung tätig ist. Das Unternehmen begann in der Region Ludwigsburg mit etwa 2.300 Essen pro Tag und liefert inzwischen circa 8.000 Mahlzeiten aus. Die Gemeinschaftsverpflegung stellt jedoch nur einen Teil des Gesamtunternehmens dar, das auch in anderen Bereichen aktiv ist. Das Unternehmen betreut Schulen, Kitas und andere Einrichtungen und arbeitet sowohl mit öffentlichen Ausschreibungen als auch mit freien Trägern zusammen.

Menüplanung: Die Menüplanung erfolgt auf Basis eines sechswöchigen Rotationsplans, der von der Produktionsleitung, Küchenleitung und Betriebsleitung erstellt wird. Es wird darauf geachtet, sich an saisonale Verfügbarkeiten zu halten. „Bei uns findet man im Juni keinen Kürbis und im November keine Erdbeeren auf dem Speiseplan“. Ein zentraler Bestandteil der Strategie ist ein wöchentlicher „Bio-Tag“, an dem alle verwendeten Produkte – von Nudeln über Beilagen bis hin zum Gemüse – in Bio-Qualität angeboten werden.

Bezugsquellen: Das Unternehmen bezieht sein Gemüse hauptsächlich von regionalen Lieferanten. Der Bio-Anteil bei Gemüse liegt derzeit bei etwa 10 bis 12 Prozent, wobei es eine Herausforderung darstellt, große Mengen an bio-regionalen Produkten sicherzustellen. „Wir versuchen bestmöglich aus der Region zu kaufen, aber der Anteil bio-regional ist extrem schwierig“, heißt es im Interview. Besonders bei verarbeiteten Produkten wie Bio-Tomaten sind die benötigten Mengen aus der Region nicht verfügbar. Kartoffeln hingegen stammen vollständig aus Baden-Württemberg.

Die Entscheidung für Bio- und Regionalprodukte wurde bereits vor 2018/2019 getroffen, als das Unternehmen sich stärker auf nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung konzentrierte. Faktoren wie öffentliche Wahrnehmung und Ausschreibungsanforderungen spielten eine Rolle. In den letzten Jahren hat sich

die Nachfrage verändert: Kommunen setzen in Ausschreibungen häufig Mindestquoten für Bio-Anteile fest. „Wir haben keine Ausschreibung mehr mit unter 20 Prozent Bio-Anteil“.

Die Kommunikation über Bio- und Regionalprodukte erfolgt über Speisepläne, auf denen Bio-Logos sichtbar gekennzeichnet sind. Während Bio als Verkaufsargument gut funktioniert, fehlt oft das Bewusstsein für die Bedeutung der Regionalität: „Den Eltern ist es egal, ob das Bio-Produkt aus Polen oder Brasilien kommt – Hauptsache, es ist Bio.“

Preisgestaltung: Die Preisgestaltung orientiert sich an den Anforderungen der öffentlichen Ausschreibungen sowie an den individuellen Wünschen freier Träger. Ein Baukastensystem ermöglicht es den Kunden, verschiedene Zusatzleistungen, etwa höhere Bio-Quoten, hinzuzufügen. Subventionen für den Betrieb selbst gibt es nicht: „Die Eltern werden subventioniert, der Caterer wird nicht subventioniert.“

Herausforderungen: Eine der größten Herausforderungen ist die Verfügbarkeit großer Mengen bio-regionaler Produkte. Hinzu kommt das wirtschaftliche Risiko für Erzeuger: „Wenn der Bauer teurer anbaut, hat er keine Garantie, dass er die Produkte später auch verkauft.“

Lösungsansätze: Das Unternehmen setzt auf langfristige Verträge mit seinen Lieferanten, um eine verlässliche Versorgung sicherzustellen. Auch die Vernetzung zwischen Caterern und regionalen Erzeugern wird als essenziell angesehen: „Diese Netzwerkveranstaltungen sind sehr wichtig und müssen ausgebaut werden.“ Zudem könnte eine stärkere Regulierung durch den Staat helfen, etwa durch eine gezieltere Förderung regionaler Produkte in öffentlichen Ausschreibungen.

Gemeinschaftsverpflegung

Der befragte Betriebsleiter ist verantwortlich für ein öffentliches Betriebsrestaurant mit aktuell zwei, bald drei Standorte. In den Kantinen werden täglich rund 1.100 Mahlzeiten ausgegeben, mit der Erweiterung soll die Zahl um 400 bis 500 weitere Essen steigen.

Menüplanung: Die Menüplanung erfolgt durch die jeweilige Küchenleitung in Abstimmung mit dem Betriebsleiter und dem Einkäufer. Ein weiterer Einflussfaktor ist der Personalrat, der mitentscheidet, insbesondere hinsichtlich der Preisgestaltung. Die Planung orientiert sich an saisonalen Angeboten, wobei es Ziel ist, Bio-Komplettgerichte anzubieten.

Bezugsquellen: Das Betriebsrestaurant bezieht seine Waren hauptsächlich von großen Lieferanten – darunter ein konventioneller Großhandel, der auch Bio-Gemüse anbietet sowie einem Bio-Großhändler. Für Kartoffeln gibt es einen regionalen Anbieter: „Unser Ziel ist es, möglichst wenig Lieferantenverkehr zu haben“, erklärt der Betriebsleiter und verweist auf logistische Herausforderungen wie die Anlieferung in oberen Stockwerken und den allgemeinen LKW-Verkehr in der Stadt.

Der Anteil von Bio-Lebensmitteln liegt preislich bei etwa 35 Prozent, wobei rund ein Drittel dieser Bio-Produkte auch regional sind. Regionaler Einkauf macht insgesamt 37 Prozent aus. Bestimmte Gemüsearten wie Karotten, Sellerie oder Lauch stammen durchweg aus der Region und sind oft auch bio-zertifiziert. Bei Blattgemüse wird die regionale Saison ausgereizt, Bio wird hier aus Kostengründen weniger eingesetzt. Kartoffeln werden regional bezogen, allerdings in vorbereiteter Form, da der Eigenaufwand für die Verarbeitung zu hoch wäre.

Der Betrieb agiert unter der Vorgabe, dass Regionalität wichtiger ist als Bio: „Regional ist oberhalb von Bio angesiedelt. Leider sticht sich das oftmals gegenseitig aus.“ Im Winter sei es beispielsweise schwierig, bio-regionales Gemüse in ausreichender Menge zu bekommen, weshalb auch auf Tiefkühlprodukte oder Demeter-Ware ohne garantierte Herkunft zurückgegriffen wird.

Direkte Verträge mit Erzeuger*innen gibt es nicht. Der Betrieb ist an ein Ausschreibungsverfahren gebunden und darf nicht explizit Produkte aus Baden-Württemberg fordern: „Wir dürfen Regionalität nicht ausschreiben“, was bedeutet, dass auch überregionale Anbieter den Zuschlag erhalten könnten. Daher werden Gemüse von Großhändlern bezogen, die sich um das Sortiment kümmern. Der Betriebsleiter betont jedoch, dass mit regionalen Erzeugern prinzipiell mehr Zusammenarbeit wünschenswert wäre.

Preisgestaltung: Die Mahlzeitenpreise sind festgesetzt und werden stark bezuschusst. Ein komplettes Menü (Suppe, Hauptgang, Beilage, Beilagensalat und Dessert) wird zum Sachbezugswert verkauft, der im kommenden Jahr um 20 Cent steigen wird: „Die Stadt trägt den Rest der Kosten“. Zusätzlich gibt es für Bio-Produkte einen Landeszuschuss. Der Personalrat spielt eine wesentliche Rolle in der Preisgestaltung und verhindert starke Preiserhöhungen, was den finanziellen Spielraum für mehr Bio-Einsatz limitiert.

Herausforderungen: Weitere Herausforderungen sind die veränderte Bio-Deklarationspflicht, die es derzeit schwierig macht, Bio-Gerichte als solche auszuloben. Früher konnten komplette Bio-Gerichte mit einem Siegel versehen werden, heute sind tagesaktuelle Listen notwendig: „Es ist ein hoher Verwaltungsaufwand mit Lieferscheinen, Zertifikaten und der täglichen Dokumentation“. Deshalb wird aktuell nicht explizit mit Bio geworben, sondern nur allgemein darauf hingewiesen, dass Bio-Produkte verwendet werden. Zusätzlich erschwert die Konkurrenz um regionale Bio-Produkte die Beschaffung. Große Abnehmer wie Daimler oder Bosch sichern sich häufig einen erheblichen Teil des verfügbaren Angebots, sodass kleinere Betriebe das Nachsehen haben.

Lösungsansätze: Ein wesentlicher Punkt ist der Abbau bürokratischer Hürden, indem die Anforderungen an die Deklaration von Bio-Produkten praxisgerechter gestaltet werden. Darüber hinaus sollten Landwirte, die bereit sind, auf Bio-Anbau umzustellen, stärker gefördert werden. Eine Anpassung der Ausschreibungspraxis wäre ebenfalls sinnvoll, um regionalen Anbietern bessere Chancen auf eine Berücksichtigung zu ermöglichen. Auch Netzwerke und der Erfahrungsaustausch spielen eine wichtige Rolle. Der Betrieb ist bereits in das „Schmeck den Süden“-Programm eingebunden und steht im Austausch mit anderen Kantinenbetreibern. Allerdings zeigt sich auch hier die Herausforderung, genügend Zeit für zusätzliche Netzwerktreffen aufzubringen. Dennoch könnten solche Initiativen langfristig dazu beitragen, den Anteil von bio-regionalem Gemüse in der AHV zu erhöhen.

Zwischenfazit: Herausforderungen und Potenziale in Ludwigsburg-Stuttgart

Von **administrativer Seite** werden insbesondere die steigende Nachfrage und das Vernetzungspotenzial als zentrale Treiber für eine stärkere Nutzung von bio-regionalem Gemüse in der AHV gesehen. Doch die Herausforderung liegt darin, Angebot und Nachfrage gezielt zusammenzubringen. Besonders die Bio-Zertifizierung wird von Akteur*innen der WSK oft als Hindernis wahrgenommen, obwohl der bürokratische Aufwand in der Praxis geringer ist als befürchtet. Ein wesentliches Problem stellt die fehlende Verarbeitungskapazität dar, da viele Küchen nicht über das Personal und die entsprechende Ausstattung verfügen, um Rohware selbst zu verarbeiten.

Erfolgreiche Beispiele aus anderen Regionen zeigen, dass bestehende Verarbeiter und Logistiker eine Schlüsselrolle spielen. Entscheidend für eine funktionierende WSK ist zudem eine gebündelte Nachfrage, die durch Netzwerkmanager oder ähnliche Initiativen sichtbar gemacht werden kann. Regionale Kommunikationsplattformen wie Stammtische oder runde Tische haben sich bewährt, um Akteur*innen zusammenzubringen. Ein weiteres Hindernis ist die mangelnde Kommunikation der bio-regionalen Verpflegung gegenüber den Endverbraucher*innen. Während Bio- und Regionalprodukte oft einzeln beworben werden, bleibt die Kombination beider Faktoren unterrepräsentiert.

Für den befragten **Erzeuger** bietet die Belieferung der AHV grundsätzlich eine interessante Perspektive, insbesondere für lagerfähige Produkte wie Kartoffeln oder Zwiebeln. Doch die Preisdifferenz zwischen konventionellen und Bio-Produkten macht es schwer, in einem preissensitiven Umfeld wie der AHV konkurrenzfähig zu bleiben. Zudem bemängelt der Befragte fehlende politische Verpflichtung zur Quoten, die langfristige Planungssicherheit ermöglichen würde. Eine große Herausforderung sind auch wetterbedingte Ernteschwankungen sowie die hohen Lohn- und Produktionskosten in Deutschland im Vergleich zum europäischen Ausland. Hinzu kommen begrenzte Lagerkapazitäten und der Fachkräftemangel. Der Ausbau der regionalen WSK könnte durch gezielte politische Maßnahmen, etwa durch eine Verpflichtung zur bevorzugten Verwendung heimischer Bio-Produkte, unterstützt werden. Eine entscheidende Frage ist zudem die notwendige Verarbeitung: Aktuell können viele Erzeuger keine vorverarbeiteten Produkte anbieten, sodass hierfür zusätzliche Strukturen geschaffen werden müssten.

Der **Großhandel** nimmt eine wichtige Mittlerrolle zwischen Erzeuger*innen und AHV-Betrieben ein. Der Betrieb funktioniert vor allem über langfristige, vertrauensvolle Beziehungen, jedoch ohne feste Verträge. Ein Problem für Großküchen ist, dass viele Bio-Produkte nicht in den optimalen Stückgrößen erhältlich sind. Auch die Warenverfügbarkeit ist wetterbedingt schwer planbar, was die Belieferung unzuverlässig machen kann. Die Nachfrage nach vorverarbeitetem Bio-Gemüse („Ready Cut“) steigt zwar langsam, doch es fehlen entsprechende Verarbeitungsbetriebe, um diese Lücke zu schließen. Ein weiteres Hindernis liegt in der mangelnden direkten Kommunikation mit den Kantinen und Caterern, da viele Entscheidungsträger aufgrund ihres Tagesgeschäfts schwer erreichbar sind. Daher wäre ein Außendienst sinnvoll, der gezielt auf die Einrichtungen zugeht und über bio-regionale Produkte informiert.

Catering-Unternehmen, die für Schulen, Kitas und Betriebskantinen kochen, stehen unter hohem wirtschaftlichem Druck. Ausschreibungen spielen eine entscheidende Rolle, da sie oft eine Mindestquote an Bio-Produkten vorgeben. Die Menüplanung orientiert sich an saisonalen Produkten, doch die Verfügbarkeit bleibt eine Herausforderung – insbesondere bei verarbeiteten Bio-Produkten. Ein weiteres Problem ist das mangelnde Bewusstsein für Regionalität, so die Befragten. Während Bio als Verkaufsargument gut funktioniert, haben viele Kunden keine Präferenz, ob ein Bio-Produkt aus der Region oder aus dem Ausland stammt. Langfristige Verträge mit Lieferanten könnten helfen, die Planungssicherheit zu erhöhen. Zudem zeigt sich, dass Netzwerkveranstaltungen zwischen Caterern und Erzeugern eine wichtige Rolle spielen.

In der befragten **Betriebsgastronomie** gibt es zwar einen hohen Anteil an Bio-Produkten (ca. 35 Prozent), doch die Kombination mit Regionalität ist oft schwer umzusetzen. Einer der größten Hemmschuhe ist, dass in öffentlichen Ausschreibungen nur über Umwege (siehe oben und Keller et al. 2024) „regional“ gefordert werden darf. Dadurch erhalten oft überregionale Anbieter den Zuschlag, obwohl lokale Erzeuger grundsätzlich in der Lage wären, zu liefern.

Die Preisgestaltung stellt eine weitere Herausforderung dar. Die Speisenpreise sind gedeckelt, was den finanziellen Spielraum für Bio-Produkte einschränkt. Zudem ist die Bio-Deklaration mit hohem Verwaltungsaufwand verbunden, sodass der Betrieb darauf verzichtet, Bio-Produkte zu bewerben. Die Konkurrenz um bio-regionale Produkte ist ebenfalls ein Problem: Große Unternehmen sichern sich oft den Großteil der verfügbaren Ware, sodass kleinere Einrichtungen Schwierigkeiten haben, sich mit bio-regionalem Gemüse zu versorgen.

Potenziale für mehr bio-regionales Gemüse in der AHV liegt vor allem in der steigenden Nachfrage, der wachsenden Vernetzung zwischen Akteuren und bestehenden regionalen Strukturen, die gezielt ausgebaut werden können. Um dieses Potenzial zu nutzen, sind koordinierte Lösungsansätze erforderlich: Eine bessere Bündelung der Nachfrage könnte Erzeugern Planungssicherheit bieten, während gezielte politische Vorgaben, wie Mindestquoten für bio-regionale Produkte in öffentlichen Ausschreibungen, eine stabile Nachfrage schaffen würden. Zudem ist der Ausbau von Verarbeitungsstrukturen für „Ready Cut“-Produkte essenziell, um Küchen ohne ausreichende Kapazitäten zu entlasten. Eine stärkere Kommunikation über die Vorteile bio-regionaler Verpflegung sowie die Förderung direkter Kooperationen zwischen Erzeuger*innen, Logistikern und Großküchen könnte die Umstellung weiter vorantreiben.

5.3 Ergebnisse der Erhebung von Bio-Gemüsebaukulturen und Kapazitäten in der Gemeinschaftsverpflegung in den Pilotregionen

5.3.1 Nordhessen

5.3.1.1 Erzeuger*innenbefragung

An der Umfrage nahmen insgesamt 17 ökologische Erzeuger*innen teil – davon 14 online und drei postalisch. Jeweils drei Betriebe liegen in den Kreisen Werra-Meißner, Hersfeld-Rotenburg und Waldeck-Frankenberg. Zwei Betriebe erzeugen im Kreis Kassel, einer in Göttingen und fünf machten keine Angabe.

Die Betriebe erzeugen auf durchschnittlich rund 2 Hektar Gemüse (min. 0,16 ha; max. 7,3 ha). Der durchschnittliche Jahresumsatz liegt bei den meisten befragten Betriebe unter 200.000 Euro (siehe Abbildung 7).

Abbildung 7 Betriebe nach durchschnittlichem Jahresumsatz (n=17)

Die befragten Betriebe bauen durchschnittlich 15 Gemüsearten an. Fast alle Betriebe bauen Kohlgemüse an, die meisten Fruchtgemüse sowie Blattsalate- und gemüse (siehe Abbildung 8). Tabelle 13 listet alle abgefragten Gemüsearten nach Anzahl der sie anbauenden Betriebe sowie durchschnittlicher Anbaufläche in Quadratmeter.

Abbildung 8 Angebaute Gemüsearten nach Anzahl der sie anbauenden Betriebe (n=17)

Eisbergsalat und/ oder Kopfsalat, Kürbis und Tomaten sind dabei die meistangebauten Gemüsearten (jeweils acht Betriebe). Auch Kohlrabi, Gurke, Zucchini, Karotten, Rote Beete und Feldsalat werden von vielen Betrieben angebaut (jeweils sieben Betriebe). Lagerkartoffeln werden durchschnittlich auf der größten Fläche angebaut (19,7 ha). Daneben wird auch Kohlgemüse auf durchschnittlich großen Flächen angebaut. Nach Kulturen gefragt, die besonders gut funktionieren, wer-

den vor hauptsächlich Salate (sechs Nennungen), Kartoffeln, Tomaten und Kürbis genannt (je vier Nennungen). Als umsatzstärkste Kulturen werden vor allem Salate (fünf Nennungen) und Tomaten (vier Nennungen) angegeben. Von zwei Betrieben wird angegeben, dass noch weitere Gemüsekulturen, vor allem Kohlsorten, angebaut werden (z.B. Pak Choi und Palmkohl).

Tabelle 8 Angebaute Bio-Gemüsearten nach Anzahl der Betriebe und durchschnittlicher Anbaufläche (qm) in Nordhessen

	Anzahl Betriebe	Ø qm
Kohlgemüse		
Blumenkohl	3	100,0
Brokkoli	5	66,0
Chinakohl	5	166,0
Grünkohl	5	2.718,8
Kohlrabi	7	789,8
Rosenkohl	3	7.525,0
Rot- und/oder Weißkohl	5	183,3
Wirsing	6	1.079,5
Fruchtgemüse		
Aubergine	4	96,5
Gurke	7	189,0
Kürbis	8	2.550,0
Paprika	6	86,6
Tomate	8	451,0
Zucchini	7	126,0
Blattsalate und -gemüse		
Chicorée		
Eisbergsalat und/ oder Kopfsalat	8	733,7
Endivien	5	562,5
Feldsalat	7	1.926,7
Mangold	5	116,5
Radicchio	3	175,0
Rucola	6	57,2
Spinat	6	673,2
Blüten- und Stängelgemüse		
Fenchel	5	551,3
Staudensellerie	1	20,0
Artischocke	1	40,0
Zwiebelgemüse		
Frühlingszwiebel	5	160,0
Knoblauch	6	1.859,6
Lauch	4	232,0
Zwiebeln	5	297,6
Wurzelgemüse		
Karotten	7	2.800,0
Knollensellerie	6	840,0
Pastinaken	4	320,0
Radieschen	5	2.600,0
Rote Beete	7	2.000,0
Rettich	4	750,0
Kartoffeln		
Frühkartoffeln	5	5.166,7
Lagerkartoffeln	5	19.666,7

Zehn Befragte geben an, dass Gemüse auf den Betrieben selbst gewaschen wird. Dies betrifft unterschiedliche Gemüsekulturen. Sortiert wird von acht Betrieben selbst und sechs Betriebe lagern auf dem Betrieb geerntetes Gemüse. Als Kulturen werden hier Rote Beete, Sellerie, Kürbis, Kohl, Kohlrabi, Kartoffeln und Zwiebeln genannt. Getrocknet wird auf einem Betrieb und abgepackt auf vier Betrieben.

Die meistgenannten Vermarktungswege sind Einzelhandel und Direktvermarktung (jeweils acht Nennungen). Großhandel und Großküchen/Einrichtungen der AHV werden je drei Mal genannt. Zudem werden noch weitere Absatzwege aufgelistet (Restaurant, Online-Shop, Solidarische Landwirtschaft, benachbarte Hofläden sowie Abokisten).

Die Befragten nutzen mehrheitlich eigene Logistik (elf Nennungen). Hier werden von neun Befragten Lieferungen mit eigenem Transporter genannt. Ein Betrieb kooperiert mit anderen Betrieben. Logistik von Groß- und Einzelhandel werden je einmal als Absatzweg genannt. Ein*e Befragte*r gibt DHL als Logistik an.

Kapazitäten und Bereitschaft für AHV-Lieferung

Insgesamt zeigt sich, dass gut ein Drittel der Befragten an einer Ausweitung des Gemüseanbaus interessiert sind und sich vorstellen können einzelne Kulturen in größerem Umfang anzubauen. Einige Betriebe geben an in der Lage zu sein, gleichbleibende Qualitäten zu produzieren und Kapazitäten in gekühlten Lagern zu haben. Gut ein Drittel der Befragten besitzt Spezialmaschinen für den Feldgemüseanbau oder plant eine Anschaffung. Eine überbetriebliche Nutzung von Spezialmaschinen kommt für vier Befragte in Frage (siehe Abbildung 9).

Abbildung 9 Antworten auf ausgewählte Fragen zu Kapazitäten, um für die AHV zu produzieren

Mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, Interesse am Anbau für die AHV zu haben (zehn Betriebe) und ein Betrieb plant bereits, die AHV zu beliefern. Zwei Betriebe haben kein Interesse. Zwei Betriebe produzieren bereits für die AHV (Restaurants), und ein*e Befragte*r gibt an, bereits für die AHV produziert und wieder aufgehört zu haben (ohne Abbildung).

Nach Hindernissen gefragt, werden vor allem zu geringer Verdienst und zu hohe Anforderungen an die Logistik genannt (siehe Abbildung 10). Als sonstige Hindernisse werden Urlaubszeiten und das Erfordernis kontinuierlicher Lieferungen genannt, sowie, dass meist eine Verarbeitungsstufe erforderlich ist bzw. fehlt. Ein*e Befragte*r schreibt: „Wir müssen immer hinterher telefonieren.“

Sechs Befragte sagen, dass ihnen verbindliche Lieferverträge helfen würden, sich für den Anbau für die AHV zu entscheiden, während drei dies verneinen. Nach Gemüsekulturen gefragt, die die Befragten gerne für die AHV anbauen würden, nennen die Betriebe Salate (sechs Nennungen) sowie Tomaten

Abbildung 10 Hindernisse für den Anbau für die AHV (n=12)

und Kürbis (jeweils vier Nennungen). Jeweils zweimal genannt werden Zwiebeln, Mangold, Rote Beete,

Tabelle 9 In den GV-Einrichtungen verwendete Gemüsekulturen (n=19)

	Anzahl Betriebe
Blattsalate und -gemüse	
Chicorée	5
Eisbergsalat und/ oder Kopfsalat	13
Endivien	4
Feldsalat	10
Mangold	4
Radicchio	8
Rucola	10
Spinat	11
Fruchtgemüse	
Aubergine	7
Gurke	10
Kürbis	11
Paprika	10
Tomate	11
Zucchini	10
Kohlgemüse	
Blumenkohl	9
Brokkoli	8
Chinakohl	6
Grünkohl	4
Kohlrabi	8
Rosenkohl	5
Rot- und/oder Weißkohl	10
Wirsing	10
Blüten- und Stängelgemüse	
Fenchel	5
Staudensellerie	6
Spargel	5
Artischocke	0
Zwiebelgemüse	
Frühlingszwiebel	8
Knoblauch	10
Lauch	10
Zwiebeln	11
Wurzelgemüse	
Karotten	10
Knollensellerie	9
Pastinaken	6
Radieschen	7
Rote Beete	8
Rettich	6
Kartoffeln	
Frühkartoffeln	7
Lagerkartoffeln	9
Pilze	11
Sprossen	5
Kräuter	15

Kohl und dass alle Gemüsearten in Frage kämen. Weitere genannte Kulturen sind Kartoffeln, Zucchini, Bohnen, Knoblauch, Kohlrabi, Kräuter, Rhababer, Karotten, Kohlrabi, Fenchel und Auberginen.

5.3.1.2 Befragung von Betrieben der Gemeinschaftsverpflegung

An der Umfrage für die GV nahmen in Nordhessen 19 Betriebe online teil. Einzelne Betriebe erfüllen mehrere Funktionen, daher übersteigt die Zahl der Nennungen, die Anzahl der teilnehmenden Betriebe. Gut ein Drittel der Betriebe fungiert als Schul- oder Kitaküche; knapp ein Viertel als Cateringunternehmen oder Betriebskantine (siehe Abbildung 11).

Abbildung 11 Funktionen der teilnehmenden Betriebe nach Anzahl der Nennungen (n=19)

Nach den Gemüsearten gefragt, die die GV-Betriebe nutzen, sind Kräuter (15 Nennungen), Eisbergsalat/Kopfsalat (13 Nennungen) und Tomaten, Kürbis, Spinat, Zwiebeln und Pilze (je elf Nennungen) die meist verwendeten. Tabelle 8 listet die Verwendung aller abgefragten Gemüsekulturen.

Die verwendeten Gemüsekulturen beziehen die GV-Betriebe vor allem vom konventionellen Großhandel und direkt von Produzent*innen (jeweils neun Nennungen). Vom konventionellen Großhandel werden von einigen Betrieben das gesamte Gemüse bezogen, von einem anderen Betrieb Tiefkühlgemüse. Fünf Befragte geben an vom Bio-Großhandel zu beziehen. Die hier genannten Kulturen umfassen Karotten, Blumenkohl, Brokkoli, Tomaten, Gurken, Salate, Lauch, Sellerie, Fenchel, Kohl, Wirsing, Pastinaken, Kürbis, Paprika. Ein anderer Betrieb bezieht alles vom Bio-Großhandel.

Direkt von Produzent*innen werden vor allem Kartoffeln (sechs Nennungen; einmal geschält) und Kürbis (vier Nennungen) bezogen. Außerdem werden folgende Kulturen genannt: Gurken (drei Nennungen),

Salate (zwei Nennungen), Karotten (zwei Nennungen), Blumenkohl, Brokkoli, Tomaten, Lauch, Sellerie, Fenchel, Kohl, Wirsing, Pastinaken, Paprika, Zwiebeln, Kohlrabi.

Acht Betriebe verwenden regionales Gemüse; drei davon nennen Kartoffeln, zwei Salate und Gurken. Außerdem werden Kräuter, Kürbis, Zwiebeln, Kohl und Karotten genannt. Biologisch angebautes Gemüse wird von zwei Betrieben bezogen. Für einen Betrieb umfasst dies alle Gemüsearten; für den anderen geschälte Kartoffeln und Karotten. Bio-regionales Gemüse wird von vier Betrieben verwendet. Ein Betrieb verwendet alle Gemüsearten, die verfügbar sind. Darüber hinaus werden Karotten, Blumenkohl, Brokkoli, Tomaten, Gurken, Salate, Lauch, Sellerie, Fenchel, Kohl, Wirsing, Pastinaken, Kürbis, Paprika und Kohlrabi genannt. Zwei Betriebe verwenden weder biologisches noch regionales Gemüse.

Für sechs Befragte käme eine stärkere Verwendung von bio-regionalem Gemüse in Frage und vier weitere Befragte planen bereits eine stärkere Verwendung. Ein Betrieb verneint dies. Ein weiterer Betrieb gibt an, an die Zentrale gebunden zu sein, die die Beschaffung von Lebensmittel ausschreibt.

Als Hindernisse nennen die Befragten allen voran zu geringe Planbarkeit und zu hohe Preise. Außerdem werden fehlende Verarbeitungsgrade und zu geringe Mengen als Hürden genannt. Die Verfügbarkeit ist vor allem im konventionellen Großhandel ein Hindernis (siehe Abbildung 12).

Abbildung 12 Hindernisse für den Bezug von bio-regionalem Gemüse in der GV (n=19)

Zwei Befragte können sich vorstellen, feste Anbauverträge mit Produzent*innen zu schließen. Für drei Befragte kommt dies nicht in Frage; und acht antworten mit „Weiß nicht“. Als förderliche Faktoren nennen Befragte einen vorgeschriebenen Bio-Anteil in Kitas, Kantinen und Schulen, einen wirtschaftlichen Preis, Verfügbarkeit in benötigten Mengen und im benötigten Verarbeitungsgrad. Ein*e andere*r Befragte*r nennt die Verfügbarkeit der Veredlungsstufe Küchenfertig als förderlichen Faktor. Zudem wird darauf hingewiesen, dass die wirtschaftlich Verantwortlichen mit einbezogen werden müssen.

5.3.2 Ludwigsburg-Stuttgart

5.3.2.1 Erzeuger*innenbefragung

Aus der Region Ludwigsburg-Stuttgart nahmen an der Umfrage online zehn Erzeuger*innen teil. Vier Betriebe liegen im Kreis Stuttgart, drei im Rems-Murr Kreis, zwei im Kreis Ludwigsburg und einer im Kreis Esslingen. Die Betriebe erzeugen auf durchschnittlich rund 4,2 Hektar Gemüse (min. 0,15 ha; max. 8 ha). Der

Abbildung 13 Betriebe nach durchschnittlichem Jahresumsatz (n=10)

durchschnittliche Jahresumsatz liegt bei vier Betrieben über 250.000 Euro (siehe Abbildung 13).

Anbau

Die befragten Betriebe bauen durchschnittlich 16 Gemüsearten an. Fast alle befragten Betriebe bauen Blattsalate und –gemüse und Fruchtgemüse an. Auch Wurzelgemüse, Zwiebelgemüse und Kohlgemüse werden von den meisten Betrieben angebaut (siehe Abbildung 14).

Abbildung 14 Angebaute Gemüsearten nach Anzahl der sie anbauenden Betriebe (n=10)

Tabelle 9 listet alle abgefragten Gemüsearten nach Anzahl der sie anbauenden Betriebe sowie durchschnittlicher Anbaufläche in Quadratmeter.

Feldsalat, Endivien und Spinat sind dabei die meist-angebauten Gemüsearten (jeweils sechs Betriebe). Auch Tomaten, Wirsing, Karotten, Radieschen und Lauch werden von vielen Betrieben angebaut (jeweils fünf Betriebe). Lagerkartoffeln werden durchschnittlich auf der größten Fläche angebaut (14 ha). Daneben werden auch Kürbis, Wirsing, Artischocken (lediglich ein Betrieb), Karotten und Zwiebeln auf durchschnittlich großen Flächen angebaut.

Nach Kulturen gefragt, die besonders gut funktionieren, werden vor allem Salate (vier Nennungen) und Tomaten genannt (drei Nennungen). Als umsatzstärkste Kulturen werden vor allem Salate und Tomaten (je fünf Nennungen) angegeben. Lauch wird dreimal genannt; Gurken, Kartoffeln, Grünkohl und Zwiebeln von zwei Betrieben.

Verarbeitung, Vermarktung und Logistik

Sechs Befragte geben an, dass Gemüse gewaschen und sortiert wird – drei davon auf dem eigenen Betrieb. Fünf Betriebe lagern auf dem Betrieb geerntetes Gemüse. Als Kulturen werden hier Kartoffeln, Sellerie, Zwiebeln sowie einmal „alle Gemüsearten“

Tabelle 10 Angebaute Bio-Gemüsearten nach Anzahl der Betriebe und durchschnittlicher Anbaufläche (qm)

	Anzahl Betriebe	Ø qm
Blattsalate und –gemüse		
Eisbergsalat und/ oder Kopfsalat	4	1.666,7
Endivien	6	400,0
Feldsalat	6	2.360,0
Mangold	4	500,0
Radicchio	3	200,0
Rucola	3	125,0
Spinat	6	2.590,0
Fruchtgemüse		
Aubergine	2	375,0
Gurke	4	466,7
Kürbis	4	4.666,7
Paprika	4	566,7
Tomate	5	1.557,5
Zucchini	4	1.033,3
Kohlgemüse		
Blumenkohl	3	1.500,0
Brokkoli	3	2.000,0
Chinakohl	2	1.000,0
Grünkohl	4	2.733,3
Kohlrabi	4	1.066,7
Rosenkohl	4	833,3
Rot- und/oder Weißkohl	3	3.000,0
Wirsing	5	4.750,0
Blüten- und Stängelgemüse		
Fenchel	3	750,0
Staudensellerie	2	500,0
Spargel	1	1.000,0
Artischocke	1	5.000,0
Zwiebelgemüse		
Frühlingszwiebel	3	650,0
Knoblauch	2	200,0
Lauch	5	2.450,0
Zwiebeln	4	5.200,0
Wurzelgemüse		
Karotten	5	4.800,0
Knollensellerie	3	780,0
Pastinaken	2	320,0
Radieschen	5	2.600,0
Rote Beete	3	2.400,0
Rettich	2	720,0
Kartoffeln		
Frühkartoffeln	2	5.500,0
Lagerkartoffeln	4	14.000,0

genannt. Ein Betrieb konserviert Tomaten zu Passata. Drei Betriebe packen Gemüse auf dem Betrieb – ein*e Befragte*r gibt an, für den Einzelhandel zu packen.

Der meistgenannte Vermarktungsweg ist Direktvermarktung (sieben Nennungen), gefolgt von Einzelhandel (vier Nennungen). Großhandel wird dreimal genannt und Großküchen/Einrichtungen der AHV zweimal. Zudem werden noch Abos und Solidarische Landwirtschaft als Absatzwege angegeben.

Die Befragten nutzen mehrheitlich eigene Logistik (acht Nennungen). Drei Betriebe nutzen die Logistik vom Großhandel und jeweils ein Betrieb die Logistik vom Einzelhandel und Großküchen/Einrichtungen der AHV.

Kapazitäten und Bereitschaft für AHV Lieferung

Insgesamt zeigt sich, dass gut ein Drittel der Befragten an einer Ausweitung des Gemüseanbaus interessiert ist und die meisten Betriebe sich vorstellen können einzelne Kulturen in größerem Umfang anzubauen. Lediglich zwei Betriebe geben an in der Lage zu sein, gleichbleibende Qualitäten zu produzieren und nur ein Betrieb Kapazitäten in gekühlten Lagern zu haben (siehe Abbildung 15). Fast alle Befragten besitzen Spezialmaschinen für den Feldgemüseanbau. Eine überbetriebliche Nutzung von Spezialmaschinen kommt für vier Befragte in Frage.

Abbildung 15 Antworten auf ausgewählte Fragen zu Kapazitäten, um für die AHV zu produzieren

Drei Befragte geben an, Interesse am Anbau für die AHV zu haben und ein Betrieb liefert bereits an die AHV. Drei Betriebe haben kein Interesse und ein Betrieb gibt an, bereits für die AHV produziert und wieder aufgehört zu haben. Zu den Gründen gibt der*die Befragte an: „In Preisvorstellungen der Großküchen und den Vorarbeiten sind wir nicht konkurrenzfähig. Das Produkt darf nichts kosten und muss perfekt sein!“ (ohne Abbildung).

Nach Hindernissen gefragt, werden vor allem zu geringer Verdienst, zu hohe Anforderungen an Verpackung und zu hohe Anforderungen an Sauberkeit/Hygiene genannt (jeweils drei Nennungen) (siehe Abbildung 16). Als sonstiges Hindernis wird die notwendige Vorverarbeitung genannt.

Vier Befragte sagen, dass ihnen verbindliche Lieferverträge helfen würden, sich für den Anbau für die AHV zu entscheiden, während zwei dies verneinen. Nach Gemüsekulturen gefragt, die die Befragten gerne für die AHV anbauen würden, nennen die Betriebe Salate (drei Nennungen) sowie Tomaten, Kürbis und Kartoffeln (jeweils zwei Nennungen). Weitere genannte Kulturen sind Lauch, Kohlrabi, Filderkraut, Weißkohl, Rotkohl, Zwiebeln, Mangold sowie alle angebauten Kulturen.

Abbildung 16 Hindernisse für den Anbau für die AHV (n=7)

Tabelle 11 In den GV-Einrichtungen verwendete Gemüsekulturen (n=7)

	Anzahl Betriebe
Blattsalate und -gemüse	
Chicorée	7
Eisbergsalat und/ oder Kopfsalat	7
Endivien	6
Feldsalat	7
Mangold	4
Radicchio	4
Rucola	7
Spinat	7
Fruchtgemüse	
Aubergine	7
Gurke	7
Kürbis	7
Paprika	7
Tomate	7
Zucchini	7
Kohlgemüse	
Blumenkohl	4
Brokkoli	4
Chinakohl	4
Grünkohl	4
Kohlrabi	6
Rosenkohl	4
Rot- und/oder Weißkohl	6
Wirsing	6
Blüten- und Stängelgemüse	
Fenchel	6
Staudensellerie	4
Spargel	6
Artischocke	1
Zwiebelgemüse	
Frühlingszwiebel	7
Knoblauch	7
Lauch	7
Zwiebeln	7
Wurzelgemüse	
Karotten	7
Knollensellerie	7
Pastinaken	7
Radieschen	7
Rote Beete	7
Rettich	7
Kartoffeln	
Frühkartoffeln	7
Lagerkartoffeln	7
Pilze	
Sprossen	7
Kräuter	
	7

5.3.2.2 Befragung von Betrieben der Gemeinschaftsverpflegung

An der Umfrage für die GV nahmen in Ludwigsburg-Stuttgart sieben Betriebe online teil. Mehr als die Hälfte der Betriebe fungiert als Betriebskantine und knapp die Hälfte als Cateringunternehmen. Zwei Betriebe sind Schul- oder Kitaküchen und ein Betrieb fungiert als Mensa (siehe Abbildung 17).

Abbildung 17 Funktionen der befragten Betriebe nach Anzahl der Nennungen (n=7)

Es werden die meisten Gemüsearten von allen befragten Betrieben genutzt. Ausnahmen sind einige Blattsalate und -gemüse, Kohlgemüse und Blüten- und Stängelgemüse. Tabelle 10 listet alle abgefragten Gemüsekulturen mit Nennungen in der Umfrage. Die verwendeten Gemüsekulturen beziehen die GV-Betriebe vor allem vom Großhandel (biologisch vier Nennungen; konventionell drei Nennungen). Zwei Betriebe beziehen aus dem Einzelhandel und ein Betrieb direkt von Produzent*innen.

Drei Betriebe verwenden regionales Gemüse; ein Betrieb biologisch angebautes Gemüse und vier Betriebe bio-regionales Gemüse. Für drei Betriebe kommt eine stärkere Verwendung von bio-regionalem Gemüse in Frage und ein Betrieb plant bereits eine stärkere Verwendung. Zwei Betriebe geben an, bereits 100 Prozent biologisch angebautes Gemüse zu verwenden; machen allerdings keine Angaben zu regionalem Bezug.

Als Hindernisse nennen die Befragten allen voran fehlende Verfügbarkeit von Lieferant*innen und zu geringe verfügbare Mengen. Weitere Hindernisse sind fehlende Verfügbarkeit im Großhandel, mangelnde Planbarkeit und zu hohe Preise (siehe Abbildung 18). Drei Betriebe geben an, sich vorstellen zu können, feste Anbauverträge mit Produzent*innen zu schließen; zwei wissen es nicht.

Abbildung 18 Hindernisse für den Bezug von bio-regionalem Gemüse in der GV (n=7)

5.4 Ergebnisse der Marktanalyse zum aktuellen Nachfragepotenzial für ökologisch erzeugtes Gemüse in der Gemeinschaftsverpflegung

Nutzung der Gemeinschaftsverpflegung

Laut des Öko-Barometers 2022 des BMEL nutzen knapp die Hälfte der Befragten regelmäßig Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung (GV) (49 Prozent). Ein Viertel isst dort mindestens einmal im Monat, während 15 Prozent wöchentlich dort speisen. Männer greifen häufiger auf diese Verpflegungsmöglichkeiten zurück als Frauen. Junge Menschen nutzen Kantinen und Mensen besonders intensiv: 26 Prozent der 14- bis 29-Jährigen und 21 Prozent der 30- bis 49-Jährigen essen dort mindestens einmal pro Woche. Besonders hoch ist der Anteil unter Auszubildenden (31 Prozent) und Erwerbstätigen (18 Prozent) (BMEL 2023c).

Umsatz und Kosten in der Außer-Haus-Verpflegung

Laut Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie wächst die AHV nach einem Einbruch durch die Corona-Pandemie wieder. Laut Analysen von Circana verzeichnete insbesondere das Segment der Betriebsrestaurants und Mensen in 2023 ein Wachstum (BVE 2024).

Insgesamt konnte der Außer-Haus-Markt seinen Umsatz um 11,5 Prozent steigern, von rund 76 Milliarden Euro auf 84,5 Milliarden Euro. Allerdings ist dieses Wachstum mit Vorsicht zu betrachten, da es in hohem Maße durch die Inflation beeinflusst wurde. Mit einer Inflationsrate von 5,9 hatten steigende Preise für Lebensmittel und Energie erhebliche negative Auswirkungen auf die Gastronomiebranche (ebd.). Das Segment der betrieblichen und akademischen Verpflegung verzeichnete 2023 einen Anstieg der Besucherzahlen um 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – das stärkste Wachstum innerhalb der verschiedenen Marktsegmente. Dies ist vor allem auf die verstärkte Rückkehr der Beschäftigten in Büros zurückzuführen. Trotz eines noch bestehenden Rückstands im Vergleich zum Gesamtmarkt zeigt sich hier eine positive Entwicklung (ebd.).

Verglichen mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 bleibt die AHV insgesamt hinter den Erwartungen zurück, erholt sich jedoch schrittweise. Besonders die Campus-Gastronomie zeigt mit einem Umsatzanstieg von 22,6 Prozent eine starke Erholung. Die Betriebsgastronomie konnte ihren Umsatz um 11 Prozent steigern, liegt aber noch 3,5 Prozentpunkte unter dem Niveau von 2019 (ebd.).

Branchen der Gemeinschaftsverpflegung

Betriebsverpflegung

Aktuelle Zahlen zu Gesamtgästen oder Einrichtungen in der Betriebsgastronomie existieren nicht. Laut Statistischem Bundesamt gab es 2023 insgesamt 45,78 Millionen Erwerbstätige (Statista 2024a in Tecklenburg 2024). Eine Nestlé-Studie aus demselben Jahr zeigt, dass 20 Prozent der Befragten die Betriebsgastronomie nutzen (Nestlé 2023), woraus sich eine tägliche Gästezahl von 9,16 Millionen ergibt. Eine forsa-Umfrage im Auftrag des BMEL aus 2023 weist hingegen einen Anteil von 19 Prozent der Erwerbstätigen aus, die mindestens einmal pro Woche ein Betriebsrestaurant besuchen (BMEL 2023c), was auf eine tägliche Nutzerzahl von 8,69 Millionen schließen lässt.

In **Nordhessen** gab es 2022 insgesamt circa 318.000 Erwerbstätige (Hessisches Statistisches Landesamt 2024) (Stadt Kassel: 114.797 Personen; Landkreis Kassel: 99.393 Erwerbstätige; Landkreis Hersfeld-Rotenburg: 49.583 Personen; Schwalm-Eder-Kreis: 58.999 Personen; Landkreis Waldeck-Frankenberg: 65.775 Personen; Werra-Meißner-Kreis: 28.848 Personen) (ebd.).

Die **Stadt Kassel** ist das wirtschaftliche Oberzentrum der Region Nordhessen und Sitz des Bundessozialgerichts und des Regierungspräsidiums. Als documenta-Stadt und mit dem Sitz von Universität und Kunsthochschule sind Kunst, Kultur und Wissenschaft zentrale Wirtschaftsfaktoren. Die zentrale Lage Kassels ist zudem ausschlaggebender Punkt für die Ausrichtung vieler Tagungen, Kongressen und Messen. Finanziell konnte die Stadt Kassel in den letzten Jahren hohe Gewerbesteuererinnahmen verzeichnen, was auf die Leistungsfähigkeit der lokalen Wirtschaft hinweist. Gleichzeitig stehen diesen Einnahmen jedoch steigende Ausgaben gegenüber, insbesondere in den Bereichen Soziales, Jugend, Bildung und Verkehr, was den städtischen Haushalt vor Herausforderungen stellt (Stadt Kassel 2024). Die Kaufkraft in der Stadt Kassel lag im Jahr 2024 bei etwa 25.067 Euro pro Kopf, was einem Kaufkraftindex von 89,7 entspricht. Dieser Wert liegt unter dem bundesweiten Durchschnitt von 100 (mb research 2024). Die Arbeitslosenquote in Kassel betrug im Jahr 2023 durchschnittlich 8,3 Prozent (Bundesagentur für Arbeit 2024).

Der Landkreis **Kassel** ist vom Dienstleistungssektor geprägt (79 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten). Etwa 17,2 Prozent der Beschäftigten arbeiten im produzierenden Gewerbe. Unternehmen wie die Volkswagen AG in Baunatal und die SMA Solar Technology AG in Niestetal haben hier ihren Sitz (WFG Kassel 2022). Die Kaufkraft im Landkreis Kassel lag im Jahr 2023 bei durchschnittlich 25.804 Euro pro Kopf, was einem Kaufkraftindex von 96,0 entspricht (Deutschland = 100). Die Arbeitslosenquote lag im Jahresdurchschnitt 2020 bei 6,1 Prozent (ebd.).

Der **Werra-Meißner Kreis** ist von mittelständischen Unternehmen geprägt; insbesondere in den Bereichen Maschinenbau, Kunststoff- und Papierverarbeitung sowie als Zulieferer für die Automobilindustrie. Im Jahr 2020 lag die Arbeitslosenquote bei 5,6 Prozent. Die Region verzeichnete in den letzten Jahren einen Bevölkerungsrückgang und eine alternde Bevölkerung. Das verfügbare Einkommen pro Einwohner ist mit 21.265 Euro unter dem hessischen Durchschnitt von 24.540 Euro. Die Kaufkraft im Werra-Meißner-Kreis liegt unter dem bundesdeutschen Durchschnitt. Laut einer Prognose für das Jahr 2024 beträgt die Pro-Kopf-Kaufkraft 24.591 Euro, was einem Indexwert von 88,0 entspricht (Deutschland = 100) (MB Research 2024).

Im Jahr 2022 waren in der Landeshauptstadt **Stuttgart** rund 435.500 Menschen erwerbstätig und im Landkreis **Ludwigsburg** insgesamt rund 270.100 Personen. Die Region Stuttgart mit 2,8 Mio. Einwohnern ist ein wirtschaftliches Zentrum Süddeutschlands. Weltfirmen, etwa aus den Bereichen Automobilbau/Mobilität, Maschinenbau, Informationstechnik, Handel, Bauwirtschaft und Finanzdienstleistungen, sind Grundlagen hoher Wirtschaftskraft. Mit einer Bruttowertschöpfung von rund 80.000 Euro je Erwerbstätigen und einer Arbeitslosenquote von 4 Prozent im Jahr 2020 steht die Region in der Spitzengruppe deutscher Stadt-Land-Verbünde. Dementsprechend hoch ist die Kaufkraft (Verband Region Stuttgart 2024).

Ältere Zahlen zeigen, dass in Deutschland rund 13.800 Unternehmen ihren Mitarbeitenden Mittagessen anbieten, von denen etwa 9.000 ihre Küche selbst betreiben (Peinelt und Wetterau 2015). Etwa 35 Prozent der deutschen Unternehmen entscheiden sich für externe Dienstleister, die sogenannte Fremdverpflegung durch Contract Caterer. Die 28 führenden Unternehmen dieser Branche, ohne Berücksichtigung von Airline-, Verkehrs- oder Event-Catering, erwirtschafteten 2013 rund 3 Milliarden Euro.

Das Marktforschungsunternehmen Circana beziffert für 2022 die Anzahl der Tischgäste in der Betriebsgastronomie auf 1,227 Milliarden, was bei 220 Arbeitstagen pro Jahr einer täglichen Gästezahl von etwa 5,6 Millionen entspricht (Tecklenburg 2024). Diese Schätzungen basieren auf dem Verbraucherpanel CREST, in dem täglich 800 Teilnehmende zu ihrem Verzehrverhalten befragt werden. Trotz dieser Zahlen bleibt das Bild der Betriebsgastronomie in Deutschland unvollständig, da beispielsweise kleine Unternehmen meist nicht in den Erhebungen berücksichtigt werden (ebd.).

Betriebskantinen sind oft auf Subventionen durch das Unternehmen angewiesen, um erschwingliche Mahlzeiten anzubieten. Gleichzeitig stehen die Küchenmanager*innen unter dem Druck, besonders effizient zu wirtschaften (DEHOGA Bundesverband 2013).

Hochschulgastronomie

Im Wintersemester 2024/2025 sind an der **Universität Kassel** 21.352 Studierende eingeschrieben; an der Kunsthochschule Kassel studieren derzeit etwa 1.000 Personen.

In der Region **Ludwigsburg-Stuttgart** sind insgesamt rund 60.000 Studierende an verschiedenen Hochschulen eingeschrieben.

Laut der Studierendenbefragung 2021 nutzen 54,4 Prozent hochschulgastronomische Einrichtungen und konsumieren im Schnitt 2,1 Mahlzeiten pro Woche (Kroher et al. 2023). Das Angebot konzentriert sich überwiegend auf Mittagessen, während Frühstück und Abendessen eine untergeordnete Rolle spielen. Laut DEHOGA ist die Hochschulverpflegung besonders innovativ und experimentierfreudig, um mit konkurrierenden Schnellrestaurants, Imbissen und Cafés in der Umgebung mithalten zu können (DEHOGA Bundesverband 2013).

Kita- und Schulverpflegung

Das Statistische Bundesamt erfasst jährlich die Anzahl an Kindern, die in Kitas eine Mittagsverpflegung erhalten. Zum Stichtag 1. März 2023 waren dies 3.039.140 Kinder im Alter von 0 bis unter 7 Jahren (Statista 2024f). Allerdings wird nicht systematisch erfasst, in wie vielen Kitas bundesweit tatsächlich eine Mittagsverpflegung angeboten wird. Frühere Studien aus 2013 und 2014 zeigten, dass dies nicht in allen Einrichtungen der Fall ist (Arens-Azevêdo et al. 2014; Tecklenburg et al. 2016).

Die Schulverpflegung unterliegt unterschiedlichen Regelungen je nach Bundesland, Kommune und Schule, wodurch flexible und individuelle Konzepte erforderlich sind (DEHOGA Bundesverband 2013). Die Kultusministerkonferenz (KMK) dokumentiert die Anzahl der Schülerinnen an Ganztagschulen mit Anspruch auf ein Mittagessen. Im Schuljahr 2022 waren dies 3.759.805 Schülerinnen (KMK 2025). Allerdings bleibt unklar, wie viele dieses Angebot tatsächlich nutzen, ebenso wenig werden Schüler*innen erfasst, die an Halbtagschulen eine Mittagsverpflegung erhalten.

Die EsKiMo-Studie zeigt, dass 56 Prozent der Kinder und 32 Prozent der Jugendlichen mindestens ein- bis zweimal pro Woche das Ganztagschulangebot nutzen (Mensink et al. 2021). Daten zu Berufsschüler*innen und deren Nutzung von Verpflegungsangeboten fehlen.

Ältere Zahlen legen nahe, dass die meisten Schulen und Kitas warm angelieferte Mahlzeiten von externen Caterern beziehen, anstatt selbst zu kochen (Peinelt und Wetterau 2015).

Nordhessen

Die Stadt **Kassel** ist für insgesamt 54 Schulen, 10 Horte und 29 Kindertagesstätten verantwortlich. In allen Kitas sowie in 21 der 25 Grundschulen und den meisten weiterführenden Schulen (darunter Mittelstufenschulen mit Grundstufe sowie integrierte Gesamtschulen mit Grundstufe) wird eine Verpflegung

angeboten. Neben einem warmen Mittagessen umfasst dieses Angebot häufig auch eine zusätzliche Zwischenverpflegung, wie etwa einen Kiosk mit Frühstücks- und Pausenservice. Die Mensen in den städtischen Einrichtungen werden durch externe Dienstleister betrieben, das heißt, die Bewirtschaftung wird an externe Unternehmen, beispielsweise Cateringfirmen, vergeben. Die Kioske werden teils von Cateringbetrieben, teils vom Schulträger, den Schulen selbst oder Mensavereinen betrieben. In den Kitas liefern Cateringfirmen in der Regel die Hauptkomponente der Mahlzeiten, während das Kita-Personal – sofern möglich – ergänzende Speisen eigenständig zubereitet. 40 Prozent der Einrichtungen setzen ökologische Produkte ein, bei den restlichen kann keine Angabe gemacht werden (Keller et al. 2024).

Im **Landkreis Kassel** gibt es insgesamt 73 Schulen (Landkreis Kassel 2024) und 120 Kitas (Kitanetz 2024²).

Im **Werra-Meißner-Kreis** gibt es insgesamt 30 Schulen und 62 Kindertageseinrichtungen. Die Essensverpflegung in Schulen und Kitas des Werra-Meißner-Kreises wird u. a. von der Großküche „amélie“ übernommen, die aktuell acht Schulen und vier Kindertagesstätten mit Mittagessen beliefert. Dabei werden täglich ein fleischhaltiges, ein vegetarisches Gericht sowie ein Salat angeboten. Eltern können über ein digitales Bestellsystem namens i-Net Menue die Mahlzeiten für ihre Kinder auswählen und anpassen, beispielsweise für laktose- oder glutenfreie Bedürfnisse. Zudem verfolgt der Kreis das Ziel, bis Ende 2023 zwanzig Schulen zur Hälfte auf regionale Produkte umzustellen, wobei ein zwanzigprozentiger Anteil in Bio-Qualität angestrebt wird. Dieses Vorhaben wird in Zusammenarbeit mit lokalen Cateringbetrieben umgesetzt (ZÖL 2020).

Im Landkreis **Hersfeld-Rotenburg** gibt es 51 Schulen und 76 Kindertagesstätten. Die Organisation der Essensverpflegung in Schulen variiert je nach Einrichtung. Einige Schulen arbeiten mit der Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH zusammen, die unter anderem das Personal für die Mittagessensausgabe stellt und ein Organisations- und Verwaltungssystem für die Mittagsverpflegung bereitstellt (Landkreis Hersfeld-Rotenburg 2024).

Im **Schwalm-Eder-Kreis** gibt es insgesamt 68 Schulen an 78 Standorten und 106 Kindertageseinrichtungen. Bereits seit mehreren Jahren existiert das Projekt der regional-biologischen Schulverpflegung, bei dem Schulen mit Bio-Lebensmitteln aus der Region versorgt werden. Im Bereich der Kitas wurde im Juni 2023 das Pilotprojekt „Kita-Abo-Kiste“ gestartet. Ziel dieses Projekts ist es, Kitas im Schwalm-Eder-Kreis dabei zu unterstützen, mehr regionale und Bio-Produkte in ihrer Verpflegung einzusetzen. Wöchentlich werden frische, saisonale und ökologische Produkte von lokalen Erzeuger*innen direkt in die Einrichtungen geliefert. Dies soll auch die Ernährungsbildung der Kinder fördern (Schwalm-Eder-Kreis 2024). Weniger als 10 Prozent der Kitas im Schwalm-Eder-Kreis haben die Möglichkeit, das Mittagessen selbst zuzubereiten. Oftmals fehlt es an Personal, geeigneten Räumlichkeiten oder entsprechender Infrastruktur. Daher werden die meisten Einrichtungen durch externe Speisenanbieter beliefert. Durch Projekte wie die „Kita-Abo-Kiste“ wird jedoch versucht, den Anteil an regionalen und biologischen Lebensmitteln in der Kitaverpflegung zu erhöhen und gleichzeitig die Ernährungsbildung der Kinder zu fördern (Schwalm-Eder-Kreis 2024).

Im Kreis **Waldeck-Frankenberg** gibt es 60 Schulen und 135 Kitas. Die Verpflegung in Schulen und Kitas wird durch verschiedene Initiativen sichergestellt. So versorgt beispielsweise das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Frankenberg seit 2016 Schulen und Kitas in der Region mit gesunden und abwechslungsreichen Mahlzeiten. Diese werden täglich frisch in den DRK-Seniorenzentren zubereitet und an die Einrichtungen ausgeliefert. Für teilnehmende Schulen steht ein Online-Portal zur Verfügung, über das für jeden Tag zwischen zwei Mahlzeiten gewählt werden kann, wobei mindestens eine vegetarische Option angeboten wird (DRK Frankenberg 2024). Zudem setzt sich der Landkreis aktiv für eine ausgewogene Mittagsverpflegung in Kitas ein. In Zusammenarbeit mit der TU Dortmund wurde ein Konzept für ein optimales Verpflegungssystem in ländlichen Kitas erarbeitet. Ziel ist es, die Verpflegung zu verbessern, beispielsweise durch das Cook & Chill-System oder die Zubereitung frischer Gerichte mit regionalen

² <https://www.kitanetz.de>

Lebensmitteln vor Ort. Nötige Umbauten werden vom Landkreis finanziell gefördert (Landkreis Waldeck-Frankenberg 2024).

Ludwigsburg-Stuttgart

In **Stuttgart** gibt es derzeit rund 160 öffentliche Schulen sowie zahlreiche weitere Schulen in privater Trägerschaft. An etwa der Hälfte der Schulen gibt es einen Bio-Tag, an dem es zum Mittagessen nur Bio-Produkte gibt. Dieser erhält von den Kindern und den Eltern insgesamt gute Bewertungen. Über 60 Prozent der Eltern bewerten den Bio-Tag positiv, bei den Kindern sind es rund 45 Prozent (Bauer et al. 2021). Zum Doppelhaushalt 2018/2019 wurde durch den Stuttgarter Gemeinderat außerdem beschlossen, dass das Essen an den Schulen einen Anteil von 25 Prozent Bio – gemessen am Gewicht der Lebensmittel – enthalten muss (ebd.). Für die Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren gibt es in Stuttgart über 500 Tageseinrichtungen in städtischer und freier Trägerschaft. Die Stadt Stuttgart hat ihr System zur Verpflegung öffentlicher Kindertagesstätten in den vergangenen Jahren umfassend reformiert. Ursprünglich erfolgte die Essensversorgung über 15 Stützpunktküchen, die die Einrichtungen mit warmgehaltenen Mahlzeiten belieferten. Aufgrund des Ausbaus der Ganztagsbetreuung und steigender Essensmengen wurde 2009 das Kommissionier- und Servicezentrum für Essen (KSZ'E) des Jugendamts eingerichtet. Hier werden etwa 60 Prozent der Speisen im Cook & Chill-Verfahren aus der Klinik-Küche Stuttgart verarbeitet, während die restlichen Komponenten von regionalen Lieferanten bezogen werden. Die Einrichtungsleitungen können die benötigten Essensmengen nun noch gezielter steuern, was zu einer Reduzierung von Lebensmittelabfällen beiträgt (Stadt Stuttgart 2024). Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Qualität der Speisen. Der Bio-Anteil in der Kita-Verpflegung wurde durch politische Entscheidungen schrittweise erhöht und erreichte im April 2023 bereits 57 Prozent. Dies wurde durch eine Aufstockung der finanziellen Mittel sowie eine gezielte Auswahl regionaler Lieferanten ermöglicht. Neben ökologischen Kriterien spielt auch die Regionalität eine entscheidende Rolle, um Transportwege zu verkürzen und flexibel auf kurzfristige Bedarfe zu reagieren. Zudem wurde die Eigenbewirtschaftung der Kita-Verpflegung beibehalten, wodurch eine direkte Einflussnahme auf die Lieferantenwahl und Produktqualität gewährleistet bleibt (Greiner 2024).

In Ludwigsburg gibt es 37 Schulen in öffentlicher und privater Trägerschaft. An 16 Schulstandorten wird Mittagessen angeboten (Stadt Ludwigsburg 2024). In 93 Kindertagesstätten werden insgesamt circa 4.500 Kinder betreut (kita.de 2024³).

Rehaeinrichtungen, Kliniken und Seniorenheimen

Im Jahr 2022 standen in Reha- und Vorsorgeeinrichtungen 161.725 Betten zur Verfügung, mit einer durchschnittlichen Auslastung von 74,9 Prozent, woraus sich eine tägliche Verpflegung von etwa 121.132 Patient*innen ableiten lässt (Statista 2024h). Krankenhäuser verfügten im selben Jahr über 480.382 Betten mit einer durchschnittlichen Auslastung von 69,0 Prozent, was auf 331.464 täglich verpflegte Patient*innen hinausläuft (Statista 2024d). Laut Pflegestatistik 2023 existieren 922.000 vollstationäre Plätze in Senioren- und Pflegeheimen (PM Pflegemarkt.com GmbH 2023). Für den Mahlzeitendienst „Essen auf Rädern“ gibt es keine aktuellen Daten; 2012 wurde die Anzahl täglicher Nutzer*innen auf 320.000 bis 325.000 geschätzt (Arens-Azevêdo und Wollmann 2012).

In diesem Bereich haben staatliche Institutionen durch gesetzliche Vorgaben und Finanzierungsmöglichkeiten erheblichen Einfluss auf die Strukturen des Gesundheitswesens (Gerlinger 2017). In den letzten Jahren ist der Druck zur Kostensenkung gestiegen, was insbesondere patientenferne Bereiche wie Speisenversorgung, Reinigung und Wäsche betrifft. Dadurch wurden viele Küchen ausgelagert, fusioniert oder geschlossen, während Investitionen in die Verbesserung der Speisenqualität zurückgestellt wurden (Eiff 2012). Zur Kostenreduzierung gründen viele Unternehmen Servicegesellschaften für wirtschaftliche und versorgungsbezogene Dienstleistungen (Deutscher Fachverlag 2014; Blum und Lehmann 2014). Marktführende Klinik-Caterer wie Klüh, Sodexo oder Apetito Catering erzielen mittlerweile einen großen Teil ihrer Umsätze durch solche Service-GmbHs (Blum und Lehmann 2014).

³ Kita.de

Nordhessen

In Nordhessen gibt es mehrere Krankenhäuser mit insgesamt über 3.666 Betten, darunter:

- Klinikum Kassel GmbH: 1.281 Betten
- Krankenhaus Bad Arolsen GmbH: 157 Betten
- Klinikum Werra-Meißner: ca. 500 Betten
- Stadtkrankenhaus Korbach: 249 Betten
- Kreiskrankenhaus Frankenberg: 223 Betten
- Schwalm-Eder-Kreis (gesamt): ca. 656 Betten
- Klinikum Bad Hersfeld: 600 Betten

Es gibt eine große Anzahl von Reha-Einrichtungen, vor allem in Kurorten wie:

- Bad Salzschlirf: Mindestens 3 Reha-Kliniken
- Bad Wildungen: 19 Kliniken und Rehaeinrichtungen
- Klinik am Hainberg: 233 Betten

Im Regierungsbezirk Kassel gibt es 296 Pflegeheime mit 15.818 Plätzen.

Ludwigsburg-Stuttgart

Im Landkreis Ludwigsburg gibt es insgesamt fünf Krankenhäuser mit einer Gesamtzahl von 1.806 Planbetten. Das Klinikum Ludwigsburg ist dabei das größte Krankenhaus und verfügt über 1.006 Betten. In Stuttgart gibt es 17 Krankenhäuser mit insgesamt circa 5.000 Betten. Das Klinikum Stuttgart ist das größte Krankenhaus der Stadt und besteht aus drei Häusern mit über 50 Kliniken und Instituten sowie circa 2.200 Planbetten.

Im Landkreis Ludwigsburg gibt es 56 stationäre Pflegeeinrichtungen; in Stuttgart 91 Pflegeeinrichtungen.

Kosten- und Preisgestaltung

Betriebe in der Gemeinschaftsgastronomie verfolgen in der Regel eine wohlfahrtsorientierte, bedarfswirtschaftliche Ausrichtung mit dem Ziel, die Bedürfnisse der Verpflegungsteilnehmerinnen – beispielsweise hinsichtlich Sättigung, Nährstoffversorgung und Erholung – zu erfüllen (Steinel 2008). Dennoch müssen sie auch Einnahmen generieren, um diese Zielsetzung dauerhaft gewährleisten zu können. Die Wohlfahrtsorientierung zeigt sich insbesondere in der Preisgestaltung, die häufig kostendeckend und somit fair für die Konsumierenden ausfällt (Beer-Borst 2008). In einigen Fällen liegen die Preise sogar unter den tatsächlichen Verpflegungskosten, da diese nicht ausschließlich von den Essensteilnehmer*innen getragen werden, sondern durch direkte oder indirekte Subventionen des Betriebs gedeckt werden (Steinel 2008).

Die entstehenden Kosten in der Gemeinschaftsgastronomie hängen dabei weniger von der Art der Einrichtung ab, sondern vielmehr vom verwendeten Verpflegungssystem (Arens-Azevêdo und Lichtenberg 2011). Dabei gilt: Je mehr Personen versorgt werden, desto niedriger sind die Kosten pro Menü. Frisch- und Mischküchen liegen mit üblichen Verkaufspreisen von 5,00-8,00 Euro über Cook&Chill Verfahren (4,00-5,50 Euro) und Warmverpflegung (4,00-5,00 Euro).

Die „Studie zu Kosten- und Preisstrukturen in der Schulverpflegung“ der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) umfasst unterschiedliche Modellrechnungen für die Schulverpflegung. Es wurden auch Rechnungen für den Einbezug von Bio-Lebensmitteln durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Wareneinstandskosten bei einer vollständigen Umstellung auf 100 Prozent Bio-Lebensmittel um etwa 82–85 Prozent steigen können. Bei einer Teilumstellung auf 20 Prozent Bio-Lebensmittel liegt der

Anstieg der Wareneinstandskosten bei etwa 4–8 Prozent. Diese Steigerungen basieren auf unveränderten Speiseplänen. Durch Anpassungen der Speisepläne, beispielsweise durch Reduzierung des Fleischanteils oder vermehrten Einsatz kostengünstiger Bio-Produkte wie Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse, können die Mehrkosten jedoch reduziert werden. Die Studie betont, dass eine kosteneffiziente Umstellung auf Bio-Produkte Kenntnisse erfordert, die beispielsweise über Workshops und Materialien der Informationskampagne "Bio kann jeder – nachhaltig essen in Kita und Schule" erworben werden können (Tecklenburg et al. 2018).

Das Informationsportal oekolandbau.de stellt Beispielkalkulationen für die Umstellung auf biologisch angebaute Lebensmittel zur Verfügung und weist daraufhin, dass eine schrittweise Umstellung auf Bio-Qualität Sinn machen kann. Dafür eignen sich vor allem solche Produkte, bei denen der Preisunterschied zwischen Bio und konventionell nicht so groß ist, worunter auch saisonales Bio-Gemüse fällt.

Politische Rahmenbedingungen

Der Bio-Anteil in der AHV soll laut Zielsetzung der Bundesregierung bis 2025 auf mindestens 20 Prozent steigen. Langfristig strebt die Regierung an, bis 2030 den Anteil der ökologisch bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen auf 30 Prozent zu erhöhen (BMEL 2023c). Um diese Ziele zu erreichen, wurden verschiedene Initiativen und Förderprogramme ins Leben gerufen. Beispielsweise unterstützt das BMEL Unternehmen der AHV durch Beratungs- und Schulungsangebote dabei, den Einsatz von Bio-Produkten zu steigern (BfZE 2025).

Zudem wurde im Oktober 2023 die Bio-Außer-Haus-Verpflegung-Verordnung (Bio-AHV) eingeführt, die ein neues Kennzeichnungssystem mit den Stufen Bronze, Silber und Gold etabliert (s. auch weiter oben). Dieses System ermöglicht es Restaurants, Kantinen und Mensen, ihren Bio-Anteil transparent auszuweisen und somit für mehr Transparenz bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu sorgen. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, den Einsatz von Bio-Produkten in der AHV signifikant zu erhöhen und die gesteckten Ziele zu erreichen.

In **Hessen** gibt es derzeit keine spezifischen gesetzlichen Vorschriften, die den Anteil von Bio-Lebensmitteln in der AHV verbindlich vorschreiben. Allerdings hat das Land verschiedene Initiativen und Programme ins Leben gerufen, um den Einsatz von Bio-Produkten in diesem Bereich zu fördern. Das Hessische Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt hat im Rahmen der Hessischen Ernährungsstrategie mehrere Leitfäden und Programme entwickelt, um eine nachhaltige Verpflegung in öffentlichen Einrichtungen zu unterstützen. Ein zentraler Leitfaden ist „Mehr Nachhaltigkeit in der Gemeinschaftsverpflegung“, der Kommunen und öffentlichen Einrichtungen rechtliche Informationen und praktische Hinweise bietet, um bei Ausschreibungen die Weichen für eine nachhaltige Beschaffung zu stellen. Zudem wurde der Leitfaden „Hessisch Bio für die Großküche“ veröffentlicht, der Kantinen dabei unterstützt, den Anteil von Bio-Produkten aus der Region zu erhöhen. Dieser Leitfaden enthält praktische Tipps zur Beschaffung, Lagerung und Kostenkalkulation sowie Hinweise zur Bio-Zertifizierung. Darüber hinaus fördert das Landesprogramm „100 KlimaKantinen“ den Fach- und Erfahrungsaustausch zwischen Kantinen und Großküchen, die Maßnahmen für ein nachhaltiges Angebot umsetzen. Eine Mitgliedschaft steht sowohl privaten als auch öffentlichen Kantinen offen, die beispielsweise regionale und ökologische Speisen anbieten oder auf die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung achten.

Die Verwaltungsvorschrift Kantine (VwV Kantine) des Landes **Baden-Württemberg**, die am 1. Januar 2024 in Kraft trat, setzt als erste ihrer Art bundesweit verbindliche Standards für die Verpflegung in über 40 Landeskantinen. Diese Einrichtungen, darunter Ministerien, Hochschulen für Polizei und Landwirtschaftliche Landesanstalten, servieren jährlich etwa 2 Millionen Mahlzeiten. Die Kernziele der VwV Kantine umfassen eine Bio-Quote (2030 sollen mindestens 40 Prozent der verwendeten Lebensmittel aus biologischer Erzeugung stammen) sowie eine Vorgabe, dass bis 2030 mindestens 75 Prozent der eingesetzten Lebensmittel aus nachhaltigen, transparenten und nachvollziehbaren Lieferketten stammen sollen, mit besonderem Fokus auf regionale Produkte. Außerdem soll es im täglichen Angebot mindestens ein vegetarisches oder veganes Gericht bei mehreren Menülinien geben. Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz unterstützt die Landeskantinen finanziell, abhängig

vom erreichten Bio-Anteil und der Anzahl der servierten Mittagessen. Zusätzlich gibt es eine Aufwands-pauschale bei Vorlage des Bio-Zertifikats. Ein fachliches Begleitprogramm mit Informationsveranstaltungen, Seminaren und individuellen Vor-Ort-Beratungen wird ebenfalls angeboten. Die VwV Kantine basiert auf der Ernährungsstrategie Baden-Württembergs von 2017, die im Leitsatz 6 festlegt: „Wir gehen in der öffentlichen Verwaltung mit regional und ökologisch erzeugten Produkten mit gutem Beispiel voran.“ Dieses Vorhaben wurde im Koalitionsvertrag von 2021 verankert und in der weiterentwickelten Ernährungsstrategie von 2022 aufgenommen.

Nutzung von ökologischen Zutaten

Aktuelle Daten zum Einsatz von Bio-Produkten in der AHV in Deutschland zeigen, dass der Bio-Anteil derzeit bei etwa 1,3 Prozent liegt (BNN 2023).

Im Öko-Barometer des BMEL gaben 48 Prozent der Befragten an, dass Bio-Lebensmitteln in den von ihnen meistbesuchten Einrichtung verwendet werden. Fünf Prozent berichteten, dass ausschließlich Bio-Produkte angeboten werden, während in 12 Prozent der Fälle stets mindestens ein Bio-Gericht zur Auswahl steht. Rund 21 Prozent gaben an, dass gelegentlich Bio-Gerichte angeboten werden, während zehn Prozent berichteten, dass einzelne Bio-Zutaten verwendet werden. Lediglich 14 Prozent schlossen die Nutzung von Bio-Produkten aus, während 39 Prozent nicht wussten, ob Bio-Zutaten verwendet werden (BMEL 2023c).

Zahlungsbereitschaft

Der Öko-Barometer des BMEL gibt Hinweise auf Präferenzen von Konsument*innen in der AHV. Auf die Frage, ob sie in Kantinen oder Mensen Gerichte mit Bio-Zutaten bevorzugen würden, antworteten 23 Prozent mit „ja, generell“. Weitere 20 Prozent bevorzugten Bio-Produkte nur für bestimmte Gerichte, während 25 Prozent ihre Wahl vom Preis abhängig machen. 31 Prozent zeigten kein Interesse an Bio-Gerichten. Mit zunehmendem Alter sinkt die Zustimmung zur Bio-Verpflegung in Gemeinschaftseinrichtungen. Unterschiede gibt es auch je nach Nutzungshäufigkeit: Unter den wöchentlichen Kantinenbesucher*innen bevorzugen 65 Prozent Bio-Produkte, während es bei seltenen oder nicht-nutzenden Personen nur 36 bzw. 40 Prozent sind (BMEL 2023c).

Die Zahlungsbereitschaft für Bio-Gerichte ist hoch: 80 Prozent der Befragten wären bereit, in einer Kantine oder Mensa mehr für ein Bio-Gericht zu bezahlen. Jeweils rund 20 Prozent würden einen Aufpreis von bis zu 1 Euro akzeptieren, während 19 Prozent bis zu 1,50 Euro zahlen würden. Ein Sechstel der Befragten wäre bereit, zwischen 1,50 und 2 Euro (18 Prozent) oder sogar mehr als 2 Euro (17 Prozent) zusätzlich für ein Bio-Mittagessen auszugeben (ebd.). Allerdings ist die Diskrepanz zwischen Zahlungsbereitschaft und tatsächlichem Kaufverhalten weitläufig bekannt (z.B. Busch und Spiller 2020).

Für Regionalität zeigen Hempel und Hamm (2016), dass Verbraucher*innen eine positivere Einstellung zu regionaleren Lebensmitteln haben als zu solchen, die aus weiter entfernten Regionen stammen. Diese werden mit besserer Qualität, höherer Sicherheit und größerer Transparenz in Verbindung gebracht. Die Verbraucher*innen in ihrer Studie bevorzugten lokal produzierte Lebensmittel (lokal im Gegensatz zu deutschlandweit produziert) gegenüber biologisch erzeugten Lebensmitteln – unabhängig von der Produktart und dem Wohnort der Konsument*innen. Abgesehen von wenigen Studien, die zu abweichenden Ergebnissen kamen, legen die meisten Forschungsergebnisse nahe, dass Verbraucher*innen regionale Lebensmittel gegenüber biologischen oder aus anderen alternativen Produktionssystemen stammenden Lebensmitteln bevorzugen (Hempel und Hamm 2016). Verbraucher*innen mit geringeren Budgets vermeiden den Kauf von Bio-Produkten (Padel et al. 2005; Hughner et al. 2007). Sowohl ländliche als auch städtische Verbraucher*innen sind bereit, für regionale Lebensmittel einen höheren Preis zu zahlen als für Bio-Produkte. Städtische Verbraucher zahlen zudem eher mehr für biologisch erzeugte Lebensmittel als ländliche Konsument*innen (Hempel und Hamm 2016).

Die aktuelle Nestlé Ernährungsstudie weist daraufhin, dass Nachhaltigkeitskriterien zum Teil stark an Bedeutung beim Lebensmitteleinkauf verlieren, zum Beispiel Saisonalität (40 Prozent statt 50 Prozent in 2018) und Regionalität (44 Prozent statt 57 in 2018) oder Naturbelassenheit (36 Prozent). Stattdessen

ist vor allem ein besonders günstiger Preis wieder ausschlaggebend für die Kaufentscheidung – 58 Prozent der Befragten entscheiden vor allem mit dem Geldbeutel (Nestlé Studie 2024).

Kommunikation

Forschung zur Wirkung von Anreizen zur Absatzsteigerung nachhaltiger Speisen in der AHV im Rahmen des NAHGAST Projektes zeigt, dass Nudges Einfluss haben können aber nicht zwangsläufig haben. Signifikant positive Wirkung zeigte der Nudge der Änderung der Ausgabeposition (+22,5 Prozent Absatzsteigerung im Vergleich zur Nullmessung). Die Änderung der Menüposition (+3,5 Prozent) wirkte positiv auf die Absatzzahlen jedoch nicht signifikant. Alle anderen Nudges (Beschreibende Namen, Label, Label & Information) hatten nahezu keinen Einfluss auf das Absatzverhalten der Gäste oder wirkten sich sogar negativ aus. Zudem zeigten sich starke Absatz-Abweichungen zwischen den einzelnen Einrichtungen sowie auch zwischen den nachhaltigsten Gerichten des Tages (Ohlhausen et al. 2018).

Marktpotenzialanalyse

Das Marktpotenzial für bio-regionales Gemüse in der AHV in den Regionen Nordhessen und Ludwigsburg-Stuttgart zeigt sich durch eine Kombination aus steigender Nachfrage nach nachhaltigen Produkten, politischer Förderung und strukturellen Entwicklungen im Verpflegungssektor.

Die AHV wird von einem erheblichen Teil der Bevölkerung genutzt: Fast die Hälfte der Menschen in Deutschland greift regelmäßig darauf zurück. Besonders junge Menschen, Auszubildende und Erwerbstätige sind auf Betriebsgastronomien und Mensen angewiesen, was ein großes Potenzial für nachhaltige Speisen, insbesondere bio-regionales Gemüse, bietet. In Nordhessen gibt es rund 318.000 Erwerbstätige, während in Ludwigsburg-Stuttgart insgesamt etwa 705.600 Menschen erwerbstätig sind – eine relevante Zielgruppe für Betriebsrestaurants mit nachhaltigem Speiseangebot.

Der Außer-Haus-Markt verzeichnete 2023 ein Umsatzwachstum von 11,5 Prozent, was auf eine allgemeine Erholung nach der Corona-Pandemie hindeutet. Insbesondere die Betriebsgastronomie und Campus-Gastronomie profitieren von einer steigenden Gästezahl. Dennoch sind Inflation und Kostendruck wesentliche Herausforderungen. Die Nutzung von bio-regionalem Gemüse kann durch strategische Speiseplananpassungen, stufenweise Umstellung und gezielte Beschaffungskonzepte wirtschaftlich realisiert werden, insbesondere durch die Substitution teurer tierischer Produkte mit nachhaltigen, pflanzlichen Alternativen.

In beiden Regionen existiert eine umfangreiche Infrastruktur für Betriebsgastronomie und Hochschulverpflegung. In Nordhessen gibt es mehrere Initiativen, um regionale Bio-Produkte in Schulküchen und Kitas zu integrieren, wie das Kita-Abo-Kisten-Projekt im Schwalm-Eder-Kreis. In Stuttgart wurde der Bio-Anteil in Kita-Mahlzeiten bereits auf 57 Prozent erhöht, während in Schulmensen ein Bio-Tag eingeführt wurde. Diese Maßnahmen belegen eine wachsende Akzeptanz für nachhaltige Verpflegung und eröffnen Chancen für eine verstärkte Einbindung bio-regionaler Gemüseprodukte.

Mit über 3.600 Krankenhausbetten in Nordhessen und mehr als 6.800 in Ludwigsburg-Stuttgart sowie einer Vielzahl an Pflegeeinrichtungen stellt der Gesundheitssektor ein weiteres Marktsegment dar. Der hohe Kostendruck führt oft zu einer Auslagerung der Speisensversorgung an Catering-Dienstleister. Eine erfolgreiche Integration von Bio-Gemüse erfordert daher wirtschaftliche Kalkulationen und transparente Herkunftsnachweise, um sowohl Qualitäts- als auch Kostenanforderungen zu erfüllen.

Obwohl Nachhaltigkeitskriterien für Verbraucher*innen an Bedeutung verlieren, zeigt der Öko-Barometer, dass 80 Prozent der Befragten bereit sind, für Bio-Gerichte in der AHV mehr zu zahlen. Allerdings hängt die tatsächliche Kaufentscheidung oft vom Preis ab. Regionale Produkte werden von Konsument*innen teils höher bewertet als biologische Produkte.

In **Nordhessen** zeigt sich ein wachsendes Marktpotenzial für bio-regionales Gemüse in der AHV, insbesondere durch bestehende Initiativen in Schulen und Kitas, wie die „Kita-Abo-Kiste“ im Schwalm-Eder-Kreis und die "Kita-Kiste" und das "Büro-/ Firmenobst", über die möglichst regionales Bio-Obst und -Gemüse von einem Bio-Lieferdienst in den Landkreisen und der Stadt Kassel angeboten werden

(Keller et al. 2024), sowie die Einführung regionaler Bio-Produkte in Schulverpflegungssystemen. In Zusammenarbeit mit der Stadt Kassel wird zudem aktuell exemplarisch eine "Schul-Kiste" an einer Schule erprobt. Die Betriebsgastronomie bietet mit 318.000 Erwerbstätigen eine relevante Zielgruppe, wobei der Kostendruck eine schrittweise Einführung nachhaltiger Speisen notwendig macht. Die Krankenhaus- und Senioreneinrichtungen stellen eine weitere potenzielle Absatzmöglichkeit dar, erfordern jedoch wirtschaftlich tragfähige Konzepte. Politisch gibt es keine verbindlichen Vorgaben für den Bio-Anteil in der AHV, jedoch zahlreiche Förderprogramme zur nachhaltigen Umstellung, die gezielt genutzt werden können.

In der Region **Ludwigsburg-Stuttgart** bestehen bereits weitreichende politische Maßnahmen zur Förderung von Bio-Produkten in der AHV, insbesondere durch die VwV Kantine, die eine verbindliche Bio-Quote von 40 Prozent bis 2030 für Landeskantinen festlegt. Der Bio-Anteil in der Kita-Verpflegung in Stuttgart wurde bereits auf 57 Prozent erhöht, und in Schulmensen existieren Bio-Tage, die auf breite Akzeptanz stoßen. Mit über 705.600 Erwerbstätigen gibt es eine große potenzielle Zielgruppe. Auch der Gesundheitssektor mit über 6.800 Krankenhausbetten und zahlreichen Pflegeeinrichtungen bietet ein beachtliches Marktpotenzial. Die vorhandene politische Unterstützung und die bestehende Infrastruktur für nachhaltige Verpflegung schaffen günstige Rahmenbedingungen für eine verstärkte Nutzung bio-regionaler Gemüseprodukte.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Rahmenbedingungen

Die bio-regionale Versorgung in der AHV bzw. GV erfordert die Einhaltung zentraler lebensmittel- und vergaberechtlicher Vorgaben. Die **Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV)** sowie die **Verordnungen (VO) (Europäische Gemeinschaft (EG)) Nr. 852/2004 und Nr. 1169/2011** regeln grundlegende Hygiene- und Kennzeichnungspflichten. Für den Gemüsebereich gelten primär die allgemeinen Hygienevorschriften der VO (EG) Nr. 852/2004, da spezifische Vorgaben für tierische Produkte (VO (EG) Nr. 853/2004) hier nicht relevant sind.

Im **Vergaberecht** sind die Transparenz, Wettbewerbsfreiheit und die Berücksichtigung von Qualitätskriterien (z.B. Bio-Anteil, Saisonalität, Regionalität) entscheidend. Regionale Herkunft kann nach Keller et al. (2024) über Lieferumkreise definiert werden, ohne den EU-weiten Wettbewerb zu beschränken. **Zertifizierungen** wie die Bio-Zertifizierung gemäß EU-Öko-Verordnung (EU) 2018/848 oder die -Zertifizierung der DGE können für Transparenz und Qualitätskontrolle eingesetzt werden. GV-Betriebe können über die neue bundesweite Bio-Außer-Haus-Verpflegungs-Verordnung (Bio-AHV) Bio-Anteile kennzeichnen (Bronze, Silber, Gold) und müssen für die öffentliche Kommunikation von Bio-Standards zertifiziert sein.

Status-Quo in den Pilotregionen

In **Nordhessen** ist die landwirtschaftliche Struktur durch kleinere Betriebe und ungünstigere Standortbedingungen geprägt. Trotz dieser Herausforderungen weist die Region ein beachtliches Potenzial im Bereich des ökologischen Gemüseanbaus auf, auch durch die starke Verankerung von Ökomodellregionen. Der Gemüseanbau konzentriert sich vor allem auf Kohlgemüse, das auch für die regionale Verarbeitung, wie die Sauerkrautherstellung, von Bedeutung ist. Die Wertschöpfungskette ist jedoch fragmentiert, mit einer begrenzten Anzahl von Verarbeitungs- und Bündelungsbetrieben, was die Versorgung der AHV erschwert.

Im Gegensatz dazu profitiert die Region **Ludwigsburg-Stuttgart** von fruchtbaren Böden und einem günstigen Klima, was den intensiven Anbau von Feldgemüse und eine hohe Ertragsfähigkeit ermöglicht. Der ökologische Landbau ist hier weniger ausgeprägt, zeigt jedoch in den letzten Jahren Wachstumsdynamik. Die hohe Bevölkerungsdichte und Kaufkraft bieten ein großes Marktpotenzial, das durch ein gut entwickeltes Netzwerk von Direktvermarktern und Verarbeitungsbetrieben unterstützt wird. Herausforderungen ergeben sich vor allem aus der Flächenknappheit und der intensiven Nutzungskonkurrenz.

Für beide Regionen gilt, dass die Integration von bio-regionalem Gemüse in die AHV noch erhebliches Entwicklungspotenzial birgt. Eine stärkere Vernetzung von Erzeuger*innen, Verarbeiter*innen und Abnehmer*innen sowie der Ausbau von Logistik- und Verarbeitungsinfrastrukturen könnten die regionale WSK erheblich stärken. Zudem bedarf es gezielter Unterstützungsmaßnahmen, um die Umstellung auf ökologischen Landbau zu fördern und die Marktchancen für bio-regionale Produkte in der AHV zu verbessern.

Expert*innen-Befragung

Die Expert*innenbefragung in den Pilotregionen Nordhessen und Ludwigsburg-Stuttgart verdeutlicht sowohl die bestehenden Herausforderungen als auch die Potenziale für die Integration von bio-regionalem Gemüse in der AHV. Zentrale Hindernisse stellen **unzureichende Verarbeitungs- und Logistikinfrastrukturen** dar. Großküchen sind häufig auf vorverarbeitete Produkte wie geschältes oder geschnittenes Gemüse angewiesen, doch entsprechende regionale Verarbeitungsbetriebe fehlen weitgehend. Hinzu kommen logistische Schwierigkeiten, da viele kleine Erzeuger*innen nicht über die Kapazitäten verfügen, regelmäßige Lieferungen effizient zu organisieren. Großküchen hingegen bevorzugen gebündelte Lieferungen von wenigen, verlässlichen Lieferanten, um den administrativen Aufwand zu minimieren. Ein weiteres Problem ist die fehlende Planbarkeit: Während landwirtschaftliche Produktionspro-

zesse langfristige Absprachen erfordern, agiert die GV oft kurzfristig und flexibel, was zu einem Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage führt. **Wirtschaftliche Herausforderungen** ergeben sich vor allem aus der Preisgestaltung. Bio-Produkte sind in der Regel teurer, was insbesondere für öffentliche Einrichtungen mit begrenztem Budget eine Hürde darstellt. Gleichzeitig fehlen auf politischer Ebene häufig die nötigen Rahmenbedingungen, um die regionale Bio-Beschaffung zu fördern. **Restriktive EU-Vergaberichtlinien** erschweren die gezielte Bevorzugung regionaler Anbieter*innen, und es mangelt, laut Interviewpartner*innen, an kommunalen Strategien, die eine nachhaltige Ernährung systematisch unterstützen. Darüber hinaus bestehen **kulturelle Barrieren**, die die Integration von bio-regionalem Gemüse in der GV erschweren. Viele Akteur*innen in der Gemeinschaftsverpflegung befürchten höhere Kosten und einen zusätzlichen Arbeitsaufwand. Zudem hat die zunehmende Standardisierung und Automatisierung in Großküchen dazu geführt, dass handwerkliche Fähigkeiten für den Umgang mit frischen, unverarbeiteten Produkten abgenommen haben.

Gleichzeitig zeigen die Befragungen auch zahlreiche Potenziale auf. Eine stärkere **Vernetzung** zwischen Erzeuger*innen und Abnehmer*innen kann durch digitale Plattformen und Netzwerke gefördert werden. Veranstaltungen wie die BioRegioBörse schaffen wertvolle Gelegenheiten für den persönlichen Austausch und den Aufbau von Geschäftsbeziehungen. **Politische und organisatorische Hebel** (z.B. bei Ausschreibungen) bieten ebenfalls Ansatzpunkte zur Förderung bio-regionaler Wertschöpfungsketten. Die Verknüpfung von Verpflegung und **Bildung** kann zudem das Bewusstsein für regionale und saisonale Ernährung stärken. So können Küchen z. B. als Lernorte dienen, um den Wert von Bio-Produkten zu vermitteln. Städte wie Hamburg und Berlin zeigen, dass politische Beschlüsse mit klaren Qualitätsvorgaben den Bio-Anteil in der AHV deutlich erhöhen können. Erfolgreiche **Praxisbeispiele** belegen, dass engagierte Schlüsselpersonen, wie Küchenchef*innen und Einkäufer*innen, entscheidend für den Erfolg bio-regionaler Beschaffungsstrategien sind. Eine flexible Speiseplanung, die saisonale Produkte und B-Ware integriert, kann helfen, Kosten zu senken und Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Auch gezielte Kommunikationsstrategien, die den Mehrwert regionaler Bio-Produkte hervorheben, tragen zur Akzeptanzsteigerung bei.

Regionale Besonderheiten in den beiden Pilotregionen verdeutlichen die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen. In Nordhessen dominieren kleinere Betriebe mit Direktvermarktung, während es an geeigneten Strukturen für die Belieferung der AHV mangelt. In Ludwigsburg-Stuttgart hingegen profitieren Akteur*innen von stärkeren politischen Impulsen und bestehenden Netzwerken, die bio-regionale Lieferketten gezielt unterstützen. Dennoch bestehen auch hier Herausforderungen, insbesondere in der Preisgestaltung und der Kommunikation des Mehrwerts von Bio-Produkten.

Zur Stärkung der bio-regionalen Gemüseversorgung in der AHV nennen Interviewte verschiedene Maßnahmen. Der Aufbau von **Bündelungsstrukturen und regionalen Logistikzentren** könnte die Verbindung zwischen Erzeuger*innen und Abnehmer*innen verbessern. Langfristige **Anbauverträge** würden beiden Seiten mehr Planungssicherheit bieten. Schließlich könnten **Bildungsmaßnahmen**, wie Kochworkshops und Schulprojekte, langfristig zu einer höheren Wertschätzung für regionale Bio-Produkte beitragen und damit die Nachfrage in der AHV nachhaltig stärken.

Umfrage unter Erzeuger*innen und Betrieben der Gemeinschaftsverpflegung

In **Nordhessen** nahmen 17 Erzeuger*innen und 19 AHV-Betriebe an der Umfrage teil. Die Erzeuger*innen bewirtschaften durchschnittlich 2 Hektar Gemüseanbaufläche und bauen im Schnitt 15 verschiedene Gemüsearten an, wobei Salate, Tomaten und Kürbis besonders häufig genannt werden. Ein Drittel der Betriebe zeigt Interesse an einer Ausweitung des Anbaus, insbesondere für die AHV. Die größten Hindernisse sind jedoch der geringe Verdienst, hohe logistische Anforderungen sowie die Notwendigkeit kontinuierlicher Lieferungen. Viele Betriebe wünschen sich verbindliche Lieferverträge als Anreiz für den Anbau für die AHV.

Die **AHV-Betriebe** in Nordhessen beziehen ihr Gemüse hauptsächlich über den konventionellen Großhandel oder direkt von Produzent*innen. Bio-regionales Gemüse wird von vier Betrieben verwendet,

wobei hohe Preise, mangelnde Planbarkeit und unzureichende Verfügbarkeit als zentrale Herausforderungen genannt werden. Ein Teil der Befragten könnte sich feste Anbauverträge vorstellen, um die Versorgung zu sichern.

In der Region **Ludwigsburg-Stuttgart** nahmen zehn Erzeuger*innen und sieben AHV-Betriebe teil. Hier ist der Anbau mit durchschnittlich 4,2 Hektar pro Betrieb größer, und es werden im Schnitt 16 Gemüsearten kultiviert. Salate, Tomaten und Kartoffeln sind besonders umsatzstark. Trotz des Interesses an der Ausweitung des Anbaus für die GV sind die Kapazitäten begrenzt: Nur wenige Betriebe verfügen über gekühlte Lager oder können gleichbleibende Qualität garantieren. Zu den wichtigsten Hindernissen zählen geringe Wirtschaftlichkeit, hohe Anforderungen an Verpackung und Hygiene sowie die Notwendigkeit von Vorverarbeitung.

Die **AHV-Betriebe** in Ludwigsburg-Stuttgart beziehen ihr Gemüse überwiegend über den Großhandel. Bio-regionales Gemüse wird von vier Betrieben genutzt, und drei Betriebe planen, diesen Anteil zu erhöhen. Hürden sind vor allem die fehlende Verfügbarkeit von Lieferant*innen, geringe Mengen und hohe Preise. Feste Anbauverträge werden von einigen Betrieben als Lösung in Betracht gezogen.

Zusammenfassend lässt sich in beiden Regionen ein Potenzial zur Steigerung des Anteils von bio-regionalem Gemüse in der GV feststellen. Voraussetzung dafür sind jedoch verbesserte logistische Strukturen, engere Kooperationen, wirtschaftlich attraktive Bedingungen für die Erzeuger*innen sowie vertragliche Sicherheiten für beide Seiten.

Marktanalyse

Die Marktanalyse GV in den Pilotregionen Nordhessen und Ludwigsburg-Stuttgart verdeutlicht ein signifikantes Potenzial für den Einsatz von bio-regionalem Gemüse. Beide Regionen zeichnen sich durch eine hohe Nutzungsintensität von GV-Einrichtungen aus, insbesondere in der Betriebsgastronomie, Hochschulverpflegung sowie in Kitas, Schulen und Gesundheitseinrichtungen.

In Nordhessen profitiert die GV von einer strukturell diversifizierten Wirtschaftslandschaft mit rund 318.000 Erwerbstätigen. Initiativen wie die "Kita-Abo-Kiste" im Schwalm-Eder-Kreis und Projekte zur Integration bio-regionaler Lebensmittel in Schulverpflegungssysteme verdeutlichen das wachsende Bewusstsein und die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Ernährungsangeboten. Der Gesundheitssektor mit über 3.600 Krankenhausbetten sowie zahlreichen Pflegeeinrichtungen ergänzt das Marktpotenzial, wenngleich wirtschaftlich tragfähige Konzepte erforderlich sind, um den Kostendruck in diesen Einrichtungen zu adressieren.

In Ludwigsburg-Stuttgart ist das Marktpotenzial durch die hohe Erwerbstätigenzahl von über 705.600 Personen, eine starke Hochschullandschaft und weitreichende politische Maßnahmen zur Förderung von Bio-Produkten in der GV besonders ausgeprägt. Die verbindliche Bio-Quote von 40 Prozent bis 2030 in Landeskantinen (gemäß der Verwaltungsvorschrift Kantine (VwV Kantine)) und der bereits erreichte Bio-Anteil von 57 Prozent in der Kita-Verpflegung verdeutlichen den politischen Willen und die strukturellen Rahmenbedingungen zur Förderung von bio-regionalen Lebensmitteln. Zudem bieten der Gesundheitssektor mit über 6.800 Krankenhausbetten sowie zahlreiche Pflegeeinrichtungen bedeutende Absatzchancen.

Trotz des allgemeinen Kostendrucks und der inflationsbedingten Preissteigerungen zeigt die Analyse eine hohe Zahlungsbereitschaft der Konsumenten für Bio-Produkte. Etwa 80 Prozent der Befragten sind bereit, für Bio-Gerichte in Kantinen und Mensen einen Aufpreis zu zahlen. Regionale Produkte genießen dabei eine besonders hohe Wertschätzung.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass beide Regionen durch eine Kombination aus politischer Förderung, strukturellen Entwicklungen im Verpflegungssektor und einer wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Lebensmitteln ein hohes Marktpotenzial für bio-regionales Gemüse aufweisen. Erfolgsscheidend wird dabei eine strategische Speiseplananpassung, die Nutzung von Förderprogrammen, die Stärkung der Zusammenarbeit und die Etablierung effizienter Beschaffungs- und Logistikstrukturen sein.

Ausblick

Kommunikation bei der Interaktion und Kooperation zwischen den Akteur*innen von Wertschöpfungsstufen sind konstitutiv für die Förderung der Bio-Regionalität. Die weitere Arbeit des RegioWertGeBen-Projektes zielt daher auf die Optimierung der Kommunikationsgestaltung zur Förderung bio-regionaler WSK und der stufenübergreifenden Interaktion und Kooperation von regionalen Akteur*innen ab, um Vorschläge zu unterbreiten, wie die identifizierten und in diesem Bericht beschriebenen Potenziale gehoben werden können. Hierzu werden sowohl Informations- und Vernetzungsbedarfe ermittelt als auch die bestehenden Kommunikationswege und -prozesse mit Hilfe einer Framing- und Argumentationsanalyse untersucht. Das sogenannte „Framing“ von Botschaften wird als eine sehr einflussreiche Gestaltungsmaßnahme angesehen, um die Vernetzung und Zusammenarbeit von Akteur*innen der unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen zu erhöhen und die Wertschätzung von regional hergestellten und gehandelten Bio-Lebensmitteln zu fördern. Mit Hilfe von Primärdaten (Interviews mit Schlüsselakteur*innen aus Direktvermarktung, Zwischen-, Groß- und Lebensmitteleinzelhandel, und weiteren Multiplikator*innen) und Sekundärdaten (digital und analog verfügbare Medien) wird untersucht, wie Regionalität und Bio in den WSK „geframed“ wird und welche Informationen bzw. Assoziationen sowie visuelle Botschaften genutzt werden.

Zudem werden aufbauend auf den vorliegenden Status-Quo-Bericht anhand einer Literaturrecherche und Fallauswertung bestehende Good-Practice-Beispiele im Bereich bio-regionaler WSK für die GV untersucht. Hier liegt der Fokus auf Erfolgsfaktoren in den Good-Practice-Beispielen. Im nächsten Schritt werden die in diesem Bericht identifizierten lokalen Anbau-, Verarbeitungs- und Logistikkapazitäten hinsichtlich ihrer Eignung für den Aufbau einer regionalen WSK bis zum Abnehmer GV bewertet. Anhand der durchgeführten Bestandsaufnahme und aufbauend auf die analysierten Good-Practice-Beispiele werden schließlich konkrete Lösungsansätze zur Gestaltung regionaler Verarbeitungs-, Einkaufs- und Lieferbeziehungen in den Pilotregionen benannt.

7 Quellenverzeichnis

- Agger, Anne-Birgitte (2017). „The Copenhagen Method“ Ökologische Umstellung von Köpfen und Töpfen, 2017. Online verfügbar unter https://www.boelw.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Veranstaltungen/Fachgespraech_2017_Außerhausverpflegung/Anne-Birgitte_Agger_Berlin_2017.pdf (abgerufen am 10.02.2025).
- Arens-Azevêdo, Ulrike/Lichtenberg, Wolfhart (2011). Verpflegungssysteme in der Gemeinschaftsverpflegung. Bonn.
- Arens-Azevêdo, Ulrike/Pfannes, Ulrike/Tecklenburg, Ernestine (2014). Is(s)t KiTa gut? KiTa-Verpflegung in Deutschland. Status quo und Handlungsbedarfe.
- Arens-Azevêdo, Ulrike/Wollmann, Christine. Situation, Qualität und Zufriedenheit mit dem Angebot von „Essen auf Rädern“. 12. Ernährungsbericht 2012. Deutsche Gesellschaft für Ernährung (Hrsg.). 12. Ernährungsbericht 2012. Bonn, 189–235.
- Bauer, Fabienne/Hufnagel, Jan Manuel/Schmitz-Veltin, Ansgar (2021). Gutes Essen in der Schule. Bericht zur Analyse der Essensversorgung an Stuttgarter Schulen. Online verfügbar unter <https://www.stuttgart.de/medien/ibs/broschuere-schulessen-barrierefrei2.pdf> (abgerufen am 10.02.2025).
- Beer-Borst, Sigrid (2008). Festlegung einer Arbeitsdefinition für den Forschungsgegenstand „Gemeinschaftsgastronomie“. orschungsgruppe „Good Practice - Gemeinschaftsgastronomie“ (Hrsg.) Bern.
- Blum, Karl/Lehmann, Ekkehart (2014). Trends in der Krankenhausküche. das Krankenhaus 4, 328–331. Online verfügbar unter <https://www.kup-consult.de/wp-content/uploads/2020/05/Trends-in-der-Krankenhauskueche-Das-Krankenhaus-03-20.pdf> (abgerufen am 10.02.2025).
- BMEL, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (2019). Ernährungswirtschaft: Versorgungsbilanzen. Online verfügbar unter <https://www.bmel-statistik.de/ernaehrung-fischerei/versorgungsbilanzen> (abgerufen am 10.02.2025).
- BMEL, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (2023a). Bio-Siegel. Online verfügbar unter <https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/oekologischer-landbau/bio-siegel.html> (abgerufen am 13.03.2025)
- BMEL, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (2023b). Fragen und Antworten zu Bio in Restaurants, Kantinen und Mensen. Online verfügbar unter <https://www.bmel.de/SharedDocs/FAQs/DE/faq-bio-ahv/FAQList.html> (abgerufen am 13.03.2025).
- BMEL, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (2023). Öko-Barometer 2022. Umfrage zum Konsum von Bio-Lebensmitteln. Berlin. Online verfügbar unter https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/oeko-barometer-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=8 (abgerufen am 13.03.2025).
- BMEL, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (2023c). Transparent und unternehmerfreundlich: Bio-Logo für Kantinen und Co. Kommt. Pressemitteilung - Nr. 103/2023. Online verfügbar unter <https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/103-bio-ahvv.html> (abgerufen am 13.03.2025).
- Boer, Alanys C.L. den/Kok, Kristiaan P.W./Gill, Margaret/Breda, João/Cahill, Jean/Callenius, Carolin/Caron, Patrick/Damianova, Zoya/Gurinovic, Mirjana/Lähtenmäki, Liisa/Lang, Tim/Sonnino, Roberta/Verburg, Gerda/Westhoek, Henk/Cesuroglu, Tomris/Regeer, Barbara J./Broerse, Jaqueline E.W. (2021). Research and innovation as a catalyst for food system transformation. Trends in Food Science & Technology 107, 150–156. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2020.09.021> (abgerufen am 12.02.2025).
- Braun, Joachim von/Afsana, Kaosar/Fresco, Louise Otilie/Hassan, Mohamed/Torero, Maximo (2021). Food system concepts and definitions for science and political action. Nature food 2 (10), 748–750. <https://doi.org/10.1038/s43016-021-00361-2> (abgerufen am 12.02.2025).
- Braun, Charis Linda/Rombach, Meike/Bitsch, Vera/Häring, Anna Maria (2019). Die regionale Lücke: Herausforderungen für Bio-Gemüse im Berliner Schulessen 2019.

- Bruder, Vera/Röder-Dreher, Ursula/Breuer, Lutz/Herzig, Christian/Gattinger, Andreas (Hrsg.) (2024). Landwirtschaft und Ernährung – Transformation macht nur gemeinsam Sinn. Tagungsband zur 17. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11204339> (abgerufen am 15.03.2025)
- Bundesverband der Regionalbewegung e.V. (o.J.). Definitionen. Online verfügbar unter <https://www.regionalbewegung.de/definitionen> (abgerufen am 13.02.2025).
- BNN, Bundesverband Naturkost Naturwaren e.V. (2023). Bio außer Haus. Die Ampel steht auf grün. Online verfügbar unter <https://n-bnn.de/presse-medien/alle-artikel/artikel/bio-ausser-haus-die-ampel-steht-auf-gruen> (abgerufen am 01.03.2025).
- BVE, Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (2024). Jahresbericht 2024. Online verfügbar unter <https://www.ernaehrungsindustrie.de/wp-content/uploads/2024/07/bve-jahresbericht-ernaehrungsindustrie-2024.pdf> (abgerufen am 10.02.2025).
- BzfE, Bundeszentrum für Ernährung (2022). Mehr Bio in der Außer-Haus-Verpflegung. Förderprogramm für Beratung und Schulung. Online verfügbar unter <https://www.bzfe.de/service/news/aktuelle-meldungen/news-archiv/meldungen-2022/november/mehr-bio-in-der-ausser-haus-verpflegung/> (abgerufen am 13.03.2025).
- Busch, Gesa/Spiller, Achim (2020). Warum wir eine Tierschutzsteuer brauchen. Die Bürger-Konsumenten-Lücke. Diskussionsbeitrag, No. 2001, Georg-August-Universität. Göttingen.
- Camaréna, Stéphanie (2020). Artificial intelligence in the design of the transitions to sustainable food systems. *Journal of Cleaner Production* 271, 122574. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122574> (abgerufen am 02.01.2025).
- Cleveland, David A./Müller, Nora M./Tranovich, Alexander C./Mazaroli, D. Niki/Hinson, Kai (2014). Local food hubs for alternative food systems: A case study from Santa Barbara County, California. *Journal of Rural Studies* 35, 26–36. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2014.03.008> (abgerufen am 10.11.2024).
- Dasbach (geb. Steinel), Margot (Hg.) (2021). Erfolgreiches Verpflegungsmanagement. Praxisorientierte Methoden für Einsteiger und Profis. 2. Aufl. Planegg, Verlag Neuer Merkur GmbH.
- DEHOGA, Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V. (2013). Gemeinschaftsgastronomie - ein Zukunftsmarkt. gv-praxis Special im Auftrag der Fachabteilung Gemeinschaftsgastronomie.
- Dirksmeyer, Walter/Fluck, Katrin (2013). Wirtschaftliche Bedeutung des Gartenbausektors in Deutschland. Braunschweig, Johann Heinrich von Thünen-Institut. https://doi.org/10.3220/REP_2_2013 (abgerufen am 13.03.2025).
- Dirksmeyer, Walter/Theuvsen, Ludwig/Kayser, Maike (Hg.) (2015). Aktuelle Forschung in der Gartenbauökonomie. Tagungsband zum 1. Symposium für Ökonomie im Gartenbau am 27. November 2013 in der Paulinerkirche Göttingen. Braunschweig, Johann Heinrich von Thünen-Institut. <https://doi.org/107432> (abgerufen am 10.02.2025).
- DRK Frankenberg (2024). Schulessen und Kita-Verpflegung. Online verfügbar unter <https://www.drk-frankenberg.de/mittagsverpflegung.html> (abgerufen am 13.03.2025).
- Dwyer, Janet C./Short, Christopher J./Berriet-Sollic, Marielle/Gael-Lataste, François/Pham, Hung V./Affleck, Melissa/Courtney, Paul/Déprès, C (2015). Public Goods and Ecosystem Services from Agriculture and Forestry – towards a holistic approach: review of theories and concepts. Online verfügbar unter <https://eprints.glos.ac.uk/3198/1/Public%20goods%20and%20ecosystem%20services%20FINAL.pdf> (abgerufen am 10.02.2025).
- Eiff, Wilfried (2014). Speisenmanagement in der Sozialverpflegung. Qualitäts-, Wirtschaftslichkeits- und Marketingaspekte der Verpflegung in Krankenhäusern, Reha-Kliniken und Pflegeheimen. Bad Worishofen, Holzmann Medien.
- Elsner, Friederike/Herzig, Christian/Strassner, Carola (2023). Agri-food systems in sustainability transition: a systematic literature review on recent developments on the use of the multi-level perspective. *Frontiers in Sustainable Food Systems* 7. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1207476> (abgerufen am 10.02.2025).
- FAO, Food and Agriculture Organisation (2009). Declaration of the World Food Summit on Food Security. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome.

- Flörke, Silke/Keller, Martina/Ross, Stefani/Herzig, Christian/Campos Mühlenhoff, Stefan (2022), RegioWoche Kassel. Praxistest für eine bioregionale Kita- und Schulverpflegung in Stadt und Landkreis Kassel - Herausforderungen, Potenziale und Handlungsempfehlungen, Projektteam RegioWoche Kassel. https://oekomodelland-hessen.de/wp-content/uploads/2023/01/221120_RegioWoche_Extern_DIGITAL_01.pdf (abgerufen am 15.03.2025)
- Frison, Emile/Clément, Chantal (2020). The potential of diversified agroecological systems to deliver healthy outcomes: Making the link between agriculture, food systems & health. Food Policy 96, 101851. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.101851> (abgerufen am 10.02.2025).
- Gerlinger, Thomas (2017). Wichtige Akteure im deutschen Gesundheitswesen. Teil 1: Staat und Politik. Online verfügbar unter <https://www.bpb.de/themen/gesundheit/gesundheitspolitik/251818/wichtige-akteure-im-deutschen-gesundheitswesen-teil-1-staat-und-politik/> (abgerufen am 10.02.2025).
- Göbel, Christine/Scheiper, Marie-Louise/Teitscheid, Petra/Müller, Vanessa/Friedrich, Silke/Engelmann, Tobias/Neundorf, Diana/Speck, Melanie/Rohn, Holger/Langen, Nina (2017). Nachhaltig Wirtschaften in der Außer-Haus-Gastronomie. Status-quo-Analyse – Struktur und wirtschaftliche Bedeutung, Nachhaltigkeitskommunikation, Trends Arbeitspapier Nr. 1. Münster.
- Greiner, Andreas (2024). Bio-Anteil über 50 Prozent in Kitas der Stadt Stuttgart. Ökolandbau.de. Online verfügbar unter <https://www.oekolandbau.de/bio-in-der-praxis/ausser-haus-verpflegung/einstieg-in-die-bio-kueche/kita/stuttgarter-kitas-bio-anteil-ueber-50-prozent/> (abgerufen am 10.02.2025).
- Hanke, Gerolf/Quack, Dietlinde/Wolff, Franziska/Jäggle, Julia/Meier, Johanna/Jánszky, Babett/Mering, Friedhelm von (2023). Gefördert von Bausteine für die Transformation zu einem nachhaltigen Ernährungssystem. Inputpapier für den STERN-Workshop am 21.03.2023. Berlin.
- Hawkes, Corinna/Ruel, Marie T. (2011). Value Chains for Nutrition. Leveraging Agriculture for Improving Nutrition and Health - Conference Brief 4.
- Hempel, Corinna/Hamm, Ulrich (2016). Local and/or organic: a study on consumer preferences for organic food and food from different origins. International Journal of Consumer Studies 40 (6), 732–741. <https://doi.org/10.1111/ijcs.12288> (abgerufen am 10.02.2025)..
- Herrero, Mario/Thornton, Philip K./Power, Brendan/Bogard, Jessica R./Remans, Roseline/Fritz, Steffen/Gerber, James S./Nelson, Gerald/See, Linda/Waha, Katharina/Watson, Reg A./West, Paul C./Samberg, Leah H./van de Steeg, Jeannette/Stephenson, Eloise/van Wijk, Mark/Havlík, Petr (2017). Farming and the geography of nutrient production for human use: a transdisciplinary analysis. The Lancet. Planetary health 1 (1), e33-e42. [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(17\)30007-4](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(17)30007-4) (abgerufen am 10.02.2025).
- Herzig, Christian/Godemann, Jasmin (2022). Unternehmensführung und -kommunikation, in: Wachendorf, M./Bürkert, A./Graß, R. (Hrsg.). Ökologische Landwirtschaft, 2. Aufl., utb, 333-343.
- Hessischer Bauernverband (2024). Hessens Regionen. Online verfügbar unter <https://www.hessensbauern.de/hessens-regionen-karte/regionen> (abgerufen am 10.09.2024).
- HMLU, Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (2024). Gartenbau. Online verfügbar unter <https://landwirtschaft.hessen.de/landwirtschaft/gartenbau> (abgerufen am 10.09.2024).
- HMUKLV, Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Hg.) (2022). Mehr Nachhaltigkeit in der Gemeinschaftsverpflegung. Ein Beschaffungs-Leitfaden für Kommunen und öffentliche Einrichtungen.
- Hessisches Statistisches Landesamt (2024a). Erwerbstätige in Hessen und in Deutschland 2014 bis 2024. Wiesbaden. Online verfügbar unter https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/2024-06/PM_ETR_HE_Q1_2024_StatistikHessen.xlsx (abgerufen am 10.09.2024).
- Hessisches Statistisches Landesamt (2024b). Statistischer Bericht. Die Gemüseerhebung in Hessen.
- HLPE, High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition (2017). Nutrition and food systems.
- Hughner, Renée Shaw/McDonagh, Pierre/Prothero, Andrea/Shultz, Clifford J./Stanton, Julie (2007). Who are organic food consumers? A compilation and review of why people purchase organic

- food. *Journal of Consumer Behaviour* 6 (2-3), 94–110. <https://doi.org/10.1002/cb.210> (abgerufen am 10.09.2024).
- IAASTD, International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (2009). *Weltagrarbericht – Synthesebericht*. Hamburg. Online verfügbar unter <https://www.weltagrarbericht.de/fileadmin/files/weltagrarbericht/IAASTDBerichte/IAASTDSyntheseDeutsch.pdf> (abgerufen am 11.10.2024).
- IFEU, Institut für Energie- und Umweltforschung (2009). *Ökologische Optimierung regional erzeugter Lebensmittel: Energie- und Klimagasbilanzen*. Online verfügbar unter https://www.ifeu.de/fileadmin/uploads/Langfassung_Lebensmittel_IFEU_2009.pdf (abgerufen am 10.09.2024).
- Ingram, John (2011). A food systems approach to researching food security and its interactions with global environmental change. *Food Security* 3 (4), 417–431. <https://doi.org/10.1007/s12571-011-0149-9> (abgerufen am 10.09.2024).
- Karg, Ludwig/Giglmaier, Sandra/Prange, Christopher/Dietz, Joshua (2021). *Potentiale und Strategien für die verstärkte Nutzung regionaler Lebensmittel in der Gemeinschaftsverpflegung im Bergischen RheinLand*. REGIONALE 2025 Agentur GmbH 2021.
- Keller, Martina/Landgrebe, Ilka/Herzig, Christian (2024). *Bio-regionale Mittagsverpflegung an Kitas und Schulen der Stadt Kassel – Konzeptentwicklung und Empfehlungen*. IBAE Bericht, August 2024, Gießen. <https://doi.org/10.22029/jlupub-18724> (abgerufen am 10.09.2024).
- Kroher, Martina/Beuße, Maike/Isleib, Sören/Becker, Karsten/Ehrhardt, Marie-Christin/Gerdes, Frederike/Koopmann, Jonas/Schommer, Theresia/Schwabe, Ulrike/Steinkühler, Julia/Völk, Daniel/Peter, Fraue/Buchholz, Sandra (2023). *Die Studierendenbefragung in Deutschland: 22. Sozialerhebung. Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in Deutschland 2021*.
- KMK, Kultusministerkonferenz (2025). *Schüler/-innen, Klassen, Lehrkräfte und Absolvierende der Schulen 2014-2023. Statistische Veröffentlichungen der Bildungsministerkonferenz*.
- Landesverband Regionalbewegung NRW e.V. (2022). *Regionalitätsstrategie NRW - Zukunftschancen für Regionalvermarktung, Biodiversität, Landwirtschaft und Lebensmittelhandwerk*. Online verfügbar unter https://www.regionalbewegung.de/web/content/13627/Publikationen_Regionalitaetsstrategie%20NRW.pdf?unique=a3cc53ab544d811c527872a148fe64f15fe2a11d (abgerufen am 10.09.2024).
- Landkreis Hersfeld-Rotenburg (2024). *Schulservice*. Online verfügbar unter <https://www.hef-rof.de/leben-in-hef-rof/schule-bildung-sport/schulservice/> (abgerufen am 10.09.2024).
- Landkreis Waldeck Frankenberg (2025). *Qualitätsoffensive Gesundes Mittagessen*. Online verfügbar unter https://www.drk-frankenberg.de/mittagsverpflegung.html?utm_source=chatgpt.com (abgerufen am 10.02.2025).
- Lopez, Viviana/Teufel, Jenny/Gensch, Carl-Otto (2020). How a Transformation towards Sustainable Community Catering Can Succeed. *Sustainability* 12 (1), 101. <https://doi.org/10.3390/su12010101> (abgerufen am 10.09.2024).
- Lukas, Melanie/Rohn, Holger/Lettenmeier, Michael/Liedtke, Christa/Wiesen, Klaus (2015). The nutritional footprint – integrated methodology using environmental and health indicators to indicate potential for absolute reduction of natural resource use in the field of food and nutrition. *Journal of Cleaner Production* 132, 161–170. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.02.070> (abgerufen am 10.09.2024).
- Lynde, Renske (2020). Innovation & entrepreneurship driving food system transformation. *Physiology & behavior* 220, 112866. <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2020.112866> (abgerufen am 10.09.2024).
- Matheis, Tanja/Herzig, Christian. *Aufwertung in globalen Food Value Chains – Impulse zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele*. 15. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau. Online verfügbar unter https://orgprints.org/id/eprint/36253/1/Matheis_Upgrading.pdf (abgerufen am 10.09.2024).
- Menke, Clara/Gruber, Kristina/von Schönfeldt, Christin/Herzig, Christian (2024). *Lebensmittelkooperativen zur Stärkung regionaler Bio-Wertschöpfungsketten – das Projekt WERTSCHÄTZEN*, in: Bruder, Vera/Röder-Dreher, Ursula/Breuer, Lutz/Herzig, Christian/Gattinger, Andreas (Hrsg.)

- Landwirtschaft und Ernährung - Transformation macht nur gemeinsam Sinn. Tagungsband zur 17. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, 47-48. Mensink, Gert B.M./Haftenberger, Marjolein/Lage Barbosa, Clarissa/Brettschneider, Anna-Kristin/Lehmann, Franziska (2021). Es-KiMo II - Die Ernährungsstudie als KiGGS-Modul. Berlin.
- Moragues-Faus, Ana/Sonnino, Roberta/Marsden, Terry (2017). Exploring European food system vulnerabilities: Towards integrated food security governance. *Environmental Science & Policy* 75, 184–215. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2017.05.015> (abgerufen am 10.09.2024).
- Moschitz, Heidrun/Frick, Rebekka/Oehen, Bernadette (2018). Von global zu lokal. Stärkung regionaler Versorgungskreisläufe von Städten als Baustein für eine nachhaltige Ernährungspolitik – drei Fallstudien 2018.
- Oekolandbau.de (2020). Klimaschutz in Großküchen. Online verfügbar unter <https://www.oekolandbau.de/ahv/betriebsmanagement/betriebswirtschaft/klimaschutz/klimaschutz-in-grosskuechen> (abgerufen am 10.09.2024).
- Ohlhausen, Pascal/Langen, Nina/Friedrich, Silke/Speck, Melanie/Bienge, Katrin/Engelmann, Tobias/Rohn, Holger/Teitscheid, Petra (2018). Stupsen und Schubsen (Nudging): Beispiele aus Altersvorsorge, Gesundheit, Ernährung. *Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung* 87 (2), 95–108. <https://doi.org/10.3790/vjh.87.2.95> (abgerufen am 10.09.2024).
- Peinelt, Volker/Wetterau, Jens (Hg.) (2016). *Handbuch der Gemeinschaftsgastronomie. Anforderungen, Umsetzungsprobleme, Lösungskonzepte*. Berlin, Rhombos-Verlag.
- Pfeiffer, Birte (2015). „Upgrading“ in Wertschöpfungsketten – Global und Regional? *GIGA Focus*. Online verfügbar unter https://pure.giga-hamburg.de/ws/files/24404217/gf_global_1508.pdf (abgerufen am 10.09.2024).
- PM Pflegemarkt.com GmbH (2023). Anzahl und Statistik der Altenheime in Deutschland. Online verfügbar unter www.pflegemarkt.com/fachartikel/anzahl-und-statistik-der-altenheime-in-deutschland/ (abgerufen am 10.01.2025).
- Rahmann, Gerold/Reza Ardakani, M./Bärberi, Paolo/Boehm, Herwart/Canali, Stefano/Chander, Mahesh/David, Wahyudi/Dengel, Lucas/Erisman, Jan Willem/Galvis-Martinez, Ana C./Hamm, Ulrich/Kahl, Johannes/Köpke, Ulrich/Kühne, Stefan/Lee, S. B./Løes, Anne-Kristin/Moos, Jann Hendrik/Neuhof, Daniel/Nuutila, Jaakko Tapani/Olowe, Victor/Oppermann, Rainer/Rembiałkowska, Ewa/Riddle, Jim/Rasmussen, Ilse A./Shade, Jessica/Sohn, Sang Mok/Tadesse, Mekuria/Tashi, Sonam/Thatcher, Alan/Uddin, Nazim/Fragstein und Niemsdorff, Peter von/Wibe, Atle/Wivstad, Maria/Wenliang, Wu/Zanoli, Raffaele (2017). Organic Agriculture 3.0 is innovation with research. *Organic Agriculture* 7 (3), 169–197. <https://doi.org/10.1007/s13165-016-0171-5> (abgerufen am 10.01.2025).
- Redecker, Sophie von/Herzig, Christian (2020). The Peasant Way of a More than Radical Democracy: The Case of La Via Campesina. *Journal of Business Ethics* 164 (4), 657–670. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04402-6> (abgerufen am 10.01.2025).
- Rockström, Johan/Edenhofer, Ottmar/Gärtner, Juliana/DeClerck, Fabrice (2020). Planet-proofing the global food system. Without a great food system transformation, the world will fail to deliver both on the United Nations Sustainable Development Goals and the Paris Climate Agreement. There are five grand challenges to be faced, by science and society, to effect that transformation. *Nature food* (1), 3–5. Online verfügbar unter <https://cgspace.cgiar.org/server/api/core/bitstreams/c90a1b58-4e81-48e1-a172-0a5ad294665f/content> (abgerufen am 10.01.2025).
- Roehl, Rainer (2019). Update Bio-Gastronomie. Wie sich die Außer-Haus-Verpflegung in Deutschland und Europa auf die wachsende Bio-Nachfrage einstellen 2019. *BMEL-Nachhaltigkeits-Konferenz*. Berlin, 02.10.2019.
- Sanders, Jörn/Heß, Jürgen (Hg.) (2019). *Leistungen des ökologischen Landbaus für Umwelt und Gesellschaft*. 2. Aufl. Braunschweig, Germany, Johann Heinrich von Thünen-Institut. <https://doi.org/10.3220/REP1576488624000> (abgerufen am 10.01.2025).
- Sanders, Jörn/Lampkin, Nicolas/Liebl, Boris (2020). Bilanz und Impulse zur Weiterentwicklung der Zukunftsstrategie ökologischer Landbau. Online verfügbar unter <https://www.thuenen.de/media/ti->

- [themenfelder/Oekologischer_Landbau/Zukunftsstrategie_Oekolandbau/ZOEL19__Schlussbericht.pdf](#) (abgerufen am 10.01.2025).
- Schäfer, Martina/Schröder, Carolin/Leucht, Claudia (2009). Biolebensmittel in öffentlichen Kantinen - Erfassung der regionalen Wirkungen eines Modellprojekts in den ostdeutschen Modellregionen „Stettiner Haff“ und „Südharz-Kyffhäuser“.
- Schanz, Heiner/Pregernig, Michael/Baldy, Jana/Sipple, David/Kruse, Sylvia (2020). Kommunen gestalten Ernährung – Neue Handlungsfelder nachhaltiger Stadtentwicklung 2020.
- Schutter, Oliver de. Towards a Common Food Policy for the European Union. The Policy Reform and Realignment that is Required to Build Sustainable Food Systems In Europe. iPES FOOD - International panel of experts on sustainable food systems 2019. Online verfügbar unter https://ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_FullReport.pdf (abgerufen am 10.01.2025).
- Sonnino, Roberta (2013). Local foodscapes: place and power in the agri-food system. *Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil & Plant Science* 63 (sup1), 2–7. <https://doi.org/10.1080/09064710.2013.800130> (abgerufen am 10.01.2025).
- Statista, Statistisches Bundesamt (2024a). Anzahl der Erwerbstätigen in Deutschland nach dem Inländerkonzept von 1991 bis 2023. Online verfügbar unter <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/3267/umfrage/anzahl-der-erwerbstaetigenin-deutschland-seit-dem-jahr-1991> (abgerufen am 10.02.2025).
- Statista, Statistisches Bundesamt (2024b). Betriebe mit Gemüseanbau im Freiland, Anbaufläche, Erntemenge. Bundesländer, Jahre, Gemüsearten, Genesis-Online. Online verfügbar unter <https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=1&levelid=1726137325437&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=41215-0012&auswahltext=&werteabruf=starten&wertauswahl=3085&wertauswahl=3095&wertauswahl=3090#ab-readcrumb> (abgerufen am 12.02.2025).
- Statista, Statistisches Bundesamt (2024c). Gemüseernte 2023 um 4% gegenüber 2022 gestiegen. Pressemitteilung. Online verfügbar unter https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/02/PD24_070_412.html (abgerufen am 12.02.2025).
- Statista, Statistisches Bundesamt (2024d). Krankenhäuser. Einrichtungen, Betten und Patientenbewegung. Online verfügbar unter www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Krankenhaeuser/Tabellen/gd-krankenhaeuser-jahre.html (abgerufen am 12.02.2025).
- Statista, Statistisches Bundesamt (2024e). Landwirtschaftliche Betriebe. Ökologischer Landbau Berichtszeitraum 2023.
- Statista, Statistisches Bundesamt (2024f). Soziales. Kindertagesbetreuung. Online verfügbar unter www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Kindertagesbetreuung/_inhalt.html#_n7bu7m0tq (abgerufen am 12.02.2025).
- Statista, Statistisches Bundesamt (2024g). Statistischer Bericht. Gemüseerhebung 2023, Ergänzung zur Datenbank Genesis-Online.
- Statista, Statistisches Bundesamt (2024h). Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen. Anzahl der Einrichtungen, der Betten und Patientenbewegungen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. Online verfügbar unter www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Vorsorgeeinrichtungen-Rehabilitationseinrichtungen/Tabellen/gd-vorsorge-reha-jahre.html (abgerufen am 12.02.2025).
- Stöhr, Johanna/Herzig, Christian (2022). Organic pioneers and the sustainability transformation of the German food market: A politically structuring actor perspective. *British Food Journal* 124(7), 2321-2342.
- Tecklenburg, Ulrike/Arens-Azevêdo, Ulrike/Papenheim-Tockhorn, Heike/Belke, Lara/Klein, Stephanie (2018). Studie zu Kosten- und Preisstrukturen in der Schulverpflegung. Online verfügbar unter <https://www.dge.de/fileadmin/dok/dge/projekte/KuPS-Studie-Abschlussbericht.pdf> (abgerufen am 12.02.2025).
- Verband Region Stuttgart (2024). Clusterreport Landwirtschaft 2023 in der Region Landwirtschaft. Zwischen Welt- und Wochenmarkt - Status und Zukunftsperspektiven der Landwirtschaft im

- Verdichtungsraum. Online verfügbar unter https://www.region-stuttgart.org/fileadmin/Verband_Region_Stuttgart/Wirtschaft/Dokumente/240430_Clusterreport.pdf (abgerufen am 12.02.2025).
- Welsh, Jennifer/MacRae, Rod (1998). Food Citizenship and Community Food Security: Lessons from Toronto, Canada. *Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d'études du développement* 19 (4), 237–255. <https://doi.org/10.1080/02255189.1998.9669786> (abgerufen am 10.09.2024).
- WBAE, Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz (2020). Politik für eine nachhaltigere Ernährung. Eine integrierte Ernährungspolitik entwickeln und faire Ernährungsumgebungen gestalten. Online verfügbar unter https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ministerium/Beiraete/agrarpolitik/wbae-gutachten-nachhaltige-ernaehrung.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (abgerufen am 10.09.2024)..
- ZÖL, Zentrum für Ökologische Landwirtschaft u. nachhaltige Regionalentwicklung e.V (2020). Ökoaktionsplan 2020-2025 Ökomodell-Region Nordhessen. Online verfügbar unter https://oekomodellland-hessen.de/wp-content/uploads/2022/10/OeMR-Nordhessen_Gesundheit-geniessen.pdf (abgerufen am 10.09.2024).

8 Anhänge

Anhang I: Umfrage Gemüsebaubetriebe

Institut für Ländliche Strukturforchung (IfLS)
 Kurfürstenstraße 49, 60486 Frankfurt/M
 Carla Wember, Tel.: 069/97 266 83 – 00; Fax.: 069/97 266 83 – 22
 E-Mail: wember@ifls.de

Bioregionale Gemüseproduktion für Großküchen

Die **Beantwortung** des folgenden Fragebogens **dauert ca. 10 Minuten**.

Bitte füllen Sie den Fragebogen unter <https://antworten.questionpro.eu/regiowertgebenerzeugung> aus, oder senden uns den ausgefüllten Fragebogen im Rücksendeumschlag **bis spätestens 15.11.24** zurück. Fax ist ebenfalls möglich (s.o.).

1. Landkreis des Betriebs: _____

2. Welche Gemüsekulturen bauen Sie regelmäßig an?

- | | | | |
|---|-------------|---|-------------|
| <input type="checkbox"/> Zwiebelgemüse | | <input type="checkbox"/> Blüten- und Stängelgemüse | |
| <input type="checkbox"/> Frühlingszwiebel | ca. ____ qm | <input type="checkbox"/> Fenchel | ca. ____ qm |
| <input type="checkbox"/> Knoblauch | ca. ____ qm | <input type="checkbox"/> Staudensellerie | ca. ____ qm |
| <input type="checkbox"/> Lauch | ca. ____ qm | <input type="checkbox"/> Spargel | ca. ____ qm |
| <input type="checkbox"/> Zwiebeln | ca. ____ qm | <input type="checkbox"/> Artischocke | ca. ____ qm |
| <input type="checkbox"/> Weitere _____ | ca. ____ qm | <input type="checkbox"/> Weitere _____ | ca. ____ qm |
| <input type="checkbox"/> Blattsalate und -gemüse | | <input type="checkbox"/> Kohlgemüse | |
| <input type="checkbox"/> Chicorée | ca. ____ qm | <input type="checkbox"/> Blumenkohl | ca. ____ qm |
| <input type="checkbox"/> Eisbergsalat/Kopfsalat | ca. ____ qm | <input type="checkbox"/> Brokkoli | ca. ____ qm |
| <input type="checkbox"/> Endivien | ca. ____ qm | <input type="checkbox"/> Chinakohl | ca. ____ qm |
| <input type="checkbox"/> Feldsalat | ca. ____ qm | <input type="checkbox"/> Grünkohl | ca. ____ qm |
| <input type="checkbox"/> Mangold | ca. ____ qm | <input type="checkbox"/> Kohlrabi | ca. ____ qm |
| <input type="checkbox"/> Radicchio | ca. ____ qm | <input type="checkbox"/> Rosenkohl | ca. ____ qm |
| <input type="checkbox"/> Rucola | ca. ____ qm | <input type="checkbox"/> Rot- und/oder Weißkohl | ca. ____ qm |
| <input type="checkbox"/> Spinat | ca. ____ qm | <input type="checkbox"/> Wirsing | ca. ____ qm |
| <input type="checkbox"/> Weitere _____ | ca. ____ qm | <input type="checkbox"/> Weitere _____ | ca. ____ qm |
| <input type="checkbox"/> Wurzelgemüse | | <input type="checkbox"/> Fruchtgemüse | |
| <input type="checkbox"/> Karotten | ca. ____ qm | <input type="checkbox"/> Aubergine | ca. ____ qm |
| <input type="checkbox"/> Knollensellerie | ca. ____ qm | <input type="checkbox"/> Gurke | ca. ____ qm |
| <input type="checkbox"/> Pastinaken | ca. ____ qm | <input type="checkbox"/> Kürbis | ca. ____ qm |
| <input type="checkbox"/> Radieschen | ca. ____ qm | <input type="checkbox"/> Paprika | ca. ____ qm |
| <input type="checkbox"/> Rote Beete | ca. ____ qm | <input type="checkbox"/> Tomate | ca. ____ qm |
| <input type="checkbox"/> Rettich | ca. ____ qm | <input type="checkbox"/> Zucchini | ca. ____ qm |
| <input type="checkbox"/> Weitere _____ | ca. ____ qm | <input type="checkbox"/> Weitere _____ | ca. ____ qm |
| <input type="checkbox"/> Pilze | ca. ____ qm | <input type="checkbox"/> Kartoffeln | |
| <input type="checkbox"/> Kräuter | ca. ____ qm | <input type="checkbox"/> Frühkartoffeln | ca. ____ qm |
| <input type="checkbox"/> Sprossen | ca. ____ qm | <input type="checkbox"/> Lagerkartoffeln | ca. ____ qm |

3. Welche Kultur(en) funktionier/t(en) bei Ihnen am besten?

4. Welche sind Ihre umsatzstärksten Gemüsekulturen? (Bitte beginnen Sie mit der umsatzstärksten Kultur und führen dann die Kulturen absteigend fort)

5. Um die Größe Ihres Betriebes einschätzen zu können, wäre es hilfreich, wenn Sie Ihren durchschnittlichen Brutto-Jahres-Umsatz mit dem Gemüseanbau (ca.) angeben könnten.

- unter 50.000 Euro
 50.000 - 100.000 Euro
 100.000 - 150.000 Euro
 150.000 - 200.000 Euro
 200.000 - 250.000
 über 250.000

6. Welche Verarbeitungsprozesse durchläuft Ihr Gemüse nach der Ernte?

	Welche Gemüsesorten?	Wer führt diesen Schritt durch?
<input type="checkbox"/> Waschen	_____	_____
<input type="checkbox"/> Sortieren	_____	_____
<input type="checkbox"/> Lagern	_____	_____
<input type="checkbox"/> Schälen	_____	_____
<input type="checkbox"/> Zerkleinern	_____	_____
<input type="checkbox"/> Konservieren	_____	_____
<input type="checkbox"/> Trocknen	_____	_____
<input type="checkbox"/> Gefrieren	_____	_____
<input type="checkbox"/> Abpacken	_____	_____
<input type="checkbox"/> Sonstige:	_____	_____

7. Über welche Absatzwege vermarkten Sie aktuell Ihr Gemüse?

- Großhandel
 Einzelhandel
 Direktvermarktung
 Großküchen/Einrichtungen der
 Gemeinschaftsverpflegung
 Sonstige _____

8. Welche Logistik nutzen Sie für die Vermarktung des Gemüses?

- Eigene Logistik; erläutern Sie kurz: _____
- Logistik vom Großhandel
- Logistik vom Einzelhandel
- Logistik der Großküchen/ Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung
- Sonstige _____

9. Ist eine flächenmäßige Ausweitung Ihres Gemüseanbaus für Sie von Interesse?

- Ja Nein Plane ich bereits Weiß nicht

10. Besitzen Sie (Spezial-)Maschinen, die für den Feldgemüseanbau benötigt werden?

- Ja Nein Ich plane eine Anschaffung Weiß nicht

11. Würden Sie überbetrieblich (Spezial-)Maschinen nutzen wollen oder lieber eigene anschaffen?

- Überbetriebliche Nutzung Eigene Anschaffung
- Sonstige _____

12. Können Sie sich vorstellen, einzelne Kulturen in größerem Umfang anzubauen?

- Ja Nein Plane ich bereits Weiß nicht

13. Wären Sie in der Lage, gleichbleibende Qualitäten an Feldgemüse anzubieten?

- Ja, und zwar folgende Kulturen _____
- Nein Weiß nicht

14. Haben Sie freie Kapazitäten in gekühlten Lagern?

- Ja Nein Weiß nicht

15. Wäre es für Sie interessant, Gemüse für Großküchen (Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung) anzubauen?

- Ja Nein
- Ich produziere bereits Gemüse für Großküchen;
erläutern Sie kurz: _____
- Ich plane für Großküchen folgendes Gemüse zu produzieren;
erläutern Sie kurz: _____
- Ich habe bereits Gemüse für Großküchen produziert und wieder aufgehört;
erläutern Sie kurz: _____

16. Welche Hindernisse sehen Sie auf Ihrem Betrieb beim Gemüseanbau für Großküchen?

- Keine
- Zu große Anbaumengen erforderlich
- Zu hohe Anforderungen an Sauberkeit/ Hygiene
- Zu hohe Anforderungen an Verpackung
- Zu hohe Anforderungen an Logistik
- Zu hohe Planungsanforderungen
- Zu hohe Qualitätsanforderungen
- Zu geringer Verdienst
- Sonstige _____

17. Falls Sie nicht bereits für Großküchen anbauen, was müsste passieren, damit Sie sich (wieder) vorstellen könnten, Gemüse für Großküchen anzubauen?

18. Würden Ihnen verbindliche Liefer-/ Anbauverträge mit Großküchen helfen, sich für den Anbau für Großküchen zu entscheiden?

- Ja Nein Weiß nicht

19. Welche Kultur(en) würden Sie am liebsten für die Vermarktung an Großküchen anbauen?

20. Wären Sie bereit, mit uns ein kurzes Interview zu Vermarktung von Gemüse an Großküchen zu führen?

- Ja; erreichbar unter (Telefonnr. oder E-Mail-Adresse): _____
- Nein

21. Gibt es noch etwas, das Sie uns gerne mitteilen möchten?

Vielen Dank, für die Zeit, die Sie sich genommen haben!

Anhang II: Umfrage Gemeinschaftsverpflegung

Institut für Ländliche Strukturforschung (IfLS)
 Kurfürstenstraße 49, 60486 Frankfurt/M
 Carla Wember, Tel.: 069/97 266 83 – 00; Fax.: 069/97 266 83 – 22
 E-Mail: wember@ifls.de

Verwendung/Verarbeitung von bio-regionalem Gemüse in Großküchen

Die **Beantwortung** des folgenden Fragebogens **dauert ca. 5 Minuten**.

Bitte füllen Sie den Fragebogen unter <https://antworten.question-pro.eu/regiowertgebenahv> aus, oder senden uns den ausgefüllten Fragebogen im Rücksendeumschlag **bis spätestens 20.11.2024** zurück. Fax ist ebenfalls möglich (s.o.).

1. Angaben zum Betrieb

- Mensa Betriebskantine Catering Schul-/Kitaküche
 Senior*innenheim Krankenhaus Sonstige _____

Landkreis _____

2. Welche Gemüsekulturen verarbeiten Sie in Ihrer Küche?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Zwiebelgemüse
<input type="checkbox"/> Frühlingszwiebel
<input type="checkbox"/> Knoblauch
<input type="checkbox"/> Lauch
<input type="checkbox"/> Zwiebeln
<input type="checkbox"/> Weitere _____ | <input type="checkbox"/> Blüten- und Stängelgemüse
<input type="checkbox"/> Fenchel
<input type="checkbox"/> Staudensellerie
<input type="checkbox"/> Spargel
<input type="checkbox"/> Artischocke
<input type="checkbox"/> Weitere _____ |
| <input type="checkbox"/> Blattsalate und -gemüse
<input type="checkbox"/> Chicorée
<input type="checkbox"/> Eisbergsalat/Kopfsalat
<input type="checkbox"/> Endivien
<input type="checkbox"/> Feldsalat
<input type="checkbox"/> Mangold
<input type="checkbox"/> Radicchio
<input type="checkbox"/> Rucola
<input type="checkbox"/> Spinat
<input type="checkbox"/> Weitere _____ | <input type="checkbox"/> Kohlgemüse
<input type="checkbox"/> Blumenkohl
<input type="checkbox"/> Brokkoli
<input type="checkbox"/> Chinakohl
<input type="checkbox"/> Grünkohl
<input type="checkbox"/> Kohlrabi
<input type="checkbox"/> Rosenkohl
<input type="checkbox"/> Rot- und/oder Weißkohl
<input type="checkbox"/> Wirsing
<input type="checkbox"/> Weitere _____ |
| <input type="checkbox"/> Wurzelgemüse
<input type="checkbox"/> Karotten
<input type="checkbox"/> Knollensellerie
<input type="checkbox"/> Pastinaken
<input type="checkbox"/> Radieschen
<input type="checkbox"/> Rote Beete
<input type="checkbox"/> Rettich
<input type="checkbox"/> Weitere _____ | <input type="checkbox"/> Fruchtgemüse
<input type="checkbox"/> Aubergine
<input type="checkbox"/> Gurke
<input type="checkbox"/> Kürbis
<input type="checkbox"/> Paprika
<input type="checkbox"/> Tomate
<input type="checkbox"/> Zucchini
<input type="checkbox"/> Weitere _____ |
| <input type="checkbox"/> Pilze
<input type="checkbox"/> Kräuter
<input type="checkbox"/> Sprossen | <input type="checkbox"/> Kartoffeln
<input type="checkbox"/> Frühkartoffeln
<input type="checkbox"/> Lagerkartoffeln |

3. Von wem beziehen Sie das Gemüse?

Welche Gemüsesorten?

- Bio-Großhandel _____
- Konventioneller Großhandel _____
- Einzelhandel _____
- Direkt von Produzent*innen _____
- Sonstige _____

4. Verwenden Sie biologisches oder regionales Gemüse?

Welche Gemüsesorten?

- Ja, biologisch _____
- Ja, regional _____
- Ja, biologisch und regional _____
- Weder noch _____

5. Welche Hindernisse sehen Sie beim Bezug von bio-regionalem Gemüse?

- Keine Zu geringe Mengen
- Zu hohe Preise Zu geringe Planbarkeit
- Unsichere/ wechselnde Qualitäten Lieferanten erfüllen Verarbeitungsgrade nicht
- Keine Verfügbarkeit von Lieferanten Keine Verfügbarkeit im Großhandel
- Keine Verfügbarkeit im Einzelhandel Sonstige _____

6. Käme eine (stärkere) Verwendung von bio-regionalem Gemüse für Sie in Frage?

- Ja; unter diesen Voraussetzungen _____
- Nein Wir planen bereits eine Verwendung von bio-regionalem Gemüse
- Sonstige _____

7. Wären Sie bereit, längerfristige Anbauverträge mit bio-regionalen Erzeuger*innen zu schließen?

- Ja Nein; was spricht dagegen? _____

8. Wären Sie bereit, mit uns ein kurzes Interview zu Möglichkeiten der Verwendung von bio-regionalem Gemüse zu führen?

- Ja; erreichbar unter (Telefonnr. oder E-Mail-Adresse): _____
- Nein

9. Gibt es noch etwas, das Sie uns gerne mitteilen möchten?

Vielen Dank, für die Zeit, die Sie sich genommen haben!

Anhang III: Auswertungskategorien

Codebaum Erzeugung

Gemüsekulturen	Arten		
	Gut funktionierende Kulturen		
	Umsatzstärkste Kulturen		
	Brutto-Umsatz		
Verarbeitungsprozesse	Waschen		
	Sortieren		
	Lagern		
	Schälen		
	Zerkleinern		
	Konservieren		
	Trocknen		
	Gefrieren		
	Abpacken		
	Verarbeiter		
	Sonstige		
	Absatzwege	Großhandel	
		Einzelhandel	
Großküchen/Einrichtungen der GV			
Sonstige			
Logistik	Eigene Logistik		
	Logistik vom Großhandel		
	Logistik vom Einzelhandel		
	Logistik der Großküchen/GV		
	Sonstige		
Kapazitäten	Flächenausbau Gemüse		
	Spezialmaschinen	Überbetriebliche Nutzung Eigene Anschaffung	
	Ausbau einzelner Kulturen		
	Qualität		
	Lagerkapazitäten		
Anbau für GV	Erfahrungen		
	Hindernisse	Keine	
		Zu große Anbaumengen erforderlich	
		Zu hohe Anforderungen an Sauberkeit/ Hygiene	
		Zu hohe Anforderungen an Verpackung	
		Zu hohe Anforderungen an Logistik	
		Zu hohe Planungsanforderungen	
		Zu hohe Qualitätsanforderungen	
		Sonstige	
	Bedingungen	Verbindliche Liefer/-Anbauverträge	
Kulturen			

Codebaum Gemeinschaftsverpflegung

Verwendung bio-regionales Gemüse	Verwendung	Bio-Siegel
		Regionalmarken
		Anteil Bio

		Anteil Regional
		Variation Jahresverlauf
		Gründe
		Initiative
		Herausforderungen
		Stellschrauben
	Keine Verwendung	Gründe
Menüplanung	Entscheidungsträger*innen	
Bezugsquellen	Großhandel	
	Einzelhandel	
	Produzent*innen	
	Sonstige	
	Anbauverträge	Bereitschaft
	Variation	
Preisbildung	Faktoren	
	Subventionen	
Kommunikation	Rückmeldung	
	Verbesserungspotenzial	
	Siegel/Regionalmarken	
Bereitschaft bio-regionaler Bezug	Gegeben	Gemüsesorten
		Voraussetzungen
		Hindernisse
	Nicht gegeben	
Herausforderungen AHV	Ursachen	
	Handlungsbedarfe	
	Akteure	
Kommunikation WSK	Herausforderungen	
	Handlungsbedarfe	
	Interesse an Kommunikation	

Codebaum Verwaltung, Zivilgesellschaft, weitergehende Expertise

Good Practices	Entstehungen	
	Erfolgsfaktoren	
	Herausforderungen	Lösungen
	Lieferanten	
Herausforderungen AHV	Logistik/Verarbeitung	
	Ursachen	
	Notwendige Lösungen	
Potentiale für bio-regionale AHV	Akteure	
	Bestehende Initiativen	
Akteure	Treibende Akteur*innen	
	Beitrag	
Kommunikation	Herausforderungen	
	Änderungsbedarfe	
	Interesse an Kommunikation	
Kommunikation von bio-regionalen Zutaten	Ablehnung	
	Zuspruch	
	Verbesserungsbedarf	